

UNIVERSITE CHARLES DE GAULLE – LILLE III

DEA Sciences de l'Antiquité

Egyptologie

M^{elle} Soizic HIREL

Recherches autour du terme 𓆎.t

Volume I

Mémoire dirigé par M. Didier Devauchelle
Soutenu le 17 juin 2004

Remerciements	III
Liste des abréviations conventionnelles.....	IV
Listes des abréviations bibliographiques et des sigles	V
Introduction.....	1
Etat des questions : conception et traduction du terme	3
Chapitre I : fichier documentaire.....	7
Liste des documents.....	8
Fichier.....	10
Chapitre II : analyse.....	79
I. Présentation du terme dans ses divers contextes d'emploi	80
<i>A/ TEXTES RELIGIEUX</i>	<i>80</i>
1. <i>Textes à caractère funéraire et rituels funéraires</i>	<i>80</i>
2. <i>Textes à caractère théologique.....</i>	<i>82</i>
3. <i>Textes cultuels des temples.....</i>	<i>82</i>
<i>B/ TEXTES EMANANT DE LA SPHERE OFFICIELLE ET DOCUMENTS PRIVES</i>	<i>84</i>
1. <i>Textes officiels et expression de l'action royale.....</i>	<i>84</i>
2. <i>Documents privés.....</i>	<i>85</i>
<i>C/ AUTRES TYPES DE DOCUMENTS</i>	<i>87</i>
1. <i>Textes administratifs.....</i>	<i>87</i>
2. <i>Textes mathématiques et médicaux.....</i>	<i>87</i>
3. <i>La littérature sapientiale.....</i>	<i>88</i>
II. L'écriture du vocable et ses variations.....	88
<i>A/ PRESENTATION GENERALE.....</i>	<i>89</i>
<i>B/ L'ECRITURE ORIGINELLE DU TERME : ʕ.t ET SON DETERMINATIF DURANT L'ANCIEN EMPIRE</i>	<i>89</i>
<i>C/ LES DETERMINATIFS DU TERME DURANT LA PREMIERE PERIODE INTERMEDIAIRE ET LE MOYEN EMPIRE.....</i>	<i>90</i>
<i>D/ LES DETERMINATIFS DU TERME DURANT LA DEUXIEME PERIODE INTERMEDIAIRE ET LE NOUVEL EMPIRE</i>	<i>92</i>
<i>E/ LES DETERMINATIFS DU TERME, DE LA BASSE EPOQUE A L'EPOQUE ROMAINE</i>	<i>93</i>
III. Aspects de l'emploi du vocable	94
<i>A/ EMPLOI DE ʕ.t SANS AJOUT DE QUALIFICATIF(S).....</i>	<i>94</i>
1. <i>Occurrences renvoyant à des matériaux déterminés</i>	<i>94</i>
2. <i>Occurrences ne faisant pas référence à des matériaux</i>	<i>95</i>
<i>B/ LA QUALIFICATION DU VOCABLE</i>	<i>96</i>
1. <i>Expression d'une intégralité et de valeurs attribuées à ʕ.t.....</i>	<i>96</i>
a. <i>L'expression ʕ.t nb.t.....</i>	<i>96</i>
b. <i>Les expressions ʕ.t šps.t et ʕ.t nb.t šps.t</i>	<i>98</i>
c. <i>Les expressions ʕ.t mnḥ.t et ʕ.t nb.t mnḥ.t.....</i>	<i>99</i>
d. <i>ʕ.t mʕ.t et ses variantes ; l'expression ʕ.t wdḥ.w(t).....</i>	<i>101</i>
e. <i>L'expression ʕ.t nfr.t</i>	<i>103</i>
f. <i>L'expression ʕ.t wʕb.t</i>	<i>103</i>
g. <i>Les expressions ʕ.t wt ʕʕ.wt et ʕ.t wt wr.wt.....</i>	<i>104</i>
h. <i>L'expression ʕ.t nb.t šbn.t</i>	<i>104</i>
2. <i>Expressions formées sur ʕ.t et noms de matériaux</i>	<i>104</i>
a. <i>L'expression ʕ.t bjʕ.t</i>	<i>105</i>
b. <i>L'expression ʕ.t ḥd.t.....</i>	<i>106</i>
c. <i>L'expression ʕ.t rwd.t.....</i>	<i>107</i>
d. <i>L'expression ʕ.t nb(t) wʕd.t.....</i>	<i>108</i>
e. <i>Les expressions ʕ.t n(t) (j) bḥtj et ʕ.t n.t mʕt.....</i>	<i>108</i>
<i>C/ TITRES ET EPITHETES.....</i>	<i>109</i>
1. <i>Titres comprenant le terme ʕ.t.....</i>	<i>109</i>
a. <i>ḥrp ʕ.t.....</i>	<i>109</i>
b. <i>ḥr(y) ḥr(y).w m ʕ.t nb(t) šps(t) n.t pr n(y)-sw.t et ḥmw ʕ.t nb(t)</i>	<i>110</i>
c. <i>mr kʕ.t m ʕ.t nb.t šps.t ḥʕ.t r ḥd ḥnʕ nb(w) ḥwʕj r ʕbw r ḥbnj.....</i>	<i>110</i>
d. <i>nr kʕ.w n ʕ.t nb.t.....</i>	<i>110</i>
e. <i>ms ʕ.t / mr wʕr.t n ms-ʕ.t.....</i>	<i>111</i>
f. <i>mr kʕ.wt n n(y)-sw.t m mnw.f wr.w jnn.w m ʕ.t wt nb(w)t mnḥ(w)t.....</i>	<i>113</i>

g. <i>jmy-r(3) k3.t n n(y)-sw.t m 3.t nb.t rwd.t</i>	113
2. <i>3.t</i> dans les épithètes	114
a. Epithètes royales	114
b. Epithètes divines	114
IV. Origine, nature, mise en œuvre et destinations de 3.t	115
A/ <i>ORIGINE</i>	115
1. Entre réalités géographiques et mythe	115
2. Expression de l'acte divin de création	118
B/ <i>NATURE</i>	119
1. Désignation de matériaux d'origine aussi bien minérale qu'organique	119
2. Les minéraux désignés comme 3.t	120
C/ <i>LA MISE EN ŒUVRE DE LA 3.t ET SON LEXIQUE</i>	121
1. L'intervention sur le matériau lui-même	121
2. L'emploi de 3.t sur des artefacts	122
V. Le cas des expressions associant 3.t et ntr	122
A/ <i>L'EXPRESSION 3.t-ntr : NATURE ET FONCTION DU PRODUIT AINSI DESIGNÉ</i>	123
1. Une distinction à établir	123
2. L'expression 3.t-ntr employée à partir de la Basse Époque	123
3. Origine imputée à la 3.t-ntr	125
B/ <i>L'EXPRESSION 3.t ntry.t</i>	125
Chapitre III : commentaire	127
I. Ce que recouvre le vocable	128
A/ <i>CARACTERISER DES MATERIAUX</i>	128
1. Premières attestations et modalités de la caractérisation	128
2. Témoignages ultérieurs de cette caractérisation	129
3. Un autre mode de caractérisation	131
B/ <i>NATURE DE LA CARACTERISATION</i>	132
1. Notions associées à 3.t et racine du vocable	132
a. La racine 3	132
b. Conséquences sur l'appréhension de la traduction proposée	133
c. L'opposition 3.t/jnr	134
2. Le vocable envisagé à partir des matériaux mentionnés	135
II. Emplois de 3.t et formulations types	138
A/ <i>LE NOYAU DE PLUSIEURS EXPRESSIONS : 3.t nb.t</i>	138
B/ <i>DEVELOPPEMENT DE PLUSIEURS EXPRESSIONS, NOTAMMENT A PARTIR DU NOUVEL EMPIRE</i>	139
1. Introduction et place de 3.t nb.t šps.t	139
2. Autres expressions mettant en lumière les propriétés de la 3.t	141
III. Place occupée par le vocable en contexte religieux	143
A/ <i>3.t ET CORPS DES DIEUX</i>	143
B/ <i>PLACE DE 3.t DANS LES CULTES ET LES RITES FUNERAIRES</i>	145
1. Idée de cycle et vertus des matières 3.t	145
2. 3.t et rites funéraires	147
a. L'enduit 3.t-ntr	147
b. Destinations funéraires de la 3.t et de la 3.t-ntr	148
Conclusion	150
Bibliographie	152
Index	160
Annexe	161
Planches	
Table des figures	169

Liste des abréviations conventionnelles

col.	colonne
éd.	éditeur
<i>et al.</i>	<i>et alii</i> (et d'autres)
fig.	figure
<i>ibid.</i>	<i>ibidem</i> (au même endroit)
<i>id.</i>	<i>idem</i> (le même)
n ^o	numéro
<i>op. cit.</i>	<i>opere citato</i> (ouvrage cité)
p.	page(s)
pl.	planche(s)
suppl.	supplément
s. v.	<i>sub voce</i> (sous le mot)
v ^o	verso
vol.	volume

Listes des abréviations bibliographiques et des sigles

<i>ASAE</i>	<i>Annales du Service des Antiquités de l'Égypte</i>
<i>ASEg</i>	<i>Archaeological Survey of Egypt</i>
<i>BAR</i>	J. H. Breasted, <i>Ancient Records of Egypt</i>
<i>BdE</i>	Bibliothèque d'Étude
<i>BM</i>	British Museum
<i>BSAE</i>	British School of Archaeology in Egypt
<i>BSFE</i>	<i>Bulletin de la Société française d'égyptologie</i>
<i>CASAE</i>	<i>Cahiers. suppl. aux ASAE</i>
<i>EEF</i>	Egypt Exploration Fund
<i>GM</i>	<i>Göttinger Miszellen</i>
<i>JEA</i>	<i>Journal of Egyptian Archaeology</i>
<i>JNES</i>	<i>Journal of Near Eastern Studies</i>
<i>Kêmi</i>	<i>Kêmi. Rev. de phil. et d'archéol. égypt. et copte</i>
<i>LÄ</i>	<i>Lexikon der Ägyptologie</i>
<i>MÄS</i>	Münchner ägyptologische Studien
<i>MDAIK</i>	<i>Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts</i>
<i>MIFAO</i>	Mémoires publiés par les membres de l'Institut français d'archéologie orientale
<i>OLA</i>	<i>Orientalia lovaniensia analecta</i>
<i>RdE</i>	<i>Revue d'égyptologie</i>
<i>RecTrav</i>	<i>Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes</i>
<i>Urk.</i>	<i>Urkunden des ägyptischen Altertums</i>
<i>Wb</i>	<i>Wörterbuch der ägyptischen Sprache</i>

Au nombre des études lexicographiques portant sur les matériaux, nous ne pouvons compter que de rares ouvrages, tels que celui de J. R. Harris, *Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals*. Si ce dernier constitue encore à bien des égards un travail de référence, seules des analyses ponctuelles se présentent généralement à nous. Le terme ʕ3.t s'inscrit pleinement dans ce contexte, puisque nous n'avons connaissance d'aucune publication lui étant entièrement consacrée.

L'acception ordinaire du terme, figurant dans le *Wörterbuch der ägyptischen Sprache*, est celle de « pierre précieuse », qui sera généralement retenue. D'autres traductions furent proposées pour ce vocable, telles que celle de « matière dure ». Or, la manière de rendre le terme ne s'avérant pas en adéquation avec toutes les occurrences, il convient de s'interroger sur cette équivalence sémantique qu'est censée apporter la traduction. La manière dont ʕ3.t est traduit ne revêt-elle pas un caractère quelque peu arbitraire, reflet d'une conception floue du terme ? Du moins, si elle est appropriée pour un certain nombre d'occurrences, est-il correct de l'appliquer à l'ensemble de celles-ci ? Il s'agira de comprendre ce qui a amené les égyptologues à rendre ainsi le terme.

L'étude que nous nous proposons de mener est diachronique, le vocable apparaissant dans les textes égyptiens dès l'Ancien Empire pour rester en usage jusqu'à l'époque gréco-romaine. En sondant l'exactitude de sa traduction, c'est la nature même du terme que nous tentons de mettre en lumière. Qu'en était-il de ce mot qui apparaît au premier abord comme une désignation globale, voire stéréotypée, de matériaux ? Si certaines expressions (ʕ3.t nb.t šps.t par exemple) ont pu influencer une conception stéréotypée du terme, s'arrêter à celle-ci serait restrictif : elle peut tout à fait être exacte, sans pour autant être unique. Correspondant à certaines occurrences, elle ne rend certainement pas compte de la richesse sémantique du terme et de sa diversité d'emploi au fil du temps.

L'objectif est ainsi de définir ce à quoi ʕ3.t renvoyait, et par là même la place qu'il occupait dans la terminologie des matériaux. Avancer l'idée que le vocable ne véhiculait pas uniquement une conception stéréotypée nécessite d'établir ce qu'il désignait en particulier. Cela passe par la détermination de la nature des matériaux qualifiés de ʕ3.t, ceux-ci étant fréquemment mentionnés. Les résultats de la recherche permettront d'apprécier le caractère approprié ou non de la traduction par « pierre précieuse », qui limite l'emploi du terme au monde minéral. La démarche consiste également à étudier les divers usages du mot dans les textes, ainsi que son association à d'autres vocables. En effet, l'étude du contexte dans lequel est employé ʕ3.t permet d'appréhender la ou les valeur(s) sémantique(s) qui lui étai(en)t attribuée(s). Le rapport, syntaxique et sémantique, qu'entretient ʕ3.t avec d'autres termes est

également significatif. Mentionnons à cet égard l'expression ʕ3.t-*ntr*, dont l'emploi s'inscrit dans un contexte particulier. Il existe également, signalons-le, un terme ʕ3.t déterminé par le signe de la coupe : celui-ci se rapporte précisément aux récipients constitués de ʕ3.t.

Notre recherche s'est dans un premier temps appuyée sur les données apportées par les dictionnaires et lexiques. Il s'agit essentiellement du *Wörterbuch der ägyptischen Sprache*, ainsi que des tomes de l'*Année lexicographique*. Les renvois bibliographiques qu'ils fournissent nous permirent de relever un certain nombre d'occurrences. A ces dernières s'ajoutèrent celles recueillies par le dépouillement d'ouvrages variés. Le nombre considérable d'occurrences du terme, dû notamment au fait que l'étude soit diachronique, nous a obligée à opérer une sélection des exemples destinés au fichier. Soulignons que les titres comprenant ʕ3.t sont présentés sur une seule et même fiche. Les occurrences non traitées dans le fichier sont regroupées au sein d'un tableau, placé en annexe.

Etat des questions : conception et traduction du terme

Lorsque H. Gauthier, dans *La grande inscription dédicatoire d'Abydos*, ouvrage paru en 1912, est amené à proposer une traduction du terme ʕ3.t, il la formule en ces termes :

« Substantif féminin pluriel : pierres précieuses, métaux précieux, et, d'une façon générale, toute espèce de matière précieuse (l'ivoire et l'ébène par exemple). »¹

On le voit, cet égyptologue propose, au-delà d'une traduction littérale, une conception relativement large de ce que représentait à ses yeux le terme ʕ3.t. Il retient l'idée de « matière précieuse », en faisant expressément référence, à travers les exemples de l'ivoire et de l'ébène, à la stèle C14 du Louvre. Le terme n'est d'aucune façon réduit à la seule désignation des matériaux d'origine minérale.

Or, la littérature égyptologique de la seconde moitié du XIX^e siècle et du début du XX^e véhicule généralement l'idée selon laquelle ʕ3.t désignait la « pierre précieuse ». En témoigne par exemple l'ouvrage de F. Chabas publié en 1867, qui traduit le terme apparaissant sur la pierre de Rosette par « pierre dure, toute espèce de pierres précieuses ». Deux idées ressortent d'une telle traduction : d'une part, celle de dureté qui sera, comme on le verra, de nouveau mise en avant, et d'autre part, celle de préciosité. Cette dernière, soulignons-le, se voit en outre associée à l'expression d'une intégralité (« toute espèce »). La traduction offrait déjà, comme on le constate à la lumière de cet exemple, plusieurs manières d'appréhender le terme.

Durant cette période s'impose la traduction par « pierre précieuse », comme l'illustrent de nombreux ouvrages². Quelques auteurs, tels que H. Gauthier et H. Brugsch³, attirèrent l'attention sur des occurrences relatives aux matériaux organiques, sans que cela soit véritablement retenu par la postérité. Remarquons néanmoins que si le terme est rendu par « pierre précieuse » dans la majorité des cas, une conception assez incertaine reste parfois décelable. Par exemple, R. Anthès, dans sa publication des *graffiti* de Hatnoub en 1928, rend le terme soit par l'expression « ʕ3.t-Steine », soit par « *kostbare Steine* ». Veut-il signifier par là deux conceptions distinctes du terme ou s'agit-il d'un manque de certitude quant à sa signification ?

¹ p. 42.

² Par exemple, *RecTrav.* 4, p. 21-22 ; *BiEg* VIII, p. 13 ; G. Lefebvre, *Le tombeau de Petosiris*, p. 89 ; R. Lambert, *Lexique hiéroglyphique*, p. 26.

³ *Hieroglyphisch-Demotisches Wörterbuch*, p. 159 (ouvrage cité par J. R. Harris, *Lexicographical Studies*, p. 21, que nous n'avons pu consulter).

La publication à partir de 1926 du *Wörterbuch der ägyptischen Sprache*¹, fixera cette conception du terme ʕ3.t, en lui attribuant la signification de « *kostbarer Stein* », c'est-à-dire de « pierre précieuse ». Il y est précisé qu'il s'agit d'une désignation générale d'un matériau minéral (« *Steinmaterial* »), employé à divers usages. Les expressions telles que ʕ3.t bj3.t ou ʕ3.t rwd.t sont signalées, ces adjonctions au vocable étant de nature « adjectivale ou au génitif ». Nous reviendrons ultérieurement sur la conception de ces emplois particuliers du terme, dont le *Wörterbuch* se fait l'écho.

Par ailleurs, le terme ʕ3.t déterminé par une coupe² y est également enregistré, rendu par « *Steingefäss* », « récipient en pierre ». Cette traduction procède de l'idée suivante : le matériau, c'est-à-dire la pierre, constitue la donnée centrale et l'on apporte, par l'ajout de ce déterminatif, une précision quant au type d'objets concerné. Remarquons que la notion de préciosité n'est pas spécifiée dans la traduction proposée. C'est plutôt celle de dureté qui était mise en exergue dans les écrits antérieurs, tels que la publication de la tombe d'Aba par Davies en 1902 (« *hard stone vases* »)³ ou l'article de P. Lacau en 1913 dans les *Recueils de Travaux* (« vases en pierre dure »)⁴.

Cette traduction par « pierre précieuse » continuera à faire autorité et la majorité des chercheurs se référeront au *Wörterbuch*. C'est le cas de H. Balcz qui, dans l'article qu'il consacre en 1932 aux représentations des récipients de l'Ancien Empire⁵, évoque le terme ʕ3.t de la manière suivante : « *eine Art Sammelnamen für « wertvolle Steine »* ». Il renvoie au *Wörterbuch* en soulignant à son tour le caractère général du terme. D'autres chercheurs vont néanmoins contester cette traduction. Il s'agit notamment de A. Varille⁶ qui propose de rendre le terme par « matière dure », s'appuyant sur divers exemples, dont la stèle C14 du Louvre. Le fait que ʕ3.t soit associé à bj3.t, matériau « très dense et d'une composition tout à fait hétérogène », confirme selon lui la signification de « pierre dure »⁷.

R. O. Faulkner dans son ouvrage *A Concise Dictionary of Middle Egyptian* traduit ʕ3.t de deux manières différentes : par « *costly stone* » et par « *metal* », suivant en cela les conceptions habituelles du vocable. Durant la même période paraissait *Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals*, qui comprend une partie consacrée à ʕ3.t. Retraçant l'avancée des recherches sur ce vocable, J. R. Harris souligne que certains auteurs avaient

¹ *Wb* I, 165, 13-21 ; concernant ʕ3.t, les mêmes données sont fournies par les versions réactualisées.

² *Wb* I, 166, 1-2.

³ p. 19.

⁴ p. 60.

⁵ *MDAIK* 3, p. 50-87.

⁶ « L'inscription dorsale du colosse méridional de Memnon », *ASAE* 33, p. 85-94.

⁷ *Ibid.*, p. 91

perçu sa valeur assez large. Il la reconnaît lui-même, mentionnant un certain nombre des matériaux ainsi désignés. Si selon lui, le terme possède bien « *some definite meaning* », il reste cependant difficile d'en déterminer la nature exacte. Il doute par ailleurs du caractère de dureté qu'on lui attribue parfois et met par contre en avant son usage récurrent pour des « *quasi-artistic purposes* ». En somme, il conçoit ʕ3.t, en rejoignant sur ce point F. Gensler¹, comme le terme égyptien désignant le minéral en général, mais plus particulièrement les pierres et métaux précieux. Le vocable désignerait essentiellement des matériaux dotés d'une certaine valeur ou rareté, même s'il émet lui-même des objections sur la préciosité de tous les produits concernés. Soulignons que s'il reconnaît l'existence d'occurrences se rapportant aux matériaux organiques, cela est dû selon lui à une confusion et constitue une exception non significative. Son opinion se base, rappelons-le, uniquement sur l'exemple de la stèle C14, n'ayant visiblement connaissance d'aucune autre occurrence similaire.

Si H. Gauthier, dès 1912, retenait quant à lui « toute espèce de matière précieuse » pour la traduction du terme, cette approche semblait ainsi s'être quelque peu effacée. Or, D. Meeks, dans son *Année lexicographique*, propose diverses possibilités de traduction. Outre la désignation du « minéral précieux » et de la « pierre dure », le vocable peut également renvoyer aux « « essences » exotiques » telles que l'huile, l'encens et l'ébène.

Les publications les plus récentes se font généralement l'écho des observations déjà faites². Cela consiste essentiellement à enregistrer les exemples d'emploi du terme, sans mener pour autant une étude approfondie de ce dernier. S. Aufrère, dans l'ouvrage qu'il a publié en 1991 sur l'univers minéral, s'inscrit dans l'optique qui était celle de A. Varille, en attribuant au terme la signification de « matière dure ». Il s'agit alors de matériaux « le plus souvent d'origine minérale »³, les exceptions auxquelles il se réfère étant celles de la stèle C14. Il avance par ailleurs une hypothèse qui n'avait, à notre connaissance, jamais été proposée : celle qui consiste, en se basant sur l'emploi du déterminatif de l'oeuf, à voir dans ʕ3.t l'expression d'une idée de croissance⁴. En conclusion, S. Aufrère retient trois caractères principaux pour ce terme : la dureté, la préciosité et le fait qu'il s'agisse de matériaux extraits.

Cet aperçu de la manière d'appréhender ʕ3.t au fil du temps met avant tout en exergue l'incertitude qui semble régner à ce sujet. Si des exceptions à la traduction par « pierre précieuse » sont effectivement relevées, elles n'ont pas véritablement contribué à renouveler l'idée que l'on se fait du vocable. Au-delà même du caractère fondamental ou non de ces

¹ ZĀS 8, p. 141.

² R. Hannig, *Die Sprache der Pharaonen*, p. 128.

³ *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, p. 101.

⁴ *Ibid.*, évoquant ainsi une « conception obstétrique de la minéralogie ».

« exceptions » pour la compréhension du terme, la richesse de celui-ci, qui s'exprime dans la diversité de ses emplois, justifie une étude plus approfondie.

CHAPITRE I : FICHER DOCUMENTAIRE

Liste des documents

- Document n°1 : tombe de Rahotep (pl. I)
- Document n°2 : papyri d'Abousir (pl. II-IV)
- Document n°3 : *Textes des Pyramides*
- Document n°4 : *graffito* (pl. V)
- Document n°5 : *Enseignement pour Mérykarê*
- Document n°6 : *Textes des Sarcophages*
- Document n°7 : inscription du vizir Amenemhat (pl. VI)
- Document n°8 : stèle du nomarque Montouhotep (pl. VII et VIII)
- Document n°9 : *Enseignement de Chéty*
- Document n°10 : inscription d'un temple (pl. IX)
- Document n°11 : P. Rhind (pl. X)
- Document n°12 : P. Edwin Smith (pl. XI et XII)
- Document n°13 : stèle royale (pl. XIII)
- Document n°14 : *Annales* de Thoutmosis III
- Document n°15 : tombe de Tjanouni (pl. XIV)
- Document n°16 : cour à péristyle de Thoutmosis IV à Karnak (pl. XV)
- Document n°17 : colosse sud de Memnon
- Document n°18 : statue-cube d'Amenhotep, fils de Hapou (pl. XVI)
- Document n°19 : étiquette (pl. XVII)
- Document n°20 : stèle privée (pl. XVIII)
- Document n°21 : support de statue (pl. XIX)
- Document n°22 : stèle royale (pl. XX)
- Document n°23 : cour de Ramsès II à Louqsor
- Document n°24 : temple de Séthi I^{er}

- Document n°25 : décret (« *Bénédition de Ptah* ») (pl. XXI)
- Document n°26 : tombe de Nebenmaât (pl. XXII)
- Document n°27 : O. Vienne Aeg. 1 (pl. XXIII)
- Document n°28 : P. Harris I
- Document n°29 : O. Bruxelles E 305
- Document n°30 : « pierre de Chabaka » (pl. XXIV)
- Document n°31 : tombe d'Aba (pl. XXV)
- Document n°32 : P. Salt 825
- Document n°33 : naos (pl. XXVI-XXX)
- Document n°34 : statue de Djedhor le Sauveur (pl. XXXI)
- Document n°35 : tombe de Petosiris (pl. XXXII et XXXIII)
- Document n°36 : décret de Canope
- Document n°37 : temple d'Horus à Edfou (pl. XXXIV-XL)
- Document n°38 : temple d'Isis à Assouan (pl. XLI)
- Document n°39 : décret de Memphis (pl. XLII)
- Document n°40 : stèle de la famine (pl. XLIII)
- Document n°41 : P. Jumilhac (pl. XLIV)
- Document n°42 : statue-cube d'Ahmès (pl. XLV)
- Document n°43 : temple d'Hathor à Dendara (hors chapelles osiriennes) (pl. XLVI-LVI)
- Document n°44 : chapelles osiriennes du temple de Dendara (pl. LVII-LXVIII)
- Document n°45 : temple de Montou à Tôd (pl. LXIX)
- Document n°46 : *Rituel de l'embaumement*
- Titres comprenant le terme *ḥ.t* (pl. LXX-LXXXV)

Document n°1 : tombe de Rahotep (pl. I)

Emplacement : mastaba au nord de la nécropole de Meidoum

Datation : III^e dynastie

Nature du texte : inventaire de biens

ʕ3.t ʕs¹

« ʕ3.t, cèdre, deux vases »

(Kaufof 1900-1901)

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « matière dure »²

Localisation du passage : niche

ʕ3.t ḥsbḏ ḥnm

« ʕ3.t, lapis-lazuli, vase à anse »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « matière dure »³

Localisation du passage : niche

Bibliographie : W. M. F. Petrie, *Medum*, Londres, 1892.

PMIV, p. 90, 6.

¹ Nous ne connaissons pas la translittération des deux vases qui suivent (signes W76 et W70 vraisemblablement).

² A. Varille, « L'inscription dorsale du colosse méridional de Memnon », *ASAE* 33, p. 90.

³ *Ibid.*

Document n°2 : papyri d'Abousir (pl. II-IV)

Emplacement : conservés dans plusieurs musées¹

Provenance : temple funéraire de Neferirkarê-Kakaï, magasin du secteur ouest

Datation : V^e dynastie, du règne d'Isesi à celui de Pépi II

Nature du texte : administrative

(a) :

sm3 dmḏ n ʕ3.t [1]1

« grand total de ʕ3.t : [1]1 »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « pierres dures (ou minéraux précieux) »

Localisation du passage : tableau d'inventaire 21, n (selon l'ouvrage mentionné en n. 1)

(b) :

ʕ3.t sn^{cc} snṯr

« ʕ3.t polie : encens »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « pierre dure »

Localisation du passage : fragment d'inventaire 27 Q (selon l'ouvrage mentionné en n. 1)

Bibliographie : P. Posener-Kriéger, *Les archives du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï (Les papyrus d'Abousir). Traduction et commentaire*, BdE 65/1 et 65/2, Le Caire, 1976.

¹ Cf. J.-L. de Cenival, P. Posener-Kriéger, *Hieratic Papyri in the British Museum, Fifth Series : the Abu Sir Papyri*, Londres, 1968, p. IX-XII.

Document n°3 : *Textes des Pyramides*

Emplacement (des passages mentionnés) : pyramides d'Ounas, Téti et Pépi II

Datation : V^e -VI^e dynasties

Nature du texte : funéraire

(a) :

[$h^3=k$] m $\text{ʕ}3.t$ nb(.t)

« ton millier de tout vase de $\text{ʕ}3.t$ »

Traductions rencontrées de $\text{ʕ}3.t$: « vases en pierre dure »¹, « *stone vessels* »²

Formule : 667 (1957b)

(b) :

▪

jn $\text{ʕ}3[.w]$ mhty.w p.t wdw n.f sd.t (pyramide d'Ounas)

« ce sont les grands du nord du ciel, qui préparent pour lui le feu »³

▪

jn $\text{ʕ}3ty.w$ mhty.w p.t wdw n.f sd.t (pyramide de Téli)

« ce sont ceux de $\text{ʕ}3.t$, du nord du ciel, qui préparent pour lui le feu »

Traductions rencontrées de $\text{ʕ}3.t$: « *the Great Ones* »⁴ ; « *die nördlichen Edelsteinartigen* »⁵

Formule : 274 (405a)

¹ P. Lacau, « Notes de grammaire (...) », *RecTrav* 35, p. 60.

² R. O. Faulkner, *The Ancient Egyptian Pyramid Texts*, Oxford, 1969, p. 283.

³ Cf. *infra* p. 115.

⁴ R. O. Faulkner, *ibid.*, p. 81.

⁵ C. Leitz (éd.), *Lexikon der ägyptischen Götter*, vol. II, Louvain, 2002, p. 70.

Bibliographie : K. Sethe, *Die altägyptischen Pyramidentexte*, vol. I, texte, première partie, formules 1-468, Pyr. 1-905, Darmstadt, 1960.

K. Sethe, *Die altägyptischen Pyramidentexte*, vol. II, texte, deuxième partie, formules 469-714, Pyr. 906-2217, Leipzig, 1910.

Document n°4 : graffito (pl. V)

Emplacement : carrière de Hatnoub, mur d, *graffito* n°9

Datation : Ancien Empire / Première Période intermédiaire

Nature du texte : biographique

jw sh3.n(j) jnr(.w) 700 ʕ3(.wt) 803 n h3ty-ʕ Hrp-nstj
jnr:

« j'ai amené 700 pierres et 803 ʕ3(.wt) au prince *Hrp-nstj* »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « ʕ3.t (?-Steine) »

Localisation du passage : col. 10 (L. 10)

Bibliographie : R. Anthes, *Die Felseninschriften von Hatnub nach den Aufnahmen Georg Möllers*, Leipzig, 1928.

D. Jones, *An Index of Ancient Egyptian Titles (...)*, vol. II, Oxford, 2000, p. 652 (entrée 2386).

Document n°5 : Enseignement pour Mérykarê

Emplacements : musée de l'Ermitage, musée Pouchkine, musée de Carlsberg

Numéros d'inventaire : P. 1116 A Ermitage, v° ; P. Moscou 4658 ; P. Carlsberg VI ; ODM 1476 (bribes)

Date et mode d'acquisition : /

Provenance : /

Datation des sources : XVIII^e dynastie

Composition du texte : fin de la Première Période intermédiaire (Moyen Empire ?)

Nature du texte : sagesse

tr.tw ntr hr w3.t=f jr w m 3.t msw m hmty

« c'est fait de 3.t et façonné en cuivre qu'est vénéré le dieu sur son chemin »

Traductions rencontrées de 3.t : « *Edelsteinen* », « pierres précieuses »

Localisation du passage : C. 4,8-9

Bibliographie : W. Helck, *Die Lehre für König Merikare*, Wiesbaden, 1977, p. 78.

P. Vernus, *Sagesses de l'Égypte pharaonique*, Paris, 2001, p. 135-60.

Document n°6 : Textes des Sarcophages

Datation : Première Période intermédiaire et Moyen Empire

Nature du texte : funéraire

(a) :

m3c.j ntr nb ntr.w Hr(y)-s.f nb Nn-n(y)-sw.t q3 3.wt nfr sw.t

« je vois le dieu, maître des dieux, Héricef, maître d'Héracléopolis, prestigieux en 3.wt, beau de plumes »

Traductions rencontrées de 3.t : « jewels (?) »¹, « pierres précieuses »²

Formule : 420

(b) :

jn.w n.f nbw n h3s.t ntyw n t3-ntr 3t.t n.t h3(.w)-nb.wt jn Hr wr

« sont apportés à lui [= Osiris], l'or du désert, la myrrhe du pays divin, la 3t.t des îles de l'Egée, par Horus l'Ancien (...) »

Traduction rencontrée de 3.t : « costly stones »³

Formule : 594

(c) :

N pn 3.ty sm3ty

« ledit N est 3.ty des couteaux à tuer »

Traduction rencontrée de 3.t : « the pair of... »⁴

Formule : 610

¹ R. O. Faulkner, *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, vol. II, Oxford, 1977, p. 67.

² P. Barguet, *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, 1986, p. 290 (même traduction proposée pour (b)).

³ R. O. Faulkner, *ibid.*, p. 192.

⁴ R. O. Faulkner, *ibid.*, p. 198.

Bibliographie : A. de Buck, *The Egyptian Coffin Texts. V. Texts of Spells 355-471*, Chicago, 1954.

A. de Buck, *The Egyptian Coffin Texts. VI. Texts of Spells 472-786*, Chicago, 1956.

Les textes des cercueils

Document n°7 : inscription du vizir Amenemhat (pl. VI)

Emplacement : Ouadi Hammamat, inscription n°192

Datation : an 2 du règne de Montouhotep IV

Nature du texte : biographique

*jw rdj.n hm pr jry-p.t (...) r jn.t n(j) jnr šps ʕ.t wʕb.t jmy.t dw pn jr.t Mnw mnḥ s.w r nb-ʕnh
šḥ3 nḥḥ r mnw m ḥw.wt-ntr n.t Šm3w*

« ma Majesté a fait ^{envoyer le prince} envoyer le prince (...) pour me rapporter un noble bloc de pure ʕ.t qui se trouve dans cette montagne, dont Min fait des choses splendides, pour un sarcophage, un mémorial éternel et pour des monuments dans les temples de Haute-Egypte »

Traduction rencontrée de ʕ.t : « costly stone »¹

Localisation du passage : col. 12-14

Bibliographie : J. Couyat, P. Montet, *Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât*, MIFAO 34/1 et 34/2, Le Caire, 1912.

¹ BAR I, p. 213.

Document n°8 : stèle du nomarque Montouhotep (pl. VII et VIII)

Emplacement : University College

Numéro d'inventaire : 14333

Date et mode d'acquisition : achetée par W. M. F. Petrie à Louqsor

Provenance : Armant (?)

Datation : XI^e dynastie, règne de Montouhotep II¹

Nature du texte : biographique

jnk s3 Npr(j) hj n T3yt hpr.n n.f Sh3.t-Hr jh nb špss.w m ʕ3t.t nb(.t) mshn.t Hnmw

« je suis le fils de Nepri, l'époux de Tayt, un pour qui Sekhat-Hor a fait exister le bétail, un possesseur de richesses consistant en toute ʕ3t.t de la demeure de Khnoum »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « *treasures* »²

Localisation du passage : l. 7-8

Bibliographie : H. M. Stewart, *Egyptian Stelae, Reliefs (...), Part Two : Archaic Period to Second Intermediate Period*, Warminster, 1979, p. 20.

H. Goedicke, « A Neglected Wisdom Text », *JEA* 48, 1962, p. 25-35.

¹ Selon H. M. Stewart, *Egyptian Stelae*, p. 20.

² H. M. Stewart, *ibid.*

Document n°9 : Enseignement de Chéty

Sources : plusieurs papyri, tablettes et ostraca

Datation des sources : du début de la XVIII^e dynastie à la XXIII^e¹

Composition du texte : début de la XII^e dynastie

Nature du texte : sagesse (« satire des métiers »)

ms-ḥt hr wh3 m mnḥ.t m ḥt nb.t rwd(.t)

« le « créateur de ḥt » est en train de percer au moyen d'un ciseau, dans toute ḥt dure »

Traduction rencontrée de ms-ḥt : « *der Juwelier* »

Traduction rencontrée de ḥt rwd.t : « *harten Edelsteinen* »

Localisation du passage : P. Sallier II (VIa)

Bibliographie : W. Helck, *Die Lehre des Dw3-Ḥtjj*, parties I et II, *KAT*, Wiesbaden, 1970.

P. Vernus, *Sagesses de l'Égypte pharaonique*, Paris, 2001, p. 179-203.

¹ Voir W. Helck, *Die Lehre des Dw3-Ḥtjj*, p. 1-6.

Document n°10 : inscription d'un temple (pl. IX)

Emplacement : île d'Eléphantine

Datation : règne de Sésostri I^{er}

Nature du texte : inscription de consécration

m stj m ʕt.t nb.t hr gm.t.s T3.wy m hb m h^{cc}w.t

« avec de l'ocre, toute ʕt.t, lorsqu'elle trouva les Deux Terres en fête et en joie »

Traductions rencontrées de ʕt.t : « Edelsteinen », « kostbaren Steinen »¹

Localisation du passage : fragments So Nr. 2 et S385 (?)

Remarque : blocs remployés dans les fondations du temple de Satet (XVIII^e dynastie)

Bibliographie : W. Helck, « Die Weihinschrift Sesostri I. am Satet-Tempel von Elephantine », *MDAIK* 34, p. 69-78.

¹ W. Schenkel, « Die Bauinschrift Sesostri I. im Satet-Tempel von Elephantine », *MDAIK* 31, p. 117.

Document n°11 : P. Rhind (pl. X)

Emplacements : British Museum ; Brooklyn Museum

Numéros d'inventaire : 10057-58 ; 37. 1784 E

Date et mode d'acquisition : acheté en 1858 à Louqsor par A. H. Rhind ; acquis par le BM en 1865

Provenance : mis au jour dans un bâtiment près du Ramesseum

Datation : XII^e dynastie

Nature du texte : mathématique

(a) :

tp n jr.t krf.t hr 3.wt 33.wt

« exemple de faire un sac détenant de nombreuses 3.wt »

Traduction rencontrée pour 3.t : /

Localisation du passage : exercice n°62

(b) :

dmd hr=k dd.wt hr dbn n 3.wt nb.(w)t

« total auprès de toi de ce qui se donne pour des *dében* de toutes sortes de 3.wt »

Traduction rencontrée pour 3.t : /

Localisation du passage : exercice n°62

Bibliographie : K. Sethe, *Aegyptische Lesestücke zum Gebrauch (...)*, Hildesheim, 1959³, p. 61.

G. Robins, C. Shute, *The Rhind Mathematical Papyrus, an Ancient Egyptian Text*, Londres, 1987.

Document n°12 : P. Edwin Smith (pl. XI et XII)

Emplacement : New York Historical Society

Numéro d'inventaire : /

Date et mode d'acquisition : acheté par M. E. Smith à Louqsor en 1862 ; présenté à la New York Historical Society en 1906

Provenance : Thèbes, tombe (?)¹

Datation : période Hyksôs

Nature du texte : médicale

jr wrm.w pw hprw r hmty n dn.t hmty pw wdhw hmty n pds.t.f m ʕ3.t r (y)h.t hr.f nh3 mj pj.w

« Quant à ces concrétions qui adviennent dans le cuivre du creuset, c'est le cuivre versé par le fondeur avant de mettre (le restant) au moule, pour des éléments au-dessus de lui désorganisés, comme des pustules »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « mould »

Localisation du passage : cas n°6 ; III, 1

kʕ nn mrh.t d hr k3p.t m gs n hry hnw pn jr m-h.t rdj.hr.tw r hnw n ʕ3.t

« cette huile sera recueillie et placée sur un couvercle de lin sur la partie supérieure de ce vase-hénou. Ensuite, cela sera mis dans un pot de ʕ3.t »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « costly stone »

Localisation du passage : XXII, 7

¹ J. H. Breasted, *The Edwin Smith Surgical Papyrus*, p. 25.

Bibliographie : J. H. Breasted, *The Edwin Smith Surgical Papyrus*, vol. I, The University of Chicago, Oriental Institute Publications, vol. III, Chicago, 1930.

Document n°13 : stèle royale (pl. XIII)

Emplacement : musée du Caire

Numéros d'inventaire : CG 34013, JE 34642

Date et mode d'acquisition : /

Provenance : temple de Ptah à Karnak

Datation : règne de Thoutmosis III

Nature du texte : inscription de fondation

qrh.wt nb(.w)t m nbw hr ḥd ʕ3.t nb.t šps.t

« toutes sortes de récipients en or, argent et toute noble ʕ3.t »

Traduction rencontrée de ʕ3.t šps.t : « *herrlichen Edelsteinen* »

Localisation du passage : l. 7

Bibliographie : A. Klug, *Königliche Stelen in der Zeit von Ahmose bis Amenophis III*, Monumenta Aegyptiaca VIII, Turnhout, Belgique, 2002, p. 137-46.

Document n°14 : *Annales de Thoutmosis III*

Emplacement : grand temple d'Amon à Karnak, parois nord et ouest du couloir entourant le sanctuaire des barques sacrées

Nature du texte : énumération des produits composant les tributs ; mention des biens consacrés à Amon

(a) :

ḥḏ sšw 8 jr(.w) n dbn 401 ʕ3.t ḥḏ.t jnr ʕ3 2

« huit disques en argent, valant 401 dében ; deux grands blocs de ʕ3.t ḥḏ.t »

Traduction rencontrée de ʕ3.t ḥḏ.t : « *white precious stone* »¹

(b) :

ʕ3.t ḥḏ.t mnw ḥḏ ḥsmn mnw ʕ3.(w)t nb.(w)t šbnw(.t) n ḥ3s[.t.tn]

« ʕ3.t ḥḏ.t, quartz clair, améthyste, quartz, toutes les ʕ3.wt variées de votre pays »

Traduction rencontrée de ʕ3.t ḥḏ.t et ʕ3.t nb.t šbnw : « *white costly stone, (...) all the various costly stones* »²

(c) :

sšw jsmrj ʕ3.wt nb.(w)t nfr.(w)t n ḥ3s.t.tn

« sšw (ocre ?), émeri, toutes sortes de belles ʕ3.wt de votre pays »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « *costly stones* »³

(d) :

ʕ3.wt jr.n ḥm.f m k3.t jb.f ds.f

« ʕ3.wt qu'a faites sa Majesté en tant que pensée de son esprit même »

¹ BAR, vol. II, p. 204.

² BAR, vol. II, p. 211.

³ BAR, vol. II, p. 216.

Traduction rencontrée de 3.t :

Localisation du passage : mur nord de la salle des annales ouest (autour des portes)

Bibliographie : K. Sethe, *Urkunden des 18. Dynastie*, Leipzig, 1907.

Document n°15 : tombe de Tjanouni (pl. XIV)

Emplacement : Thèbes, TT 74

Datation : règne de Thoutmosis IV

Nature du texte : biographique

ms jnw n Rtnw hrp.wt h3s.wt mh ty.w h d nbw hsb d m fkt 3.wt nb(.wt) n.t (t3)-ntr

« présenter le tribut du Réténou, les taxes des pays septentrionaux : argent, or, lapis-lazuli, turquoise, toutes les 3.wt du pays du dieu »

Traduction rencontrée de 3.t : « Edelsteine »

Localisation du passage : mur ouest de la salle transversale

Bibliographie : A. et A. Brack, *Das Grab des Tjaneni. Theben Nr. 74*, Mayence, 1977.

Document n°17 : colosse sud de Memnon

Datation : règne d'Amenhotep III

Nature du texte : consécration du monument à Amon

jrj.n.f m mnw.f n jt.f Jmn jr.t n.f tw.t ʕ n ʕ.t bjʕ.t nty rn.f r Nb-Mʕ.t-Rʕ hḳʕ hḳʕ.w

« il a fait en tant que son monument pour son père Amon, ce qui est fait pour lui, une grande statue de ʕ.t bjʕ.t, dont le nom est *Neb-Maât-Rê*, le souverain des souverains »

Traductions rencontrées de ʕ.t bjʕ.t : « grès dur », « *kostbarem Sandstein* »

Localisation du passage : troisième colonne au dos du colosse

Bibliographie : A. Varille, « L'inscription dorsale du colosse méridional de Memnon », *ASAE* 33, p. 85-96.

T. Grothoff, *Die Tornamen der ägyptischen Tempel*, vol. I, Aix-la-Chapelle, 1996, p. 204.

Document n°18 : statue-cube d'Amenhotep, fils de Hapou (pl. XVI)

Emplacement : musée du Caire

Numéros d'inventaire : CGC 583 et 835 (tête)

Date et mode d'acquisition : mise au jour par Mariette derrière le troisième pylône de Karnak et à l'ouest de l'obélisque de Thoutmosis I^{er} ; a. fragments retrouvés par G. Legrain en 1903

Provenance : Karnak

Datation : règne d'Amenhotep III

Nature du texte : biographique

jr.n.j m mry.t jb.j hr hrp.j mjty.f m hw.t.ftn wr.t m ʕ.t nb.t rwd.t mj p.t

« j'ai agi avec la volonté de mon cœur en dirigeant son portrait en ce grand temple qui est le sien, au moyen de toute ʕ.t dure comme le ciel »

Traduction rencontrée de ʕ.t rwd.t : « matières solides »¹

Localisation du passage : l. 16

Bibliographie : L. Borchardt, *Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten*, vol. II, Le Caire, 1925.

¹ A. Varille, *Inscriptions concernant l'architecte Amenhotep fils de Hapou*, BdE 44, Le Caire, 1968, p. 42.

Document n°19 : étiquette (pl. XVII)

Emplacement : musée du Caire

Numéro d'inventaire : JE 62105

Date et mode d'acquisition : fouilles de H. Carter et Lord Carnavon en 1922-23

Provenance : tombe de Toutankhamon

Datation : règne de Toutankhamon

Nature du texte : inventaire d'objets

nbw šbn ʿ3.wt βy nds.t 1 ... 10

« or mélangé à des ʿ3.wt, un petit bracelet (?) ... 10 »

Traduction rencontrée de ʿ3.t : « *precious stones* »

Localisation du passage : l. 5, recto

Bibliographie : J. Černý, *Hieratic Inscriptions from the Tomb of Tut'ankhamūn*, Tut'ankhamūn's Tomb Series II, Oxford, 1965.

Document n°20 : stèle privée (pl. XVIII)

Emplacement : musée du Caire

Numéro d'inventaire : JE 28569

Date et mode d'acquisition : /

Provenance : Saqqarah (?)¹

Datation : Nouvel Empire (XVIII^e dynastie ?²)

Nature du texte : stèle honorant un pharaon et le dieu Rê

jnw.sn mh.n[f t3] pn hd hr h3s.wt.f hsbd m3c mfk3.t 3.w(t) nb(.w)t šps(.wt)

« leur tribut, il a empli cette terre, (en) argent de ses déserts, véritable lapis-lazuli, turquoise, toutes sortes de nobles 3.w(t) »

Traduction rencontrée de 3.t : « *precious stone* »

Localisation du passage : x+5

Bibliographie : G. A. Gaballa, « Three Acephalous Stelae », *JEA* 63, 1977, p. 122-26.

¹ G. A. Gaballa, *JEA* 63, p. 122 : « *this stela is said to have come from Saqqâra* ».

² G. A. Gaballa, *JEA* 63, p. 123 : « *the well-formed, well-grouped hieroglyphs may suggest the height of the Eighteenth Dynasty when officials showed interest in the exotic products of the world around them* ».

Document n°21 : support de statue (pl. XIX)

Emplacement : musée du Caire

Numéro d'inventaire : JE 2249

Date et mode d'acquisition : monument en deux parties, assemblées en 1923 (l'une auparavant au musée de Port-Saïd et l'autre restée à el Qantara)

Provenance : el Qantara

Datation : règnes de Séthi I^{er} et Ramsès II

Nature du texte : consécration du monument

jr.n.f m mnw.f n jt.f Hr nb Msn ms.t sšm(w).f m bj3.t 3.t m k3.t mnḥ.t n.t nhḥ

« il a fait comme monument pour son père Horus, maître de Mesen, l'acte de créer sa statue en *bj3.t 3.t*, en un travail excellent d'éternité »

Traduction rencontrée de *bj3.t 3.t* : « grès dur siliceux »

Localisation du passage : face sud (occurrences identiques sur les faces est et ouest, ainsi que sur le piédestal)

Bibliographie : S. Sauneron, « Le prétendu « pyramidion » du jardin des stèles à Ismaïlia », dans *Bulletin de la société d'études historiques et géographiques de l'isthme de Suez*, t. V (1953-54), Le Caire, 1954, p. 45-58, cinq planches.

Document n°22 : stèle royale (pl. XX)

Emplacement : musée du Caire

Numéro d'inventaire : CGC 34504

Date et mode d'acquisition : mise au jour en 1907 à Manshîyet es-Sadr

Provenance : Héliopolis (?)¹

Datation : an huit du règne de Ramsès II (d'après l'inscription)

Nature du texte : relatif à l'exploitation des carrières et de leurs matériaux, ainsi qu'aux artisans qui s'en chargent

*n(y)-sw.t bjty Wsr-mꜣt-Rꜥ-stp-n-Rꜥ sꜣ Rꜥ Mry-Jmn-Rꜥ-ms(w)-sw dd.f ds.f (...) n dwꜣ.w kꜣ.t m
ꜣ.t mnḥ.t ꜥk.yw m mꜣt hnm(.yw) m bjꜣ.t ꜥnw pr-ꜥ m bꜣk mnw mḥw.j r-pr.w nb.(w)t jry.j ꜥhꜥ.sn*

« le roi de Haute et Basse Egypte, Ouser-Maât-Rê-setep-en-Rê, le fils de Rê, Ramsès aimé d'Amon, dit en personne : (...) O ceux qui louent le travail en ꜣ.t adéquate, ceux qui entrent dans le granit et sont familiers de la quartzite, braves et actifs dans la réalisation de monuments, de sorte que je remplisse tous les temples que j'ai faits durant leur temps de vie »

Traduction rencontrée de ꜣ.t mnḥ.t : « *excellent precious stone* »

Localisation du passage : l. 9

Bibliographie : A. Hamada, « A Stela from Manshîyet es-Sadr », *ASAE* 38, p. 217-30.

¹ A. Hamada, *ASAE* 38, p. 217 : « it was found in 1907 at Manshîyet-es-Sadr, a short distance to the south of Heliopolis. This must have been the site where it was originally erected ». Voir les mentions du site dans les deux premières lignes du texte.

Document n°23 : cour de Ramsès II à Louqsor

Nature du texte : identification et rôle des entités de la procession ; « litanie » à Min-Amon

(a) :

dd mdw jn dw Gbt(yw) (...) jn.n(j) n.k nbw ʕ3.t m hfn.w dbʕ.w

« paroles à dire par la montagne de Coptos (...) je t'ai amené de l'or et de la ʕ3.t en centaines et dizaines de milliers »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « *gems* »

Localisation du passage : mur est, figure n°12

(b) :

dd mdw jn dw n Tp-jhw (...) jn.n(j) n.k ʕ3.t hḏ.t m hʕ.w

« paroles à dire par la montagne d'Atfih (...) je t'ai amené la ʕ3.t hḏ.t en amas »

Traduction rencontrée de ʕ3.t hḏ.t : « *valuable [white] stone(s)* »

Localisation du passage : mur est, figure n°19

(c) :

ʕ3.t nb(.t) wʕd.wt msdm.t n Jmn jr dw.w

« toute verte ʕ3.t et galène pour Amon, créateur des montagnes »

Traduction rencontrée de ʕ3.t wʕd.t : « *green gemstone* »

Localisation du passage : « litanie », 98B

Bibliographie : K. A. Kitchen, *Ramesside Inscriptions*, vol. II : Ramesses II, Royal Inscriptions, Oxford, Cambridge (EU), 1996.

Document n°24 : temple de Séthi I^{er}

Emplacement : Gourna

Datation des vestiges mentionnés : règne de Ramsès II

Nature du texte : relève de l'idéologie royale

psd.t n.t Hn.t-ḥn-nfr W3w3.t m njw.wt sp3.wt.sn t3.w wr.w nw t3-nṯr km3 ʕ3.t nb.t šps.t n s3.sn
 (...) ʕ3.t nb.t jmy.w smj.ty

« [paroles à dire par les dieux et déesses du sud] l'énéade de Nubie et de Ouaouat, dans leurs villes et nomes, les terres des grands du pays du dieu qui créèrent toute noble ʕ3.t pour leur fils, (...), toute ʕ3.t qui se trouve dans les deux déserts »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « gemstone »

Localisation du passage : portique, soubassement, mur sud, ligne supérieure

Bibliographie : K. A. Kitchen, *Ramesside Inscriptions*, vol. II : Ramesses II, Royal Inscriptions, Oxford, Cambridge (EU), 1996.

Document n°25 : décret (« Bénédiction de Ptah ») (pl. XXI)

Emplacements : stèles à Abou Simbel, Karnak, Amara ouest, Akcha et Medinet Habou

Datation : règnes de Ramsès II et Ramsès III¹

Nature du texte : bienfaits accordés par Ptah au pharaon et actions menées par ce dernier en faveur du dieu

(a) :

dj.j km3 n.k h3s.wt 3.t [nb].t šps(.t)

« je[=Ptah] fais que les déserts créent pour toi [toute] noble 3.t »

Traduction rencontrée de 3.t : « *precious stone* »

Localisation du passage : stèle d'Abou Simbel, l. 14

(b) :

s3.n(.j) hw.t.k m Hw.t-k3-Pth hw.tj m k3.t nh3 m b3k mn3 m jnr drjw m nbw hr 3.t m3(.t)

« j'ai agrandi ton temple à Memphis, protégé d'une construction d'éternité, d'un travail excellent en pierre, finie au moyen d'or et de véritable 3.t »

Traduction rencontrée de 3.t m3(.t) : « *real precious stones* »

Localisation du passage : stèle d'Abou Simbel, l. 32

Bibliographie : K. A. Kitchen, *Ramesside Inscriptions*, vol. II : Ramesses II, Royal Inscriptions, Oxford, Cambridge (EU), 1996.

¹ Ramsès III fit graver ce texte sur le premier pylône du temple de Medinet Habou.

Document n°27 : O. Vienne Aeg. 1¹ (pl. XXIII)

Emplacement : Nationalbibliothek, Vienne

Date et mode d'acquisition : acquis en 1911 par H. Junker pour la K.u.K Hofbibliothek

Provenance : Deir el-Medineh

Datation : an 25 du règne de Ramsès III

Nature du texte : compte-rendu de l'inspection d'une tombe, avec énumération de son contenu

wt m ʕ3.t-ntr

« sarcophage de ʕ3.t du dieu »

Traduction rencontrée de ʕ3.t-ntr : « *god's stone* »

Localisation du passage : l. 3

Bibliographie : L. M. J. Zonhoven, « The Inspection of a Tomb at Deir el-Medīna (O. Wien Aeg. 1) », *JEA* 65, 1979, p. 89-98.

¹ A noter qu'un autre fragment, enregistré sous le numéro d'inventaire 628 à l'IFAO, en constitue la partie manquante.

Document n°28 : P. Harris I

Emplacement : British Museum

Numéro d'inventaire : 9999

Date et mode d'acquisition : acquis à Louqsor par A. C. Harris en février 1855, auprès de fouilleurs clandestins ; acheté par le British Museum en 1872

Provenance : Deir el-Medineh ? (cimetière de l'Est ?) ; archives originellement conservées à Medinet Habou

Datation : règne de Ramsès IV

Nature du texte : liste de donations et bienfaits accordés par Ramsès III

(a) :

mḥ.j r pr.w-ḥd.s m ḥ.t t3.w Km.t nbw ḥd ʕ3.wt nb(.wt) mj ḥfnw

« j'ai empli ses trésors de biens des terres d'Egypte, d'or, d'argent et de toutes sortes de ʕ3.wt par centaines de milliers »

Traduction rencontrée de ʕ3.wt : « pierres précieuses »

Localisation du passage : discours royal (Medinet Habou) ; 4, 4

(b) :

msy.j sšmw.k wr ḥtp m-ḥnw.s Jmn-ḥnm-nḥḥ rn.f špsy šḥkrw m ʕ3.wt m3ʕ.t mj 3ḥty

« j'ai façonné ta grande statue qui se trouve à l'intérieur de lui, dont le noble nom est « Amon-qui-s'unit-à-l'éternité » et qui est ornée de véritables ʕ3.wt comme l'Horizontain »

Traduction rencontrée de ʕ3.wt m3ʕ.t : « pierres précieuses véritables »

Localisation du passage : discours royal (Medinet Habou) ; 4, 6

(c) :

msy.j Pth-Skr Nfrtm psd.t nb.w p.t t3 htp m k3r.s b3kw m nbw nfr hd m km3w m mh̄w m ʕ3.wt m3ʕ.t mn̄h(w) m jr

« j'ai façonné Ptah-Sokar, Nefertoum et l'Ennéade des maîtres du ciel et de la terre, qui se trouvent dans son naos, plaqués d'or parfait, d'argent repoussé et incrustés de véritables ʕ3.wt d'une réalisation parfaite »

Traduction rencontrée de ʕ3.wt m3ʕ.t : « pierres précieuses véritables »

Localisation du passage : discours royal (Medinet Habou) ; 4, 11

(d) :

b3k.j n n3 sšmw-ḥw n Mwt(.t) Hnsw msy jr w m m3w.t m ḥw.wt nbw jr w m nbw nfr m ḥt3w mt m mh̄w m ʕ3.wt nb(.wt) jr.n Pth

« j'ai orné les barques portables de Mout et de Khonsou, façonnées nouvellement dans les châteaux de l'or, au moyen d'or parfait en placage épais, incrusté de toutes sortes de ʕ3.wt que Ptah a créées »

Traduction rencontrée de ʕ3.wt : « pierres précieuses »

Localisation du passage : discours royal (réalisations en faveur d'Amon à Thèbes) ; 6, 12

(e) :

b3k.j n n3y=k sšmw m ḥw.wt nbw m ʕ3.wt nb(.wt) šps.(w)t jn.n ʕwy=j

« j'ai orné tes statues, dans les châteaux de l'or, de toutes sortes de nobles ʕ3.wt que mes bras ont apportées »

Traduction rencontrée de ʕ3.wt : « pierres précieuses »

Localisation du passage : discours royal (réalisations en faveur d'Amon à Thèbes) ; 8, 1

(f) :

sb3w=f ḥtrj.w=f m nbw ḥt3 m ḥmty ḥp.w m ʕ3.wt nb(.wt) mj ʕwy(-r) p.t

« sa porte et ses montants de porte sont en or, plaqués de cuivre et de figurines, et en toutes sortes de ʕ3.wt comme les battants de porte du ciel »

Traduction rencontrée de ʕ3.wt : « pierres précieuses »

Localisation du passage : discours royal (réalisations pour Amon, en dehors de Thèbes) ; 8, 8

smn.j n3y.f k3b.w 3.yw g3j.t m 3.wy dd.w mn.wt hry.w n 3.wy jw.w m nbw m s'hc m 3.wt m3c.t

« j'ai établi ses grands éléments (constitutifs, intérieurs ?) de chapelle, en tant que colonnettes *aâ*, *djed* et *menit*, « linteaux » de colonnettes *aâ*, le tout en or, couvert de toutes sortes de véritables 3.wt »

Traduction rencontrée de 3.wt m3c.t : « pierres précieuses véritables »

Localisation du passage : discours royal (en faveur de Ptah, à Memphis) ; 46, 9

(...) *jw.w m nbw nfr hd m km3w m mh m 3.wt nb(.wt) n r3-c.sn*

« (...) le tout en or parfait, en argent repoussé, incrusté de toutes sortes d'innombrables 3.wt »

Traduction rencontrée de 3.wt : « pierres précieuses »

Localisation du passage : discours royal (en faveur de Ptah, à Memphis) ; 49, 9

nbw šbnw (hr) 3.wt (...)

« or, mêlé à des 3.wt : (...) » [matériaux de perles]

Traduction rencontrée de 3.wt : « pierres précieuses »

Localisation du passage : liste B ; 68b, 9

3.wt nb(.wt) wd3.t hprr htm jp.t šbn(.t) 1 075635

« toutes sortes de 3.wt : 1 075635 amulettes, scarabées, amulettes *htm* et mesures diverses »

Traduction rencontrée de ʕ3.wt : « pierres précieuses »

Localisation du passage : liste C/E ; 70b, 16

(k) : 1 933766

sntr bj.t nhḥ tpy ʕd dkrw ʕ3.wt nb(.wt) tj-špsy smw j(3)r(r).t dnj.t (?) jp.t šbn(.t) 1 933766

« encens, miel, huile (de sésame), huile à onction, graisse, fruits, toutes sortes de ʕ3.wt, arbres, plantes et raisin : 1 933766 corbeilles *dnjt (?)* et mesures diverses »

Traduction rencontrée de ʕ3.wt : « pierres précieuses »

Localisation du passage : liste C/E ; 73, 11

(l) : 193 370

ḥsbḏ m3ʕ mfk3.t m3ʕ ʕ3.wt nb(.wt) ḥmty dh.t(y) ʕ3.wt wḏh(.wt) twt n Ḥpy 193370

« lapis-lazuli véritable, turquoise véritable, toutes sortes de ʕ3.wt, cuivre, plomb, ʕ3.wt fondues (pour les) statue(s) de Hâpy : 193370 »

Traduction rencontrée de ʕ3.wt wḏh.wt : « pierres précieuses fondues »

Localisation du passage : liste C/E ; 73, 13

(m) :

b3k.j n psḏ.t.k nb.w ḥb.w-sḏ m nbw ḥḏ ʕ3.wt-ntr mj ḥr-ḥ3.t

« j'ai orné ton Ennéade, les maîtres des fêtes-*sed*, d'or, d'argent et de ʕ3.wt du dieu, comme autrefois »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « pierres précieuses divines »

Localisation du passage : liste C/E ; 50, 1

Bibliographie : P. Grandet, *Le Papyrus Harris I (BM 9999)*, BdE 109/1 et 109/2, Le Caire, 1994.

Document n°29 : O. Bruxelles E 305

Emplacement : musées royaux du Cinquantième, Bruxelles

Date et mode d'acquisition : /

Provenance : Thèbes

Datation : m. de la XX^e dynastie¹

Nature du texte : lettre

jnn wn wty.w n ʕ3.t grg.tw jmj jn.tw wʕ n pʕy rmt

« s'il y a des sarcophages de ʕ3.t prêts, fais-(en) livrer un à cet homme »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « pierre dure »²

Localisation du passage : v° 2-4

Bibliographie : K. A. Kitchen, *Ramesse Inscriptions, Historical and Biographical*, t. VII, Oxford, 1989, 338, l. 13-16.

¹ Selon J. J. Janssen, *Commodity Prices*, Leyde, 1975, p. 34.

² F. Neveu, *La langue des Ramsès, Grammaire du néo-égyptien*, Paris, 1998², p. 193.

Document n°30 : « pierre de Chabaka » (pl. XXIV)

Emplacement : British Museum

Numéro d'inventaire : 498 (135 dans un premier temps)

Date et mode d'acquisition : reçue en 1805 (don du comte Spencer)

Provenance : temple de Ptah à Memphis

Datation : règne de Chabaka

Nature du texte : théologique

ḥꜥ ntr.w m d.t.sn m ḥ.t nb m ʕ3.t nb.t m jm nb ḥ.t nb(.t) rd ḥr-ḥ.t(w).f ḥpr.n.sn jm

« alors les dieux entrèrent dans leurs corps, faits de tout bois, de toute ʕ3.t, de toute argile, de toute chose qui pousse sur lui, dans laquelle ils adviennent »

Traductions rencontrées de ʕ3.t : « *Mineral* »¹, « *stone* »²

Localisation du passage : col. 60

Bibliographie : K. Sethe, *Dramatische Texte zu altägyptischen Mysterienspielen*, Leipzig, 1928.

H. Junker, *Die Götterlehre von Memphis (Schabaka-Inschrift)*, Berlin, 1940.

¹ H. Junker, *Die Götterlehre von Memphis*, p. 65.

² M. Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature*, vol. I, université de Californie, 1973, p. 55.

Document n°31 : tombe d'Aba (pl. XXV)

Emplacement : Deir el Gebrâwi, nécropole de l'Asasif, tombe n°36

Datation : règne de Psammétique I^{er}

Nature du texte : légende d'une scène artisanale

sn^{cc} ʕ3.t

« polir des vases de ʕ3.t »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « *hard stone vases (?)* »¹

Localisation du passage : couloir (mur nord, côté est, registres supérieurs, moitié droite)

Bibliographie : N. de G. Davies, *The Rock Tombs of Deir el Gebrâwi*, part I.- Tomb of Aba and Smaller Tombs of the Southern Group, Londres, 1902.

PM I, première partie, p. 63-68.

¹ N. de G. Davies, *The Rock Tombs*, p. 19.

Document n°32 : P. Salt 825

Emplacement : British Museum

Numéro d'inventaire : BM 10051

Date et mode d'acquisition : acheté par les Trustees à H. Salt en 1835

Provenance : ?

Datation : XXVI^e-XXX^e dynasties ¹

Nature du texte : rituel funéraire

[r]d.t ḥtp.f m-ḥnw s^cḥ n jm³ mrḥ m ʕ3.t-ntr k³ šsp 7 db^c 2

« faire qu'il repose à l'intérieur d'une momie de bois *jm³* enduite de ʕ3.t-ntr, haute de sept paumes deux doigts »

Traduction rencontrée de ʕ3.t-ntr : « « pierre divine » »

Localisation du passage : XVIII, 3 (« recette pour celui qui fait la statuette de Khenty-Imentiou »)

Bibliographie : P. Derchain, *Le papyrus Salt 825 (BM 10051). Rituel pour la conservation de la vie en Egypte*, Bruxelles, 1965.

¹ « une copie très médiocre d'un rituel plus ancien », p. 133.

Document n°33 : naos (pl. XXVI-XXX)

Emplacement : musée du Caire

Numéro d'inventaire : CGC 70021¹

Date et mode d'acquisition : mise au jour de deux blocs par des paysans en 1865 et du reste du monument par E. Naville en 1885

Provenance : Saft el-Henneh, temple de Soped

Datation : règne de Nectanébo I^{er}

Nature du texte : théologique

(a) :

ʕ3.t rwd(.t) šsp 5 db^c 2 šwtj hr m nbw

« ʕ3.t dure, cinq paumes, deux doigts, couronne et face en or »

Traduction rencontrée de ʕ3.t rwd.t : /

Localisation du passage : face extérieure droite (l. 1)

(b) :

R^c-Hr-šhty ʕ3.t ḥd.t šwtj mnj.t nbw

« Rê Horakhty en ʕ3.t ḥd.t, couronne et collier ménat en or »

Traduction rencontrée de ʕ3.t ḥd.t : /

Localisation du passage : face extérieure droite (l. 2)

(c) :

Šsmt.t (?) ʕ3.t rwd(.t) k[šj] mh l

« Schésémèt (?) en ʕ3.t dure, hauteur : une coudée »

Traduction rencontrée de ʕ3.t rwd.t : /

¹ Voir aussi Ismaïlia 2248 et Louvre D 37.

Localisation du passage : face extérieure droite (l. 4)

(d) :

Jtm k3 Jwnw 3.t rwd.t k[3j] db° 10

« Atoum, esprit d'Héliopolis, en 3.t dure, hauteur : dix doigts »

Traduction rencontrée de 3.t rwd.t : /

Localisation du passage : face extérieure droite (l. 5)

Bibliographie : G. Roeder, *CGC n^{os} 70001-70050. Naos*, Leipzig, 1914.

Document n°34 : statue de Djedhor le Sauveur (pl. XXXI)

Emplacement : musée du Caire

Numéro d'inventaire : JE 46341

Date et mode d'acquisition : fouille accidentelle en septembre 1918

Provenance : Tell Athrib

Datation : XXX^e dynastie – années précédant avènement d'Alexandre le Grand

Nature du texte : magique et biographique

rdj.n(=j) shpr t3 krs n p3 bjk m mrh.t ntt 3.wt-ntr nb(.wt)

« Je fis exécuter l'inhumation de ce faucon au moyen d'une huile de toutes sortes de 3.wt du dieu »

Traduction rencontrée pour *mrh ntt 3.wt-ntr* : « huiles minérales »

Localisation du passage : côté droit du socle, l. 38

Bibliographie : E. Jelinkova-Reymond, *Les inscriptions de la statue de Djedhor le Sauveur*, BdE 23, Le Caire, 1961.

Document n°35 : tombe de Petosiris (pl. XXXII et XXXIII)

Emplacement : nécropole d'Hermopolis (site actuel de Touna el-Gebel)

Datation : début de l'époque ptolémaïque

Nature du texte : biographique

(a):

(j)^cb(.t)-h3.t.k m h3(.t) pn m-hnw n hnw.t 4 w^c m w^cn ky m k^cdy ky m nh.t ky m jnr jw.sn wn m pr.k m hrw pn h.t hr rn.k mh m 3.t nb(.t) šps(.t)

« ta sépulture dans cette tombe à l'intérieur de quatre sarcophages, un en genévrier, un autre en bois (de conifère ?), un autre en sycomore, un autre en pierre ; et ils seront dans ta maison, ce jour-là, gravés à ton nom et incrustés de toute noble 3.t »

Traduction rencontrée de 3.t : « pierres précieuses »

Localisation du passage : pronaos, côté ouest, façade primitive, registre moyen ; inscription n°58, col. 16-18 (partie du texte écrite de gauche à droite)

(b):

d.j h^cd nbw 3.t nb(.t) m3^c.t

« je donnai de l'argent, de l'or et toute véritable 3.t »

Traduction rencontrée de 3.t m3^c.t : « pierres précieuses véritables »

Localisation du passage : chapelle, mur est, registre moyen; inscription n°81, col. 29-30 (de la partie visible sur la planche reproduite)

Bibliographie : G. Lefebvre, *Le tombeau de Petosiris*, trois volumes, Service des Antiquités de l'Égypte, Le Caire, 1923-1924.

Document n°36 : décret de Canope

Données principales : cinq exemplaires connus (notamment les stèles de Tanis et Kom el-Hisn mises au jour respectivement en 1866 et 1881)¹

Datation : règne de Ptolémée III, 238 av. n. è.

Nature du texte : célèbre l'anniversaire de la naissance et de l'accession au trône du roi ; réforme du calendrier

mtw.tw s^h s^hm-ntr n ntr.t tn m nbw mh m ʕ.t nb(.t) šps(.t)

« et on élèvera la statue de culte de cette déesse en or, incrusté de toute noble ʕ.t »

Traduction rencontrée de ʕ.t : « pierres précieuses »

Localisation du passage : 29 (Tanis)

Passage démotique correspondant : *mtw.w dj.t h^c n.s w^c s^hm-ntr n nb jw.f mh n jne(jny)*

Passage grec correspondant : συντελέσαι δ' αὐτῆς καὶ ἱερὸν ἄγαλμα χρυσοῦν διάλιθον

Bibliographie : K. Sethe, *Hieroglyphische Urkunden der griechisch-römischen Zeit*, vol. I, Leipzig, 1904, 147, 5-6.

F. Daumas, « Les moyens d'expressions du grec et de l'égyptien comparés dans les décrets de Canope et de Memphis », *CASAE* 16, Le Caire, 1952.

¹ Données complémentaires et bibliographie dans l'ouvrage de R. Solé et D. Valbelle, *La pierre de Rosette*, Paris, 1999, p. 193-94 et 223-24.

jnj.f n.k Kns(.t) hr smr r r̄k ʕ3.w(t) m k3.t.sn

« il [=le roi] t'amène Kénéset avec l'émeri, pour finir les ʕ3.w(t) dans leur travail »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « *kostbaren Steine* »¹

Localisation du passage : pylône ouest, côté sud ; VIII, 74, 6, fig. XV

(i) : A row of 15 Egyptian hieroglyphs: a seated man, a seated woman, a lotus flower, a lotus flower.

jnj.f n.k Št3 hr ʕ3.t n(.t) (j)bhtj r jr(.t) s3.w.<k>

« il [= le roi] t'amène Schéta avec la ʕ3.t de Ibéhéti pour faire tes amulettes »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « *(I)beheti-Stein* »

Localisation du passage : pylône ouest, côté sud ; VIII, 76, 2, fig. XX

(j) : A row of 15 Egyptian hieroglyphs: a seated man, a seated woman, a lotus flower, a lotus flower.

rdj.j n.k ʕ.wy.k rwd hr sʕhʕ thn.wy km.tj m ʕ3.t n m3t

« je [= Horus] fais pour toi que tes bras soient forts en érigeant les deux obélisques, achevés au moyen de la ʕ3.t de granit »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « *Granitgestein* »

Localisation du passage : pylône est, côté nord ; VIII, 139, 10

Bibliographie : E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. I, Paris, 1897.

E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. II, Le Caire, 1918.

E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. VI, Le Caire, 1931.

¹ D. Kurth, *Die Inschriften des Tempels von Edfu*, traductions, vol. I, Wiesbaden, 1998, p. 134 ; même source pour (i) et (j), p. 136 et 253.

Document n°38 : temple d'Isis à Assouan (pl. XLI)

Datation : règne de Ptolémée IV

Nature du texte : rituelle

d.j n.k ʿ3t.t nb(.t) n m3ʿ.t

« je [=Isis] te donne toute véritable ʿ3t »

Traduction rencontrée de ʿ3.t : « *vera grandezza* »

Localisation du passage : porte E, montant gauche

Bibliographie : E. Bresciani, S. Pernigotti, *Assuan*, Pise, 1978, p. 88-89.

Document n°39 : décret de Memphis (pl. XLII)

Emplacement : British Museum

Numéro d'inventaire : EA 24

Date et mode d'acquisition : mise au jour à Rosette en 1799 ; entre au British Museum en 1802¹

Provenance : Saïs

Datation : règne de Ptolémée V Epiphane (concile de 196 av. n. è.)

Nature du texte : actions menées par Pharaon et hommages qui lui sont rendus

[*ht.tw*] *sh3wy pn hr h'cy nty 3.t rwd(.t)*

« Que l'on grave ce décret sur une stèle de 3.t dure »

Traduction rencontrée de 3.t rwd.t : « pierre dure »²

Localisation du passage : x+14

Passage démotique correspondant (d. 32) : *mtw-w sh p3 wt n wjt (n) jnj drj*

Passage grec correspondant (gr. 53/54) : τὸ δὲ ψήφισμα τοῦτο ἀναγράφαι εἰς [στήλῃν ἐκ σ]τερεοῦ λίθου

Bibliographie : K. Sethe, *Hieroglyphische Urkunden der griechisch-römischen Zeit*, vol. I, Leipzig, 1904, 197, 8.

F. Daumas, « Les moyens d'expressions du grec et de l'égyptien comparés dans les décrets de Canope et de Memphis », *CASAE* 16, Le Caire, 1952.

¹ Voir pour une présentation succincte de trois autres stèles portant ce décret, R. Solé et D. Valbelle, *La pierre de Rosette*, Paris, 1999, p. 191-92.

² F. Daumas, p. 50.

Document n°40 : stèle de la famine (pl. XLIII)

Emplacement : rocher de l'île de Séhel

Datation : règne de Ptolémée V Epiphane (187 av. J.-C.)

Nature du texte : décret

(a) : *l'île*

wn h.t dw.wy m grg.f hr ʕ3.wt nb(.wt) rwd.wt štb.w(t) nb(.wt) h.t nb(.t) hh.sn hws(.t) hw.t-ntr nb n Šm3w Mhw

« Il y a un groupe de montagnes dans son emplacement oriental, avec toutes sortes de ʕ3.wt et de pierres dures des carrières, et tout ce que l'on cherche pour construire tout temple de Haute et Basse Egypte »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « matières précieuses »

Localisation du passage : l. 11

(b) :

rn.w ʕ3.wt štb.w nty m gs-hry nn wn mm.sn ʕr.sn m jtr.w 4 nbw hd hmtj bj3 hsbq mfk3.t thn.t hnm(.t) kʕy mnw brk.t tm-ykr jw n nn nšm(.t) t3-mhy (h)m3gy jbh.ty bks-ʕnh w3dy msdm(.t) hrs.t shr.t mm 3h.t sty hn.t njw.t tfy

« (Apprends) les noms des ʕ3.wt des carrières qui sont en amont ; il y en a parmi eux qui remontent à quatre *iterou* : or, argent, cuivre, fer, lapis-lazuli, turquoise, faïence, jaspe rouge, schiste noir (?), quartz, émeraude, *tm-ykr* ; outre cela, feldspath vert, minéral-*tameh*, grenat, gneiss, hématite (?), fard vert, galène, cornaline, minéral-*shr.t*, *mm*, terre à ocre, dans cette région »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « minéraux précieux »

Localisation du passage : l. 16-17

Document n°41 : P. Jumilhac (pl. XLIV)

Emplacement : musée du Louvre

Numéro d'inventaire : E 17110

Date et mode d'acquisition : collection Sabatier ; apporté au Louvre par le comte Odet de Jumilhac (acheté ou mis au jour pendant ses fouilles ?)

Provenance : ? (certainement région de Hardai¹)

Datation : I^{er} siècle av. n. è.

Nature du texte : géographie religieuse

*jr.tw mjt.t r tr [rnp.t] rm.wy n š n ḥḥ ts ḥḥ² ntr.w ʕ3.t nb(.t) šps.t ḥ3.w nb.w nw t3-ntr r jr.t
gs-dp.t sḥ³*

« On fit la même chose au temps [de l'année], pour les deux poissons du lac de vie. La myrrhe des dieux, toute noble ʕ3.t, toutes sortes de substances odoriférantes du pays du dieu furent accumulées pour la protection de la momie »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « pierres précieuses »

Localisation du passage : texte du bas, III, col. 15

Bibliographie : J. Vandier, *Le papyrus Jumilhac*, Paris, 1962.

¹ Voir l'argumentation de J. Vandier p. 1.

² J. Vandier, p. 226, avance également la possibilité que le groupe eḥ³ soit à translittérer par wḥ³ ; dans ce cas, il s'agirait de la « myrrhe pure ».

³ D'autres possibilités existent (J. Vandier, p. 225) : on peut restituer <ḥr> ts (...) <r> jr.t (...) (phrase pseudo-verbale, ayant les poissons pour sujet) ou tsw (...) jr.w <m> gs-dp.t sḥ / <ḥr> jr.t gs-dp.t sḥ (ts au pseudo-participe, suivi du verbe jrj, au pseudo-participe ou à l'infinitif, soit « la myrrhe, etc., ont été réunies en protection de la momie » ou « la myrrhe, etc., protégèrent la momie »).

Document n°43 : temple d'Hathor à Dendara (hors chapelles osiriennes) (pl. XLVI-LVI)

Datation : du règne de Ptolémée XII à celui de Caligula (pour l'ensemble du temple)

Nature du texte : cultuelle

(a) :

Hwtj 3.t m bj3 km k3r[m] b k3 mh 1

« le protecteur, 3.t en tant que fer noir, naos[en]pierre, hauteur : une coudée »

Traduction rencontrée de 3.t : « matière (de la statue) »

Localisation du passage : couloir mystérieux, extérieur des chapelles (C), série droite (est), paroi est, quatrième registre, tableau I, neuvième figure ; II, 24, 13

(b) :

wr bj3(.w) m 3.wt n(.t) m3.t

« le grand de merveilles en tant que véritables 3.wt [=le roi] »

Traduction rencontrée de 3.t n.t m3.t : « pierres véritables »

Localisation du passage : couloir mystérieux, extérieur des chapelles (C), série gauche (ouest), paroi ouest, troisième registre, tableau VI ; II, 50, 1

(c) :

Mw.t n(y)-sw.t k3r m b 3.t hd.t k3 mh 2

« la mère du roi, naos en pierre, 3.t *hd.t*, hauteur : deux coudées »

Traduction rencontrée de 3.t *hd.t* : « calcite »

Localisation du passage : extérieur des chapelles (C), série gauche (ouest), paroi ouest, quatrième registre, onzième figure ; II, 55, 6

(d) :

s3 n(y)-sw.t k3r m b 3.t m ds hd

« le fils du roi, naos en pierre, 3.t en tant que silex clair »

Traduction rencontrée de ʕ.t : « pierres »

Localisation du passage : chambre sud-ouest (M), série droite (est), paroi est, troisième registre ; III, 183, 7

(i) :

wnn Sdty sndm.tw m s.t.f m nb ʕ.wt (...)

« tant que le Jouvenceau [=Ihy], assis à sa place, en tant que maître des ʕ.wt... »

Traduction rencontrée de ʕ.t : « pierres fines »

Localisation du passage : vestibule (O), série gauche (ouest), paroi ouest, deuxième registre, tableau II ; IV, 86, 7

(j) :

ʕpr.n.f sw m ʕ.wt ntry.wt m bj3(.w) tp ʕ.wy Hʕpy(w) ts.n.f bb r bʕn.t n.t hnw.t.f sjʕr.f n.s s3.wy r s.t.s w3d n B3hw hr ʕ.wt wr.wt r grg pr.s m dbhw w3d w3d.tw hnm hntš ʕ.t hđ.t hđ m d.t.s ths.t m d.t.s dmd r dry.t.t r km k3.t n.t k3.t

« il l'a équipé [= le trésor] de ʕ.wt divines, en tant que merveilles sur les bras du Nil, il a attaché le collier au cou de sa maîtresse [=Isis], il lui apporte l'or pour sa place, la malachite du Sinaï avec les nombreuses ʕ.wt, pour garnir son temple du nécessaire, la malachite étincelante, le jasper rouge qui rend heureux, la ʕ.t hđ.t lumineuse au naturel, le cuivre brut, assemblés pour ta chapelle, pour achever le travail de ton ka »

Traduction rencontrée de ʕ.wt ntry.wt et ʕ.t hđ.t hđ : « pierres fines divines » et « marbre blanc »

Localisation du passage : trésor Q, bandeau du soubassement, côté gauche (nord) ; IV, 154, 10-155, 2

(k) :

jn.f n.t jh.t nb.t wn hr s3 gbb m bj3(.w) nbw nw tn.wy nbw hr d^c.t.f (...) w3d-šm^c bs m h3s.t n.t [...] ʕ3.t šps.t pr m ntr hsbḏ m Hnt-š mnt-ntr m T3 r km šspw nw S3b šwt ʕ3.t pw n.t jr.t-R^c km n jr.t-Jtmw

« il t'apporte toute chose qui est sur le sol avec toutes les merveilles des collines, l'or brut (...) la chrysoprase provenant de la montagne de [...] la noble ʕ3.t venant du dieu, le lapis-lazuli de Khentiche, le minéral-menetnecher de Ta, pour achever les statues de Celui au plumage bigarré, c'est la ʕ3.t de l'œil de Rê, la pupille de l'œil d'Atoum »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « pierre fine »

Localisation du passage : trésor Q, série droite (sud), paroi sud, premier registre, tableau I ; IV, 159, 8-12

(l) :

dd mdw jn Hr bhdy (...) swr ʕ3.wt nb(.wt) šps(.wt)

« paroles à dire par Horus d'Edfou (...) qui multiplie toutes sortes de nobles ʕ3.wt »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « pierres fines »

Localisation du passage : ouâbet (S), série droite (est), troisième registre ; IV, 251, 4

(m) :

ʕpr.f sw m ʕ3.wt šps.w(t) m jnw nb.w nw tn.wy

« il l'a équipé de nobles ʕ3.wt consistant en tous les tributs des deux montagnes »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « pierres précieuses »¹

Localisation du passage : trésor D'

Bibliographie : S. Cauville, *Dendara I, traduction*, OLA 81, Louvain, 1998.

S. Cauville, *Dendara II, traduction*, OLA 88, Louvain, 1999.

S. Cauville, *Dendara III, traduction*, OLA 95, Louvain, 2000.

S. Cauville, *Dendara IV, traduction*, OLA 101, Louvain, 2001.

¹ F. Daumas, OLA 6, p. 691, n. 10.

Document n°44 : chapelles osiriennes du temple de Dendara (pl. LVII-LXVIII)

Datation : entre 54 et 30 av. n. è.

Nature du texte : cultuelle

(a) :

rd.t n.f^c3.t-ntr m sp.f

« lui faire la 3.t divine de teinture »

Traduction rencontrée de 3.t : « matière divine »

Localisation du passage : chapelle osirienne est n°1 ; X, 33

(b) :

jr n3 3.wt n.(t) m3^c.t n(tyw) m krh.t šps.(t) pn 3.t 14 pw rh.(t) jry : hd nbw hsbđ n m3^c.t mfk3.wt mfk3.wt n.t (j)r shrw(t) shrrw hm3g.t ds-hđ ds-km hrs.wt hrs.w(t)-hđ hrs.w(t)-dšr 3.t hđ.t hnmw(t) w3đ msdmt snn ks-^cnh tmh thn.t n.(t) m3^c.t w3đ šm^c w3đw mh^w tjt dmd 24. Nd m (j)h.t w^c.t <rd.t> hr krh.t šps.(t) pn

« Quant aux 3.wt véritables qui se trouvent dans ce noble vase, ce sont quatorze (*sic*) 3.t , à savoir : argent, or, lapis-lazuli véritable, turquoises, turquoises brutes, serpentine, ambre, améthyste (ou grenat ?), silex clair, obsidienne, cornalines, cornalines claires, cornalines rouges, 3.t hđ.t, jaspe rouge, malachite, galène, feldspath vert, hématite, minéral-temehaou, faïence véritable, chrysoprase, malachite du nord, brèche, total : vingt-quatre. Broyer en une chose unique ; <mettre> dans ce noble vase »

Traduction rencontrée de 3.t et 3.t hđ.t : « pierres » et « marbre »

Localisation du passage : chapelle osirienne est n°1 ; X, 34

(c) :

*j[r] n3 s3.w n 3.t n(.t) ntr pn, s3 14 pw rh.t jry : Ms.w-Hr 4 m hrs.t m s^ch 4 m hr n p^c.t m hr n
^cn^cn m hr n s3b m hr n bjk dd n hsb^d n m3^c.t 4 ky m3j n jnr n mh twt n Hr n hsb^d n m3^c.t twt n
 Dhwtj mjt.t n hnm.t wd3.t n(.t) hsb^d n m3^c.t snty*

« Quant aux amulettes en 3.t de ce dieu, ce sont quatorze amulettes, à savoir : les quatre Enfants d'Horus, en cornaline, en tant que quatre figurines momiformes à face humaine, à tête de babouin, à tête de chacal et à tête de faucon ; quatre piliers-dd de lapis-lazuli véritable ; un singe et un lion de basalte ; une figurine d'Horus de lapis-lazuli véritable ; une figurine de Thot semblable de jaspe rouge ; deux yeux-oudjat de lapis-lazuli véritable »

Traduction rencontrée de 3.t : « pierre »

Localisation du passage : chapelle osirienne est n°1 ; X, 34

*hr.f m knj.t r.ty.fy m mfk3.t jr.t.f m jr.ty mh šny-ntr.f m hsb^d m3^c hk3 nh3h3 m 3.(w)t nb.w(t) n
 m3^c.t jwn.w.f*

« sa face en ocre jaune, ses mâchoires en turquoise, son œil comme des yeux incrustés, sa perruque en lapis-lazuli véritable, le sceptre et le flagellum aux couleurs de toutes sortes de 3.wt véritables »

Traduction rencontrée de 3.t : « pierres précieuses »

Localisation du passage : chapelle osirienne est n°1 ; X, 45

*3.t 24 wp st : nbw hd hrs[.wt] wp st hd dšr hsb^d mfk3.t H3rw mfk3.t n(.t) j^cr w3d šm^c w3d mh^w
 3.t hd.t hnm(.t) tmh n W^cw3.t snn t3-mhy ks-^cnh w3d msdm.t rk w3d n j^cr shr(.t) n(.t) j^cr shrr
 ds-km ds-hd hm3g.t n.t Nhs mtw.w (hr) shm.w mtw.w (hr) d(t).swt hnw w^c jp.t mtw.w (hr)*

Traduction rencontrée de ʕ.t : « matière divine »

Localisation du passage : chapelle osirienne est n°3 ; X, 233

(i) :

Mstyw (hr) wn tp-rd.sn ʕ.t.sn m ds ḥd nbw k3 mh l

« les Mestyou qui sont (selon) leur règle ; leur ʕ.t est en tant que silex, argent et or, hauteur : une coudée »

Traduction rencontrée de ʕ.t : « matière »

Localisation du passage : chapelle osirienne est n°3 ; X, 259

(j) :

N.t wr.t (...) jj.n.j ḥr.k rr.j ḥ.k smnh.tw m mnḥ.t šps.tw sḥ.k m ʕ.t-ntr

« Neith la grande (...) je viens auprès de toi, je nourris ton corps, embelli au moyen d'étoffes, ta momie est pourvue de ʕ.t du dieu »

Traduction rencontrée de ʕ.t-ntr : « matière divine »

Localisation du passage : chapelle osirienne ouest n°1 ; X, 278

(k) :

(...) ʕb.f n.k njw.wt [...] [jmyw].sn ʕ.wt wr.wt n.t T3-Sty nbw nfr ḥr Ḥn.t-ḥn-nfr ḥtr r [...] .k m sp

« il [=le roi] t' [=Osiris] offre les villes [...] qui sont en elles, les nombreuses ʕ.wt de Nubie, le bel or de Nubie, collectés pour ton [...] ensemble »

Traduction rencontrée de ʕ.t : « pierres »

Localisation du passage : chapelle osirienne ouest n°2 ; X, 322

(l) :

sḥ šps š3ḥ.tw n.f ḥ.t nhḥ db3.tw ʕ.t-ntr n k3.f

« la noble momie, le produit d'éternité a été créé pour elle, la ʕ.t du dieu a été pourvue pour son ka »

Traduction rencontrée de ʕ.t : « matière divine »

Localisation du passage : chapelle osirienne ouest n°3 ; X, 405

(m) :

(...) *jkr db^c.w hr snfr ʕ.t-ntr m hrw pn nfr n šsp krs.t.f : mn n.k ʕ.t-ntr m rdww.s nbw hm3g.tw.k jm.s b3k.k šsp.n.k ʕ.t-ntr r swnḥ ʕw.t.k (...)*

« (...) celui aux doigts excellents [= Chesemou] pour embellir la ʕ.t du dieu en ce beau jour de recevoir son inhumation ; prends pour toi la ʕ.t du dieu avec tous ses liquides, tu en es momifié, tu es oint, tu reçois la ʕ.t du dieu pour revêtir tes membres (...) »

Traduction rencontrée de ʕ.t : « matière divine »

Localisation du passage : chapelle osirienne ouest n°3 ; X, 413

(n) :

Wsjr ḥnty-Jmnt.t ntr ʕ nb 3bdw ʕ.t.f m ḥsbḏ k3 mḥ 1

« Osiris qui préside à l'occident, le grand dieu maître d'Abydos ; sa ʕ.t est en tant que lapis-lazuli, hauteur : une coudée »

Traduction rencontrée de ʕ.t : « matière »

Localisation du passage : chapelle osirienne ouest n°3 ; X, 422

(o) :

Wsjr ḥm3g ntr ʕ m štyt ḥ.t nbw ʕ.t-ntr k3 mḥ 1 nmy.t m nbw

« Osiris le momifié, le grand dieu dans la chapelle mystérieuse ; bois doré, ʕ.t du dieu, longueur : une coudée ; lit d'apparat en or »

Traduction rencontrée de ʕ.t-ntr : « matière divine »

Localisation du passage : chapelle osirienne ouest n°3 ; X, 423

Document n°45 : temple de Montou à Tôd (pl. LXIX)

Datation : époque ptolémaïque et romaine

Nature du texte : rituelle

d(j) n.k ʕ3.t nb(.t) n m3ʕ.t

« je [= Bastet] te donne toute ʕ3.t véritable »

Traduction rencontrée de ʕ3.t : « pierres véritables »

Localisation du passage : paroi sud du second vestibule, col. 8

Bibliographie : C. Thiers, *Tôd. Les inscriptions du temple ptolémaïque et romain. II. Textes et scènes n^{os} 173-329 et III. Relevé photographique*, Fouilles de l'IFAO 18/2 et 18/3, Le Caire, 2003, p. 86-87 et p. 140.

Localisation du passage : 9, 11-9, 14 ; Louvre 1, 23-2, 2

Bibliographie : J.-C. Goyon, *Rituels funéraires de l'ancienne Egypte. Le Rituel de l'Embaumement, le Rituel de l'Ouverture de la Bouche, le Livre des Respirations*, Paris, 1972.

S. Sauneron, *Rituel de l'embaumement. Pap. Boulaq III, Pap. Louvre 5158*, Le Caire, 1952.

nr k3.w n 3t.t nb.t

« gardien de toute 3.t »

Source et datation : stèle CGC 20538 au nom de Sehoteplibrê ; règne d'Amenemhat III

Bibliographie : H. O. Lange, H. Schäfer, *Grab- und Denksteine des mittleren Reiches in Museum von Kairo, No. 20001-20780*, deuxième partie, Berlin, 1908, p. 145.

ms-3.t et mr wr.t n ms-3.t

« créateur de 3.t » et « directeur de la guilde des créateurs de 3.t »

Sources et datation : (1) inscription du Ouadi Hammamat, n°123 ; règne de Sésostri I^{er}

(2) stèle du Ouadi Hammamat, n°64(L) ; règne de Sésostri I^{er}

(3) stèle JE 59485 au nom d'Ameny, titre porté par Heqyeb ; règne de Sésostri II

(4) stèle JE 59484 ; règne ?

(5) stèle royale du Ouadi Hammamat, n°12 ; règne de Ramsès IV

Bibliographie : J. Couyat, P. Montet, *Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât*, Le Caire, 1912. (1 et 5)

G. Goyon, *Nouvelles inscriptions rupestres du Wadi Hammamat*, Paris, 1957, p. 86-88. (2)

R. Engelbach, « The quarries of the western nubian desert. A preliminary report », *ASAE* 33, p. 71-73. (3 et 4)

mr k3.wt n n(y)-sw.t m mn.w=f wr.w jnn.w m 3.wt nb.(w)t mnh.(w)t

« directeur des travaux du roi pour le transport de ses grands monuments en toutes sortes de 3.wt adéquates »

Source et datation : statue « des quatre-vingts ans » d'Amenhotep, fils de Hapou CGC 42127, JE 38368 ; règne d'Amenhotep III

Bibliographie : G. Legrain, *CGC n°s 42001-42138, statues et statuettes de rois et de particuliers*, vol. I, Le Caire, 1906.

jmy-r(3) k3.t n n(y)-sw.t m 3.t nb.t rwd.t

« directeur des travaux du roi en toute 3.t dure »

Source et datation : chabti CGC 47243, au nom de Rêouser ; XIX^e dynastie

Bibliographie : P. E. Newberry, *Funerary Statuettes and Model Sarcophagi*, CGC n^{os} 46530-48273, Le Caire, 1930, p. 114.

UNIVERSITE CHARLES DE GAULLE – LILLE III

DEA Sciences de l'Antiquité

Egyptologie

M^{elle} Soizic HIREL

Recherches autour du terme ʿ3.t

Volume II

Mémoire dirigé par M. Didier Devauchelle
Soutenu le 17 juin 2004

CHAPITRE II : ANALYSE

I. Présentation du terme dans ses divers contextes d'emploi

L'étude lexicologique de *ʕ3.t* et des expressions formées sur ce terme nécessite une prise en compte des sources les plus diverses. On ne s'étonnera pas, en effet, le vocable désignant des matériaux, de le rencontrer dans les textes évoquant plus ou moins directement les réalisations artisanales. Les matériaux occupaient par ailleurs une place essentielle dans les conceptions religieuses et funéraires, qu'il s'agisse des rituels ou des attributions divines. De même, les textes relatant les relations de l'Égypte avec les pays voisins ne manquent pas de références aux produits que l'on pouvait y trouver.

Cette brève évocation des matériaux dans la vie et la pensée égyptiennes laisse présumer de la place essentielle qu'a pu occuper un terme comme *ʕ3.t*. Ajoutons à cela que, s'agissant d'une étude diachronique, les sources se caractérisent non seulement par leur diversité, mais également par leur nombre. A travers le fichier, nous avons visé à une représentativité des exemples ainsi mis en avant. La présentation suivante s'organise par « types » de textes, pour des raisons de commodité¹. Même si cela peut quelquefois sembler réducteur, l'objectif est de mettre en évidence la nature première des documents et notamment des passages contenant le terme. Cette présentation des sources vise plus précisément à replacer l'emploi du vocable dans son contexte et à caractériser, globalement dans un premier temps, cet usage.

A/ Textes religieux

1. Textes à caractère funéraire et rituels funéraires

Le terme *ʕ3.t* se rencontre dans plusieurs compositions fondamentales concernant le devenir funéraire des individus, à commencer par le recueil de rituels et de formules que constituent les *Textes des pyramides* (doc. 3). Il y apparaît par deux fois, la seconde occurrence n'ayant néanmoins pas toujours été identifiée ainsi, en fonction de la variante considérée. Cette question sera examinée ultérieurement, mais soulignons dès à présent que le terme, s'il s'agit bien dans le second cas de *ʕ3.t*, fait l'objet d'emplois distincts. La formule 667 constitue une énumération d'offrandes dans laquelle apparaît le terme *ʕ3.t*, mais

¹ Les textes religieux sont présentés en premier lieu car certains témoignent, comme nous l'exposons par la suite, d'un premier type d'emploi du terme. Cela permet de distinguer un deuxième ensemble de textes, dans lesquels apparaîtront plusieurs expressions formées sur *ʕ3.t*. Enfin, nous avons isolé quelques types de sources en nombre restreint et notamment, les textes administratifs, distingués de par la nature plus « objective » de l'emploi du vocable.

précisons-le, celui qui désigne spécifiquement les récipients. L'hymne au roi cannibale (formule 274) mentionne les ꜥ*ty.w mḥty.w*, qui constitueraient une appellation des astres.

Trois voire quatre (restitution hypothétique) formules des *Textes des sarcophages* (doc. 6) contiennent le vocable. Deux de ces occurrences se rapportent aux attributions divines puisqu'il s'agit, pour l'une, d'une épithète du dieu Hérichéf (formule 420), et pour l'autre, d'un des produits amenés par Horus l'Ancien à Osiris (formule 594). Le troisième exemple d'emploi de ꜥ*.t* (formule 610), sur lequel nous reviendrons¹, n'est pas aussi explicite.

Considérons par ailleurs les inventaires de biens en contexte funéraire et en premier lieu, celui figurant dans la tombe de Rahotep (doc. 1). Les biens en question appartiennent au trésor de la tombe : ils comprennent des vases réalisés en ꜥ*.t*, dont le matériau exact est précisé. Un second exemple nous est fourni par une étiquette provenant de la tombe de Toutankhamon (doc. 19) : le texte fait mention d'objets constitués de ꜥ*.t*, auxquels l'étiquette était reliée.

Les textes nous transmettant le déroulement des rituels funéraires constituent une part importante de l'étude. Ils évoquent spécifiquement l'usage des ꜥ*.t* et ꜥ*.t-ntr* dans la momification et la confection des sarcophages.

La tombe de Nebenmaât (doc. 26), d'époque ramesside, renferme une scène représentant Anubis en train d'effectuer le rituel de l'ouverture de la bouche sur la momie. Le texte qui accompagne la scène mentionne justement les substances mises en œuvre pour « emplir » le corps, substances désignées comme des ꜥ*.wt* « du pays divin ». C'est cette dernière provenance qui est également attribuée, dans un passage du P. Jumilhac (doc. 41), aux divers produits protégeant la momie, dont les ꜥ*.wt*.

Que la momification ait fait appel à des matériaux désignés comme ꜥ*.t*, cela se vérifie également à la lecture du *Rituel de l'embaumement* (doc. 46). Plusieurs occurrences du terme se rencontrent en effet, qu'il s'agisse des ꜥ*.wt* directement employées sur le défunt, notamment sous la forme d'une huile, ou de la mention d'Osiris apportant la ꜥ*.t-ntr*.

Cette dernière expression est fréquemment attestée, à partir de la Basse Epoque, dans les textes se rapportant au culte funéraire. Mentionnons le P. Salt 825 (doc. 32), ainsi que plusieurs textes d'Edfou et de Dendara (doc. 44, a, g, j, l, m et o) : la ꜥ*.t-ntr* y constitue un produit appliqué sur la momie ou le sarcophage², pouvant également être employé à la réalisation de certaines statuettes. Présentons, de manière succincte pour le moment, le

¹ *Infra*, p. 145.

² Cf. aussi doc. 34.

contexte dans lequel ces dernières sont fabriquées. Il s'agit de rites s'inscrivant dans le cadre des Mystères d'Osiris, fêtes qui se déroulaient durant le mois de Khoiak. Dans la chapelle osirienne est n°1 de Dendara, l'usage de la *ʿ3.t-ntr* est en rapport avec le culte osirien, et tel qu'il est décrit dans le laboratoire d'Edfou (doc. 37, e et f), lié à celui de Min.

Les produits en question se rencontrent dans les paroles à prononcer par diverses divinités à l'encontre d'Osiris, dans le cadre de ces rites funéraires (doc. 44, f et g).

2. Textes à caractère théologique

Certains des textes étudiés peuvent être ainsi qualifiés dans la mesure où ils expriment la manière dont étaient conçues les divinités. Précisons que de nombreux textes présentés par ailleurs témoignent évidemment de la théologie de telle ou telle divinité, tels que ceux gravés à Dendara et Edfou, en ce qui concerne notamment Hathor, Horus et Osiris.

Dans cette optique, un document est à considérer, celui ayant reçu les noms de « monument de théologie memphite » et de « pierre de Chabaka » (doc. 30). Le passage qui nous occupe évoque, au sein d'un texte relatant la création des dieux par Ptah, les matériaux dont sont constitués les « corps » des divinités sur terre, à savoir les statues qui en constituent autant d'incarnations. Un autre document daté de la Basse Epoque, le naos qui se trouvait dans le temple de Soped à Saft el-Henneh (doc. 33), apporte quant à lui de précieuses données sur la mythologie de cette dernière divinité.

Notons que le P. Jumilhac (doc. 41 ; constituant une géographie mythologique) serait à inclure dans les documents théologiques, si nous n'avions choisi, en le présentant dans les textes funéraires¹, de souligner la teneur principale du passage concerné.

3. Textes cultuels des temples

Le terme *ʿ3.t* apparaît dans un certain nombre de documents nous renseignant sur les modalités du culte égyptien.

Considérons dans un premier temps les théories d'entités géographiques, apportant en offrande les produits auxquels elles sont associées. Le destinataire en est, dans le cas de la cour édifiée par Ramsès II à Louqsor, le roi et à travers lui, la divinité honorée en ce lieu. Les représentations de ces personnifications s'accompagnent de textes, précisant leur identité et

¹ *Supra*, p. 81.

leurs attributions. Il en est ainsi de plusieurs documents d'époque ramesside (doc. 23 et 24)¹, dans lesquels telle ou telle entité géographique se voit attribuer le don ou la création de matériaux, dont les *ꜥ3.wt*.

La « litanie » à Min-Amon, gravée sur les parois de la cour précédemment évoquée, recense de nombreuses formes de cette divinité et les dons qui lui sont faits. Au nombre de ces derniers figure la *ꜥ3.t w3d.t* (doc. 23, c).

Par ailleurs, les rituels d'offrandes occupent une place évidemment essentielle sur les parois des temples ptolémaïques, rituels dont les protagonistes sont Pharaon et une ou plusieurs divinité(s). Le temple d'Isis à Assouan (doc. 38) renferme une scène présentant Ptolémée IV face à Isis et Nephtys. La déesse Isis, recevant des mains de Pharaon le collier *bb*, fait don à ce dernier de *ꜥ3.t.t nb(.t) n m3ꜥ.t*. Une scène comparable, s'articulant autour de Pharaon et de Bastet, est visible dans le temple ptolémaïque de Tod (doc. 45).

Par ailleurs, les textes de cette nature se rencontrent en nombre dans les temples d'Edfou et de Dendara. Les matériaux qualifiés de *ꜥ3.t y* sont de la même manière présentés en offrande, selon un processus de dons réciproques, assuré par chacun des acteurs de la scène. Mentionnons l'offrande directe ou indirecte de *ꜥ3.t* par la déesse Hathor (doc. 43, e), et par le roi, amenant à Horus de Behedet (doc. 37, i), à Isis (doc. 43, k), à Osiris (doc. 44, k), les produits de diverses régions.

Les matières «*ꜥ3.t*» s'inscrivent également dans le contexte d'une offrande, sans pour autant en représenter l'objet. Il peut en être question pour apporter une précision, par exemple sur l'usage qui est fait du produit constituant l'offrande (doc. 37, h ; servant ici à la finition des *ꜥ3.wt*). Le terme apparaît aussi, dans ce contexte, au sein d'épithètes divines ou royales (doc. 43, b, f, i, m), ou encore pour indiquer le matériau constitutif des statues de divinités (doc. 43, a, c, d ; 44, h, i, n, o).

Signalons enfin que les matériaux *ꜥ3.t* apparaissent dans un contexte particulier à Edfou, celui des fêtes du Nouvel An (doc. 37, a), au cours desquelles les prêtres les portent en procession.

¹ Voir cependant J. Vercoutter, *L'Égypte et le monde égéen préhellénique*, p. 93, qui propose de dater la composition de cette dernière théorie de la XVIII^e dynastie.

B/ Textes émanant de la sphère officielle et documents privés

1. Textes officiels et expression de l'action royale

Il sera question des inscriptions gravées dans les temples, sur des stèles officielles, ou bien encore des textes sur papyrus, qui se font l'écho de diverses réalisations royales. Le premier exemple à notre disposition est celui d'une inscription datant du règne de Sésostri I^{er}, qui consacre le temple de Satet sur l'île d'Eléphantine. Un passage incomplet de ce texte (doc. 10) concerne un artefact, peut-être une statue, orné notamment de *ʕ.t* et qui participerait de l'état de joie dans lequel se trouvent les Deux Terres.

Signalons dès à présent que le terme *ʕ.t* apparaît dans de nombreuses inscriptions officielles et privées du Nouvel Empire, dont une partie se trouve par conséquent présentée en annexe.

En ce qui concerne les inscriptions monumentales de cette période, les *Annales* de Thoutmosis III représentent une source non négligeable. Au nombre des produits entrant dans la composition des tributs se comptaient ainsi quantité de matériaux désignés comme *ʕ.t*. L'illustration en est faite par les exemples que nous avons choisi de présenter (doc. 14, a, b, c) : ils se situent tout à fait dans la logique de ce type de documents, celle d'une sorte d'« inventaire de richesses », les matériaux *ʕ.t* s'inscrivant toujours dans une énumération de produits. Par ailleurs, le temple de Karnak nous a laissé un témoignage de la mise en oeuvre de matériaux *ʕ.t* dans un contexte architectural. Sur une paroi de la cour à péristyle datant du règne de Thoutmosis IV figurent en effet les noms de plusieurs portes : les *ʕ.wt* rentrent dans la composition matérielle de ces dernières et leurs appellations s'en font l'écho.

Considérons à présent les réalisations monumentales, exception faite des temples, qui, à travers leurs inscriptions, rendent compte de l'usage du terme. Le dos du colosse sud de Memnon (doc. 17) présente ainsi une inscription consacrant le monument, dont le matériau est alors mentionné : il s'agit d'une grande statue de *ʕ.t bjʕ.t*. C'est de ce même matériau qu'il est question sur ce qui devait être un support de statue, datant des règnes de Séthi I^{er} et de Ramsès II (doc. 21). De manière similaire, l'inscription témoignant de la finalité de l'œuvre évoque son matériau constitutif.

De nombreuses occurrences du terme et de certaines expressions formées sur celui-ci apparaissent par ailleurs dans le P. Harris I (doc. 28). Ce document consiste en une liste de donations et bienfaits accordés aux sanctuaires par Ramsès III. Le vocable se rencontre, soit

au sein de listes de matériaux, soit dans les descriptions qui nous sont données des objets – statues, barques, éléments architecturaux - dont Pharaon a pourvu les temples.

En outre, plusieurs stèles royales ont été incluses à ce fichier. Les documents présentés, se distinguant les uns des autres en termes de contenu, datent du Nouvel Empire et de l'époque ptolémaïque.

La stèle que Thoutmosis III fit ériger dans le temple de Ptah à Karnak (doc. 13) consacre l'édification de ce dernier monument et fait état des biens dont il fut doté. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'indication de récipients réalisés notamment en *ʕ.t*. Datant du règne de Ramsès II, le texte d'une stèle (doc. 22), relative à l'exploitation des matériaux et aux artisans auxquels était confiée cette tâche, mentionne ainsi « ceux qui louent le travail » en *ʕ.t mnḥ.t*. Un autre texte de ce même règne, connu par cinq stèles, puis gravé par Ramsès III à Médinet Habou, témoigne de l'action de Pharaon en faveur du temple de Ptah à Memphis (doc. 25, b).

Les décrets de Canope et de Memphis (doc. 36 et 39), gravés respectivement sous les règnes de Ptolémée III Evergète I et de Ptolémée V Epiphane doivent être considérés. C'est le matériau même de la stèle sur laquelle fut rédigé le décret de Memphis qui est qualifié de *ʕ.t rwd.t*. En ce qui concerne le décret de Canope, le terme est employé lors de l'évocation des matériaux dont est constituée une statue de Bérénice. Enfin, le document connu sous le nom de « stèle de la famine » (doc. 40), gravé sur un rocher de l'île de Séhel, évoque à plusieurs reprises les matériaux considérés comme *ʕ.t*, qu'il s'agisse d'en situer l'origine (a), d'en établir en quelque sorte une liste (b), ou d'en indiquer les usages (c).

2. Documents privés

Les inscriptions visibles sur les parois des tombes privées et sur les stèles de particuliers sont riches d'enseignements sur ce que l'on entendait par *ʕ.t*. De nature principalement biographique, des passages de ces documents peuvent nous renseigner explicitement sur certains sujets, tels que le déroulement des rites funéraires. Dans ce cas, nous en aurons déjà fait état dans la partie consacrée aux textes à caractère funéraire (tombes de Rahotep, Nebenmaât et Pétosiris).

Les actions réalisées par des particuliers au cours de leur existence constituent le thème principal de cette documentation. Les expéditions dont la finalité était de ramener les matériaux extraits des carrières ont ainsi engendré un ensemble de textes spécifique, celui représenté par les inscriptions *in situ*. Celles des carrières de Hatnoub et du Ouadi Hammamat

en apportent l'illustration, comme nous le montrent les exemples présents dans notre fichier (doc. 4 et 7). Leurs rédacteurs y signalent quel était le commanditaire de l'expédition et ce qu'ils en ont précisément ramené. Les *ʕ3.wt* figurent ainsi au nombre des matériaux exploités dans ces carrières.

Si le contenu du texte gravé sur une stèle de la XI^e dynastie (doc. 8) tient essentiellement du récit autobiographique, certains passages possèdent une portée plus générale et permettent de dire qu'il procède également de la sagesse. Le nomarque pour lequel cette stèle fut réalisée définit ses liens avec plusieurs divinités et se dit ensuite « possesseur de richesses consistant en toute *ʕ3.t* de la demeure de Khnoum ».

Deux inscriptions, l'une visible dans la tombe de Tjanouni (doc. 15), l'autre sur une stèle privée dont nous ignorons le possesseur (doc. 20), ont en commun de présenter une énumération de matériaux incluant des *ʕ3.wt*, et dont l'origine se trouve être dans les deux cas un tribut proche-oriental. Datant également de la XVIII^e dynastie, la statue-cube d'Amenhotep fils de Hapou se fait l'écho de ses fonctions et notamment du fait qu'il ait dirigé la réalisation d'une statue de divinité. L'expression *ʕ3.t nb.t rwd.t* intervient ici pour en qualifier le matériau.

Par ailleurs, le terme apparaît dans les textes de la tombe de Pétoisiris, notamment dans une inscription mettant en avant les vertus de cette personne : ainsi, parmi les produits précieux donnés par Pétoisiris au cours de son existence se trouve la *ʕ3.t nb(.t) mʕ.t*.

Mentionnons enfin quatre documents possédant chacun, de par leur nature ou leur contenu, un caractère spécifique. Le premier d'entre eux nous apporte un éclairage particulier, s'agissant d'une lettre rédigée sur ostracon (doc. 29), qui traite notamment de la livraison de sarcophages en *ʕ3.t*. Ce texte présente l'intérêt de nous fournir un exemple « direct » de la manière dont on entendait le vocable. L'emploi de *ʕ3.t* à la réalisation de sarcophages apparaît également dans une inscription privée, celle de la tombe de Pétoisiris, susmentionnée (doc. 35) : après l'indication du matériau dans lequel sera fabriqué chacun des sarcophages, il est précisé que ces derniers offriront des incrustations de *ʕ3.t*.

La tombe d'Aba (doc. 31) renferme quant à elle un exemple rare d'emploi du terme *ʕ3.t* désignant les vases de cette matière, qui soit postérieur à l'Ancien Empire. Le dernier exemple que nous présenterons est, à notre connaissance, unique, s'agissant d'une maxime employant le terme. Cette dernière appartient au texte gravé sur la statue-cube d'Ahmès (doc. 42), et plus précisément, à l'appel aux vivants qui y figure.

C/ Autres types de documents

1. Textes administratifs

Les papyri d'Abousir (doc. 2), qui constituent un inventaire des biens du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï, représentent une source documentaire essentielle. Est effectivement conservé un tableau d'inventaire enregistrant le terme, de manière fort intéressante pour notre propos. La *ʕ.t* y apparaît comme une appellation sous laquelle on regroupait divers matériaux, dont il est fait mention : le « grand total de *ʕ.t* » figure ainsi à la suite de cette énumération de matériaux et des objets qui en sont composés. Un autre fragment d'inventaire nous indique également quel type de matériaux était considéré comme *ʕ.t*.

Sous le règne de Ramsès III, l'inspection d'une tombe à Deir el-Medineh donna lieu à un recensement des biens qui s'y trouvaient, recensement effectué sous le contrôle d'un scribe. Nous en sommes informés grâce à un ostracon, qui a conservé la trace de cette entreprise. Dans la liste des biens enregistrés figure ainsi un sarcophage de «*ʕ.t-ntr* ».

2. Textes mathématiques et médicaux

La diversité propre à nos sources est illustrée par les exemples qui suivent, provenant de deux ouvrages, de nature respectivement mathématique et médicale. Le P. Rhind, datant de la XII^e dynastie, compte un certain nombre de problèmes mathématiques. L'un d'entre eux, le n°62, consiste à déterminer, à partir d'une valeur totale donnée en shaty, quelle était celle de chacun des métaux contenus dans un sac, métaux désignés comme *ʕ.wt*.

Le P. médical Edwin Smith présente un exemple certain et un autre plus hypothétique d'emploi du vocable *ʕ.t*. Celui-ci intervient non pas dans la composition même des substances médicinales, mais de manière plus indirecte. L'une des « recettes médicales » mentionne effectivement le terme, lorsqu'il est question du récipient destiné à recueillir l'huile préparée : ce dernier sera ainsi fait de *ʕ.t*. Le second exemple consiste en une comparaison entre les rejets se produisant lors de la fusion du métal et les pustules rencontrées sur une plaie. La *ʕ.t* désignerait dans ce passage le moule qui reçoit le métal, mais nous reviendrons sur cette identification du terme.

3. La littérature sapientiale

Le terme *ʿ3.t* apparaît à deux reprises au moins dans des écrits relevant de la littérature sapientiale. Il s'agit de deux enseignements, celui destiné à Mérykarê (doc. 5) et celui de Chéty (doc. 9), dont la composition date respectivement de la fin de la Première Période intermédiaire et du début de la XII^e dynastie. Le premier, à travers une évocation du démiurge, fait mention du dieu composé de cuivre et de pierres précieuses, « vénéré sur son chemin », désignant ainsi la statue divine que l'on porte en procession. Le second enseignement est également appelé « *Satire des métiers* » et c'est à travers une réflexion sur le métier de *ms-ʿ3.t* qu'est abordé notre sujet.

Présenter les contextes dans lesquels s'insérait le terme et la manière dont cela s'effectuait revient ainsi à déployer tout un ensemble de documents, aussi distincts par leur contenu que par leur datation. Illustrant la diversité qui caractérise l'emploi de *ʿ3.t*, ces documents invitent par là même à s'interroger sur la signification attribuée ordinairement à ce vocable. En d'autres termes, l'hétérogénéité de la documentation ne reflète-t-elle pas la richesse lexicale de *ʿ3.t* ? Par une analyse du terme dans les textes susmentionnés, analyse menée sur différents plans, les éléments nécessaires à la compréhension de ce dernier seront alors mis en place.

II. L'écriture de *ʿ3.t* et ses variations

L'étude d'un terme suppose de prendre en compte chacun de ses aspects et en premier lieu, sa ou ses graphies. L'écriture du terme peut effectivement revêtir une importance notable quant à la conception de ce dernier. En ce qui concerne *ʿ3.t*, les déterminatifs dont fut doté le vocable nous intéresseront tout particulièrement. Il s'agit notamment de dater certains changements dans la graphie et à terme, de déterminer s'ils reflètent des conceptions différentes du vocable.

A/ Présentation générale

L'écriture du terme ʕ3.t associe trois éléments : un bilitère, le signe O29 de la liste de Gardiner, que l'on translittère par ʕ3 , la désinence du féminin ($-t$), ainsi qu'un ou plusieurs déterminatifs. En ce qui concerne le bilitère, précisons qu'il représente une colonne, qui serait en forme de piquet de tente. Ceci n'est pas fondamental pour notre propos. L'inscription du terme dans un champ sémantique donné est assurée par le déterminatif. Ceux qui furent associés à ʕ3.t , qu'il s'agisse du grain de sable \circ (N33), ou du bloc de pierre \square (O39) restreignirent ainsi le sens du terme au champ global des matériaux. Suivant un ordre chronologique, nous allons maintenant détailler les changements que subit ce déterminatif, depuis l'apparition du terme jusqu'à ses dernières attestations.

B/ L'écriture originelle du terme : ʕ3.t et son déterminatif durant l'Ancien Empire

L'apparition du terme ʕ3.t est à situer à l'Ancien Empire, l'occurrence la plus ancienne que nous ayons rencontrée étant visible dans la tombe de Rahotep (III^e dynastie). Se pose tout de suite à nous le problème d'un second terme ʕ3.t , sémantiquement lié, celui qui désigne les vases constitués de ʕ3.t . Les traductions qui en furent proposées ont fait l'objet d'une présentation dans l'état des questions¹.

La détermination du terme ʕ3.t s'effectue ainsi, dans la tombe de Rahotep, par le signe du grain de sable. Le terme est suivi du nom de matériau qu'il sert à qualifier, puis de signes désignant des vases, objets constitués du matériau en question. Si le terme est indubitablement lié à des vases, il ne s'agit pas encore du vocable qui désignera expressément ceux faits de ʕ3.t . Un exemple nous en sera fourni, dès les V^e – VI^e dynasties, dans les *Textes des pyramides*. Trois vases distincts qualifient alors le mot, également doté du déterminatif du grain de sable.

La quasi-totalité des occurrences de l'Ancien Empire a ainsi en commun d'être déterminée par le signe du grain de sable, un et non plusieurs, rappelons-le.

¹ Cf. *supra*, p. 4.

C/ Les déterminatifs du terme durant la Première Période intermédiaire et le Moyen Empire

La détermination du terme ʕ.t s'effectue également, durant la Première Période intermédiaire et le Moyen Empire, au moyen des signes du grain de sable ou de l'ovale.

Un *graffito* d'Hatnoub présente, à notre sens, un des premiers exemples d'emploi du déterminatif de l'ovale, durant la Première Période intermédiaire. R. Anthès, dans sa transcription des signes, figure un ovale accompagné d'un point d'interrogation. Ce *graffito* est à dater, d'après un des titres qu'il contient, de l'Ancien Empire ou de la Première Période intermédiaire. Nous avons tenté une comparaison paléographique entre le signe qui nous intéresse et d'autres visibles dans ce *graffito*. Le terme *kd* (col. 8) est ainsi doté du déterminatif du petit cercle, clairement reconnaissable dans l'inscription. Celui-ci se distingue visiblement de celui accompagnant ʕ.t , ce qui nous laisse penser qu'il s'agit plutôt d'un ovale. Au vu de ce qui a été dit des déterminatifs de ʕ.t durant l'Ancien Empire, cela irait davantage dans le sens d'une datation à la Première Période intermédiaire.

Par ailleurs, un autre élément nous permet d'assurer l'identification du vocable comme étant le ʕ.t qui nous occupe. Le texte nous indique effectivement que 700 pierres (*jnr*) sont ramenées, en même temps que d'autres matériaux, au nombre de 803. De par ce contexte, seule l'identification du mot au ʕ.t ici étudié est concevable. Notons au passage que la forme circulaire, qu'il s'agisse du grain de sable ou de l'ovale, prévaut dans les emplois du terme les plus anciens.

Trois occurrences des *Textes des Sarcophages*, dotées des déterminatifs évoqués, présentent par ailleurs quelques modifications en termes de graphie. Les marques de la pluralité, représentées ici par trois ou quatre traits verticaux, n'apparaissent pas, en effet, dans les occurrences datant de l'Ancien Empire. Notons que ces marques prennent également la forme du triple grain de sable, comme l'illustre l'exemple rencontré dans l'inscription du temple d'Eléphantine. Néanmoins, il est fort probable, dans maints cas, que ces marques soient plus formelles que significatives, quant à l'expression du pluriel. L'existence d'un tel procédé pour l'écriture d'autres matériaux va du moins dans ce sens¹.

En outre, un exemple tiré des *Textes des Sarcophages* (b) illustre une particularité graphique, que l'on retrouvera à plusieurs reprises durant le Moyen Empire², consistant à redoubler la désinence féminine.

¹ Le signe de l'or par exemple.

² Cf. par exemple doc. 8, 10, fiche des titres.

Deux textes de notre documentation nous sont connus par des copies rédigées durant le Nouvel Empire : il s'agit de l'enseignement pour Mérykarê et de celui de Chéty. Or, ces copies transmettent des textes dont la composition originelle est à dater, respectivement, de la fin de la Première Période intermédiaire et du début de la XII^e dynastie. Les graphies reproduisent-elles celles des originaux ou sont-elles à dater du Nouvel Empire, sachant que le déterminatif du bloc de pierre est employé durant cette dernière période ? Certains auteurs penchent plutôt pour la seconde possibilité¹. Nous pouvons en tout cas formuler l'hypothèse suivante : s'il s'agit bien de la graphie originelle, ces occurrences seraient à compter parmi les premiers exemples d'emploi du déterminatif du bloc de pierre. Ce déterminatif s'accompagne dans les deux cas des traits du pluriel ainsi que d'un trait en diagonal, propre aux textes rédigés en hiératique.

Même si nous ne pouvons trancher la question de manière définitive, deux autres documents datés des règnes de Montouhotep II et IV (la stèle C14 du Louvre et une inscription du Ouadi Hammamat) rendent la première possibilité tout à fait plausible : ils emploient effectivement le terme, déterminé par le signe du bloc de pierre. Enfin, l'examen d'un problème mathématique du P. Rhind, datant de la XII^e dynastie, vient corroborer cela : il comporte effectivement des graphies similaires à celles observées sur les documents 5 et 9. Ainsi, le vocable ʕ3.t, au moins depuis la fin de la XI^e dynastie, ne se trouve plus exclusivement déterminé par les signes du grain de sable ou de l'ovale.

Signalons aussi l'absence occasionnelle des déterminatifs en question. Il en est ainsi de deux occurrences rencontrées dans une même inscription du Ouadi Hammamat. Possédant pour seul déterminatif un trait vertical ou n'en ayant aucun, elles se distinguent ainsi des autres exemples du terme. Si nous pouvons avec certitude les identifier comme des occurrences du vocable présentement étudié, c'est en raison du contexte et de la formulation qui leur est propre. Nous savons déjà que ce ʕ3.t est lié à l'artisanat, de par le titre « artisan en ʕ3.t nb.t ». De plus, la formulation (ʕ3.t nb(.t) šps(.t)), comme nous le verrons ultérieurement², se révèle intrinsèquement liée à l'emploi du terme. A la lumière de ces deux observations, nous ne pouvons que confirmer l'identification qui en est faite.

¹ P. Vernus rappelle, dans *Sagesses de l'Égypte pharaonique*, p. 195, n. 7, que « certains n'excluent pas une attribution à la XVIII^e dynastie, à tout le moins pour la fixation écrite ».

² *Infra* p. 98.

D/ Les déterminatifs du terme durant la Deuxième Période intermédiaire et le Nouvel Empire

A partir de la Seconde Période intermédiaire, illustrée dans notre documentation par le papyrus Edwin Smith, le déterminatif du bloc de pierre se rencontre de plus en plus fréquemment dans l'écriture de ʕ.t. Ce dernier document nous pose d'ailleurs un problème relatif à l'identification du terme. En effet, la seconde occurrence présentée (b) possède pour tout déterminatif un trait oblique. La traduction de « moule » étant avancée, il s'agirait non du vocable désignant certaines matières, mais de celui afférent aux récipients faits de ʕ.t. Peut-on voir dans ce trait oblique le substitut d'un autre signe, comme on peut le constater dans d'autres cas ? Cela est à envisager.

En fait, divers cas de figure se rencontrent au Nouvel Empire. Durant les règnes de Thoutmosis I^{er} et de Hatchepsout, nous sommes à même de constater¹ qu'il est fait un usage alternatif des déterminatifs de l'ovale et du bloc de pierre. De manière quelque peu contrastante, le règne de Thoutmosis III nous a laissé des occurrences de ʕ.t, toutes caractérisées par l'usage du déterminatif de l'ovale. Signalons également la tombe d'un fonctionnaire, Amenemheb, ayant vécu sous les règnes de Thoutmosis III et d'Amenhotep II. Les exemples que l'on peut y voir appuient cette alternance entre les deux déterminatifs, mais l'un des deux offre également une particularité : son déterminatif, sorte d'hapax graphique, est en effet celui de la pustule. Peut-être s'agit-il d'une simple erreur graphique, là où aurait dû figurer le signe de l'ovale.

Par ailleurs, plusieurs documents se singularisent par des occurrences présentant deux déterminatifs. L'examen d'une représentation de la tombe de Tjanouni, datée du règne de Thoutmosis IV, nous révèle ainsi cette double détermination. ʕ.t y est en effet doté non seulement du déterminatif de l'ovale, mais également de celui du bloc de pierre. Ce phénomène se rencontre également sur la stèle CGC 34025, datée du règne d'Amenhotep III : deux des occurrences du vocable sont concernées².

Si nous évoquons les spécificités de certains documents à cette époque, il nous faut mentionner deux exemples, dans lesquels la détermination s'effectue au moyen du signe du grain de sable. Il s'agit en premier lieu d'une occurrence de ʕ.t visible sur une étiquette de la tombe de Toutankhamon. La graphie du terme présente ainsi la relative particularité, si l'on considère les exemples contemporains à notre disposition, de conserver ce déterminatif. Le second exemple, pareillement déterminé, se situe sur une paroi du Grand temple d'Abou

¹ Cf. exemples présentés en annexe, n^{os} 5, 6, 7 et 9.

² Annexe, doc. 20, l. 9 et 10 ; cf. aussi d'autres documents datant de ce même règne, n^{os} 21 et 22.

Simbel¹. Notre documentation n'étant évidemment pas exhaustive, d'autres exemples contredisant la tendance générale, existent peut-être.

Or, l'ensemble des textes réunis datant de l'époque ramesside présente, à une exception près (susmentionnée), le vocable déterminé par le signe du bloc de pierre. Les graphies de la XVIII^e dynastie, du moins dans nos sources, se caractérisent par une certaine hétérogénéité, en termes de déterminatif. Elles illustreraient en quelque sorte une période de transition, quant au type de déterminatif associé à *ʕ.t*. Ceci s'illustre tout particulièrement dans les exemples du vocable caractérisés par une double détermination, exemples appartenant à une période homogène, s'étalant sur les règnes de Thoutmosis IV et d'Amenhotep III.

Enfin, signalons de nouveau une possible absence de déterminatif. Le document qui nous intéresse est une stèle datant du règne de Ramsès II, sur laquelle figure l'expression *ʕ.t mnḥ.t*. Or, A. Hamada, dans la publication qu'il en a fait², corrige les erreurs de la personne qui l'a précédé dans cette tâche. Il rend ainsi le terme sans déterminatif, voyant le signe *mn* de *mnḥ.t*, là où son prédécesseur y avait vu le signe du bloc de pierre. La qualité de la photographie à notre disposition ne nous permet pas de trancher cette question³.

E/ Les déterminatifs du terme, de la Basse Epoque à l'époque romaine

L'usage récurrent du déterminatif du bloc de pierre, mis en lumière à partir d'une certaine période, tend à s'accuser durant la Basse Epoque et l'époque gréco-romaine. Aucune occurrence du vocable ne présente alors de déterminatif autre que celui-ci.

Notons que la « pierre de Chabaka » nous offre un exemple du terme, dénué une fois encore des déterminatifs habituellement rencontrés et seulement accompagné d'un trait vertical. L'idée peut être avancée que dans un tel contexte, le vocable s'insérant dans une énumération de matériaux constitutifs du corps divin, la précision apportée par le déterminatif ne s'avérait pas indispensable. Il en va de même de la *ʕ.t.t nb(.t) n mʕ.t*, donnée au pharaon par Bastet (doc. 38) qui, de par sa formulation caractéristique, ne nécessitait visiblement pas d'ajouter un quelconque déterminatif.

Rappelons par ailleurs que la tombe d'Aba comporte une scène d'artisanat, dans laquelle figure le vocable *ʕ.t* désignant des récipients. En ce qui concerne sa graphie, elle

¹ Annexe, n°28, ex. 1.

² A. Hamada, « A Stela from Manshîyet es-Sadr », *ASAE* 38, p. 217-30.

³ Nous n'avons pu avoir accès à la publication du musée du Caire.

diffère seulement des exemples de l'Ancien Empire en termes de nature des vases figurés : il s'agit ici de coupes.

Un exemple d'emploi du mot, rencontré dans une scène du temple d'Edfou, mérite que l'on s'y attarde. En effet, le vocable possède le déterminatif du bloc de pierre, mais est également suivi d'autres signes, à savoir celui d'une déesse à tête animale, coiffée de deux plumes d'autruche, et celui du triple trait. P. Wilson, dans son ouvrage *A Ptolemaic Lexikon*, enregistre cette graphie du terme, qui posséderait ainsi deux déterminatifs. Le second signe pouvant être translittéré par *št3*, il nous semble qu'il s'agit plutôt d'un terme venant qualifier *ʿ3.t*, afin de désigner des «*ʿ3.wt* secrètes ».

III. Aspects de l'emploi du vocable

L'étude de *ʿ3.t* passe par l'observation de ses divers usages, afin de mettre en évidence de possibles récurrences. Si l'étude se révèle concluante, il s'agira alors de déterminer ce que ces emplois peuvent nous révéler de la ou des conception(s) du vocable.

A/ Emploi de ʿ3.t sans ajout de qualificatif(s)

1. Occurrences renvoyant à des matériaux déterminés

ʿ3.t, dès ses premières attestations, présente un emploi dénué de termes qualificatifs, que ces derniers assument la fonction grammaticale d'un adjectif épithète ou d'un complément du nom. De plus, le vocable se trouve directement mis en relation avec certains matériaux.

En témoignent les deux occurrences rencontrées dans la tombe de Rahotep, dans lesquelles le vocable est suivi d'un nom de matière. Dans un même ordre d'idées, une occurrence présente dans un tableau d'inventaire des papyri d'Abousir doit être considérée. Au sein d'un tableau faisant le compte d'objets appartenant au temple funéraire, répartis selon leurs matériaux, le vocable apparaît dans une colonne récapitulative. Celle-ci nous fournit en effet le nombre de ces artefacts avec pour titre, « total des *ʿ3.wt* », faisant explicitement référence aux matériaux composant ces derniers.

Cet aspect de l'utilisation de *ʿ3.t* ne se retrouve, du moins dans notre documentation, que dans le temple de Dendara (a et d). La matière composant des statues y est indiquée, selon

une formulation intéressante : par exemple, « ʕ3.t m ds ḥd », c'est-à-dire « ʕ3.t en (tant que) silex clair ». Il est ainsi question de désigner la matière constitutive de l'objet, et ceci passe par l'indication du groupe de matériaux auquel elle correspond¹.

Deux exemples de la chapelle osirienne est n°1 de Dendara nous offrent une autre illustration de cette manière d'employer ʕ3.t. Il y est fait mention, d'une part (doc. 44, e), de vingt-quatre ʕ3.wt, c'est-à-dire de vingt-quatre matériaux dont la liste nous est donnée, et d'autre part (c), d'amulettes en ʕ3.t, la matière de chaque type d'amulettes étant indiquée. Le vocable renvoie ainsi clairement à des matériaux déterminés : il constitue un ensemble auquel appartiennent ces derniers. Cependant, l'absence de qualificatifs ne semble pas significative : des ʕ3.wt afférentes à la même liste de matériaux, mais qualifiées cette fois de « ʕ3.wt n.t mʕ3.t », se rencontrent dans un passage similaire (b).

2. Occurrences ne faisant pas référence à des matériaux

L'examen de la documentation nous amène à dégager une seconde manière d'utiliser le vocable, attestée à diverses reprises. La ʕ3.t est mentionnée, sans qualificatif et sans qu'il soit fait référence à autre chose que celle-ci. Le vocable renvoie à un type de matériaux, dont on ne précise pas la nature.

Notre documentation nous en fournit l'illustration dès la fin de la Première Période intermédiaire. Le matériau de la statue divine, tel qu'il est décrit dans l'*Enseignement pour Mérykarê*, est notamment constitué de ʕ3.t : aucune autre précision n'est fournie, quant à ses caractéristiques ou à la nature de ce que recouvre le vocable. Pour une période globalement similaire, la même constatation peut être faite pour des occurrences des *Textes des Sarcophages*. Maints exemples de ce type d'emploi se retrouvent au fil du temps², jusqu'à certaines occurrences du temple de Dendara.

Lorsque l'emploi du terme revêt cet aspect, à quel propos s'intègre-t-il ? C'est la question à laquelle on peut alors tenter de répondre.

Il s'agit d'occurrences d'ordre divers³, concernant les ʕ3.wt portées en procession par les prêtres (doc. 37, a), celles « provenant de l'œil d'Horus », reçues par plusieurs divinités (doc. 43, h), ou bien encore, celle amenée par Soped à Osiris dans ce même temple (doc. 44, f). Deux épithètes de notre documentation illustrent par ailleurs cet emploi du terme (doc. 6,

¹ Voir exemples similaires : annexe n° 42 (X 258, 2-3 et 13 ; II 24-25).

² Par exemple annexe n°4 (Gr. 18).

³ Voir, outre les exemples mentionnés, annexe n°s 32 (618, 4), 41 (II 215, 9 ; III 144, 9 ; VI 202, 2, 3 et 10) et 42 (I 70, 1 ; III 158, 17 ; 191, 4 ; IV 148, 1 ; 154, 7).

a ; doc. 43, i). Signalons enfin plusieurs occurrences présentant cet aspect, qui se rapportent à l'origine géographique attribuée aux *ʕ3.wt* (doc. 6, b ; doc. 23, a ; doc. 37, a ; doc. 43, g¹).

Cet usage du vocable s'observe ainsi, comme on l'a souligné précédemment, dans la qualification de la matière constitutive d'artefacts (doc. 12, pour un vase ; doc. 19, pour des bracelets ; doc. 28 (i), pour des perles, cela étant restitué ; doc. 29, pour des sarcophages ; doc. 42 pour une statue). Des objets, et par là même leurs matériaux, peuvent également être désignés de manière indirecte comme des *ʕ3.wt*. Dans un passage des *Annales* de Thoutmosis III, la représentation de divers récipients est en effet légendée de la manière suivante : « *ʕ3.wt* qu'a fait sa Majesté... »².

Cet emploi de *ʕ3.t* concerne donc les occurrences les plus diverses. Si cet aspect n'est que peu représenté durant l'Ancien Empire³, il l'est ainsi davantage par la suite. Les exemples cités sont parfois sans grand rapport les uns avec les autres mais l'aspect qui leur est propre nous permettra d'appréhender la conception du vocable⁴.

B/ La qualification du vocable

1. Expression d'une intégralité et de valeurs attribuées à *ʕ3.t*

a. L'expression *ʕ3.t nb.t*

Une formulation propre à *ʕ3.t* consiste à lui apposer le terme distributif *nb*. Il est ainsi question de « chaque » *ʕ3.t*, de « toutes sortes de » *ʕ3.wt*, présente(s) dans les contextes les plus variés.

Mentionnons d'abord une première attestation de ce type d'apposition, qui concerne le vocable désignant les vases. En effet, au sein d'une formule des *Textes des Pyramides*, apparaît un « millier en tout vase *ʕ3.t* ». Concernant le terme *ʕ3.t* qui nous intéresse principalement, les premières attestations de cette formulation datent du règne de Montouhotep II. Le texte gravé sur la stèle de Montouhotep mentionne ainsi « toute *ʕ3.t* de la demeure de Khnoum ». Plusieurs exemples datant du Moyen Empire en sont conservés⁵ et le mot restera intrinsèquement lié à *ʕ3.t* : au sein de notre documentation, l'expression *ʕ3.t nb.t*

¹ Voir aussi annexe n°42 (I 53, 17 ; VIII 26, 1 ; 135, 1).

² Voir aussi pour des objets ainsi qualifiés : annexe n°s 11 (637, 12 ; 641, 12-13 ; 665, 13 ; 705, 14), 17, 26, 37 (34a, 5 ; 45, 6 (or) ; 45, 8), 41 (IV 6, 1 ; 14, 13 ; 15, 1), et 42 (I 69, 10 ; II 56, 6 ; III 141, 4).

³ Voir exemples *TP*.

⁴ *Infra*, p. 130.

⁵ Doc. 10 et 11, annexe n°4 (Gr. 19).

est présente jusqu'à l'époque gréco-romaine¹, s'accompagnant, comme nous le verrons, d'autres expressions fondées sur ce « noyau ».

Les textes peuvent ainsi faire mention de « toutes les ꜥꜣ.wt », sans expliciter davantage², comme cela a été mis en lumière pour l'emploi du vocable seul.

Durant le Nouvel Empire, l'expression intervient souvent³ au terme d'une énumération comprenant divers matériaux : il en est ainsi dans la tombe de Tjanouni (« argent, or, lapis-lazuli, turquoise et toutes les ꜥꜣ.wt du pays du dieu ») et sur le P. Harris I (a : « ...d'or, d'argent et de toutes sortes de ꜥꜣ.wt ... »). Nous savons par d'autres sources que la plupart des matériaux rencontrés dans ces énumérations étaient par ailleurs qualifiés de ꜥꜣ.t. Clôturant généralement la liste de matériaux, l'expression renvoie, de par sa formulation, à tous les produits ainsi considérés. Elle confère un caractère d'intégralité à l'énumération, en ouvrant ainsi à un champ de possibles en termes de matériaux désignés. L'expression semble ainsi revêtir la fonction, en quelque sorte, « *d'et caetera* ». Un exemple doit être mis en exergue puisque figure dans la liste des matériaux *jnr*⁴, que l'on oppose souvent au terme ici étudié.

La description d'objets variés comprend fréquemment ce terme, lorsqu'il s'agit d'énumérer les matériaux qui les composent⁵. Notons que l'explicitation de ce que recouvre l'expression n'apparaît pas davantage dans cet usage du vocable.

Par ailleurs, le recours à cette formulation pouvait permettre de rendre compte d'une réalité, à savoir les divers matériaux composant les biens du temple, sans avoir besoin d'en faire l'énumération. Dans cette optique, le P. Harris I présente quelques passages significatifs. La liste de matériaux, dont trois exemples illustrent notre propos, représente un contexte dans lequel l'aspect « englobant » de l'expression est adapté.

Notons que cette formulation peut se trouver renforcée par l'apposition d'une autre expression. Un exemple nous en est donné, toujours dans le P. Harris I : il y est fait mention d'« argent repoussé incrusté de toutes sortes d'**innombrables** ꜥꜣ.wt (*n rꜣ-ꜥ=sn*) »⁶.

L'expression intervient également dans des contextes où elle s'accorde aux conceptions religieuses égyptiennes. Lorsqu'il est imputé à Ptah (doc. 28, d) la création de ꜥꜣ.t *nb.t*, l'emploi de cette formulation, en dehors de l'aspect codifié qu'elle peut revêtir, nous renvoie à la théologie de cette divinité.

¹ Cf. aussi doc. 24.

² Annexe n^{os} 11 (694, 16), 31, 41 (VI 203, 1 ; 204, 1-2) et 42 (I 92, 8 ; II 215, 14 ; VIII 128, 6).

³ Voir aussi annexe n^{os} 11 (706, 7), 12, 22, 37 (47, 2) et 42 (VIII 131, 2).

⁴ Annexe n^o 23.

⁵ Annexe n^{os} 11 (667, 2 ; 706, 7), 12, 16, 17, 37 (7,6 ; 15b, 5-6 ; 25, 11 ; 41a, 12 ; 47, 2 ; 49, 1 ; 64a, 10-14 ; 64c, 2 ; 68b, 1 (matériaux pour des statues) et doc. 28, f), et 42 (II 184, 8 ; III 20, 7 et 12 ; 41, 8 ; 42, 8 ; 86, 2 ; 94, 1 ; 149, 9 ; IV 139, 7).

⁶ Doc. 28, h.

Enfin, si cette intégralité s'exprime à travers l'expression étudiée, elle s'applique également à d'autres termes. Il en est ainsi d'un passage de la « pierre de Chabaka », dans lequel l'expression s'accorde à un rythme ternaire : « les dieux entrent dans leurs corps en **tout** bois, **toute** ʕ.t, **toute** argile et toute chose... ». Force est de constater que la stylistique du texte doit aussi être prise en compte.

b. Les expressions ʕ.t šps.t et ʕ.t nb.t šps.t

Considérons à présent une expression qui comprend le vocable accompagné de *nb*, auquel s'ajoute l'adjectif *šps*, signifiant « noble, riche ». Une première attestation se rencontre dans une inscription du Ouadi Hammamat, datée du règne de Montouhotep IV. Ce document présente, à travers deux titres, non seulement l'emploi de ʕ.t nb.t, mais également celui de l'expression ici étudiée. Il en va de même d'un autre document de ce même règne, la stèle d'Irtysen : y figure un titre intégrant l'expression qui nous occupe, dotée d'un certain développement (« depuis l'argent et l'or jusqu'à l'ivoire et l'ébène »).

Cette formulation sera appelée à une utilisation fréquente dans les textes égyptiens. Si son existence est assurée dans deux titres dès la XI^e dynastie, ce n'est pourtant qu'à la XVIII^e dynastie que nous la rencontrons de nouveau, du moins parmi nos documents. Elle apparaît effectivement sur une stèle datant du règne de Thoutmosis III, au terme d'une énumération similaire à celles déjà mises en exergue (« tous les récipients sont d'or et d'argent, de toutes sortes de nobles ʕ.wt »). Un exemple, parmi tant d'autres¹, se rencontre sur une stèle privée, datant vraisemblablement de la XVIII^e dynastie (« argent de ses déserts, véritable lapis-lazuli, turquoise, toute noble ʕ.t »), ce qui laisse penser que cette formulation répondait à une codification lexicale. Nous rejoignons ici ce qui a été dit de l'expression ʕ.t nb.t, dont il est fait un usage similaire.

Une occurrence doit être considérée dans cette optique d'une énumération de produits que vient clore l'expression ʕ.t nb.t šps.t. En effet, le texte accompagnant une scène de la tombe de Nebenmaât fait mention de « toutes sortes de nobles ʕ.wt du pays du dieu, huile, encens, tissu ». Il pourrait s'agir d'une formulation « inversée » par rapport à celles précédemment considérées, dans laquelle la liste des produits viendrait expliciter la formulation qui, en quelque sorte, les résume. Par ailleurs, cette même expression se

¹ Autres énumérations : annexe n^{os} 5, 6, 7 (436, 16), 8, 9, 12, 13, 14, 15, 24, 28 (207, 14), 29, 37 (46, 7).

rencontre dans un contexte similaire : un passage du P. Jumilhac fait ainsi mention de « toutes sortes de nobles $\text{ʿ}3.wt$ et toutes sortes de substances odoriférantes du pays du dieu »¹.

Comme nous l'avons déjà souligné, l'emploi de telles expressions s'inscrit dans un contexte précis, qui peut notamment être théologique. Une inscription du temple de Séthi I^{er} à Gourna mentionne ainsi les dieux et déesses du sud « qui ont créé toutes sortes de nobles $\text{ʿ}3.wt$ ». Dans un même ordre d'idées, le dieu Ptah évoque les déserts qu'il a créés afin de fournir ces produits².

En outre, de manière similaire à $\text{ʿ}3.t nb.t$, l'expression est utilisée à de nombreuses reprises pour décrire les matériaux constitutifs ou l'ornement de divers objets et monuments. Il peut s'agir de statues de culte, ainsi ornées (doc. 28, e), de sarcophages ou d'une statue royale, ainsi incrustés (doc. 35 et 36)³.

Enfin, signalons l'existence de l'expression $\text{ʿ}3.t šps.t$, qui apparaît dès le règne d'Amenemhat I^{er} ($\text{ʿ}3.t tn šps.t$) et est employée dans une moindre mesure par rapport à $\text{ʿ}3.t nb.t šps.t$. Une seule autre occurrence nous en est connue avant l'époque gréco-romaine⁴, cette dernière période concentrant la majeure partie des exemples. Les temples d'Edfou et de Dendara recèlent ainsi plusieurs exemples d'emploi à la fois de l'expression jusqu'à présent considérée (doc. 43, l) et de $\text{ʿ}3.t šps.t$ ⁵. Les usages de cette dernière ne diffèrent pas fondamentalement de ceux faits des expressions comprenant *nb*.

L'emploi de ces expressions peut, une fois encore, s'effectuer avec ou sans explicitation quant à la nature de ce qu'elles recouvrent.

c. Les expressions $\text{ʿ}3.t mnḥ.t$ et $\text{ʿ}3.t nb.t mnḥ.t$

Outre les expressions on ne peut plus courantes que nous venons de présenter, il existe quelques autres formulations basées sur $\text{ʿ}3.t$. Parmi celles-ci, $\text{ʿ}3.t mnḥ.t$ et $\text{ʿ}3.t nb.t mnḥ.t$, dans lesquelles le vocable est à nouveau qualifié par un adjectif, *mnḥ*, exprimant la notion d'efficacité.

¹ Voir également doc. 46, b.

² Cf. *infra*, p. 118.

³ Voir aussi : annexe n^{os} 5, 8 (455, 14), 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 28 (750, 10 ; 762, 13), 33 (656, 3), 34, 37 (46, 7) et 42 (III 150, 2).

⁴ Annexe n^o 28 (147, 10).

⁵ Annexe n^{os} 41 (VI, 202, 1), 42 (III, 142, 12 ; 157, 7 ; 190, 12 et 15 ; IV 152, 6 et 11 ; 158, 6 ; 159, 16 ; 164, 12 ; 172, 11 ; 183, 7 ; 250, 17 ; VIII, 91, 11 ; 131, 2-3, 5 et 8 ; 132, 3-4 ; 134, 10 ; X, 324, 10) et 43 (7, 9).

Dans cet emploi, plusieurs traductions sont proposées, comme celle de « solide »¹. Peut-être pouvons-nous retenir, à l'instar de D. Meeks², celle d'« adéquate », qui va dans le sens généralement exprimé par le vocable.

Seul un exemple d'utilisation de la première de ces expressions s'offre à nous, daté du règne de Ramsès II. Sont ainsi évoqués sur une stèle « ceux qui louent le travail en ʕ.t *mnḥ.t* ». En ce qui concerne l'expression ʕ.t *nb.t mnḥ.t*, elle se rencontre dans un titre porté par Amenhotep, fils de Hapou, dans lequel elle se rapporte aux monuments royaux. Le second exemple, qui apparaît dans un texte dédicatoire du temple d'Apis, datant du règne de Ramsès II, renvoie aux statues divines de cet édifice, réalisées en ʕ.t *nb.t mnḥ.t*.

Que pouvons-nous déduire de la mise en relation de ces occurrences ? Elles sont justement trop peu nombreuses pour que nous puissions tirer de réelles conclusions. Néanmoins, il est à souligner que ces expressions se rencontrent par deux fois au cours d'une même période. D'autres éléments nous invitent à penser que leur usage fut certainement développé durant l'époque ramesside.

En effet, des formulations basées sur le vocable *mnḥ* accompagnent à plusieurs reprises le terme ʕ.t. Qu'il s'agisse de l'expression *m k3.t mnḥ.t* (« en un travail excellent »), qui qualifie l'emploi de ʕ.t à des fins créatrices, ou de *mnḥ(w) m jr*, il s'avère que leur emploi est particulièrement attesté durant cette période. Ainsi, la première de ces expressions se rencontre sur le support de statue provenant d'el Qantara, daté des règnes de Séthi I^{er} et de Ramsès II (« *m k3.t mnḥ.t n.t nḥḥ* »), ainsi que dans le P. Harris I (49, 1). Concernant la seconde, elle figure par deux fois au moins dans le P. Harris I (c et 45, 8). Se rencontre aussi sur une stèle ramesside l'expression suivante, proche de celle du support de statue: *m k3.t nḥḥ m b3k mnḥ*.

Ces quelques exemples nous laissent penser que l'emploi d'expressions telles que ʕ.t *mnḥ.t* et ʕ.t *nb.t mnḥ.t*, apparues antérieurement³, s'inscrivait particulièrement dans une phraséologie propre à l'époque ramesside. Nous ne parlons pas nécessairement d'innovation, car comme le souligne P. Grandet, il est fait recours « au trésor ancestral de l'imagerie littéraire »⁴, mais nous souhaitons simplement mettre en avant un développement particulier de ces expressions.

¹ A. Varille, *Inscriptions concernant l'architecte Amenhotep*, Le Caire, 1968, p. 8.

² *AL III*, 79. 1232.

³ Voir l'exemple de la statue d'Amenhotep ; *Wb II*, 85, 24 (à partir de la XVIII^e dynastie).

⁴ P. Grandet, *Le Papyrus Harris I (BM 9999)*, Le Caire, 1994, vol. I, p. 54.

d. $\text{ʕ.t } m\text{ʕ.t}$ et ses variantes ; l'expression $\text{ʕ.t } w\text{d}h.w(t)$

Considérons à présent une expression associant le terme ʕ.t à l'adjectif $m\text{ʕ}$, accordé au féminin, ou au nom $m\text{ʕ.t}$. Les variantes de cette expression, nombreuses, sont les suivantes : $\text{ʕ.t } nb.t } m\text{ʕ.t} / \text{ʕ.t } n.t } m\text{ʕ.t} / \text{ʕ.t } nb.t } n.t } m\text{ʕ.t} / \text{ʕ.t } nb.t } m } m\text{ʕ.ty} / \text{ʕ.t } nb.t } m } m\text{ʕ}$. En termes de graphie, notons que les occurrences ptolémaïques présentent des particularités : $m\text{ʕ.t}$ peut y être déterminé par les signes de l'ovale et du bloc de pierre, uniquement par ce dernier¹ ou enfin, par les trois grains de sable², soit par les mêmes déterminatifs que ceux employés pour le vocable ʕ.t . Cette particularité graphique se rencontre-t-elle lorsque le terme est associé à d'autres mots ? Nous ne saurions le dire. Nous pouvons en tout cas penser que s'exprime là la volonté d'inscrire le terme dans un champ déterminé, celui des matériaux.

Les premières attestations de l'expression se rencontrent durant le règne de Ramsès II et il y est essentiellement question de l'utilisation de ces matériaux à des fins artisanales. Ainsi, les inscriptions de la chapelle de Khonsou à Karnak comportent cette expression à deux reprises, notamment pour désigner les matériaux constituant les statues de la barque processionnelle³. Une statue royale réalisée en or et $\text{ʕ.t } m\text{ʕ.t}$ est également mentionnée dans l'inscription dédicatoire de Ramsès II présente dans le temple de son père⁴. Un passage de la « *Bénédictio de Ptah* » concerne le temple de ce dieu à Memphis, « en pierre, finie au moyen d'or et de $\text{ʕ.t } m\text{ʕ.t}$ ». De l'époque ramesside datent également les occurrences du P. Harris I (b, c, g entre autres⁵), occurrences qui affèrent toutes trois à l'ornement d'objets par ce moyen. Plusieurs de ces exemples⁶, de par la graphie de $m\text{ʕ.t}$, nous laissent penser qu'il s'agit davantage de $\text{ʕ.t } n.t } m\text{ʕ.t}$, le $n.t$ étant en ellipse.

La tombe de Pétoisiris illustre l'utilisation de cette expression à la Basse Epoque : ce dernier y fait mention de ce qu'il a donné au cours de son existence, dont « toute $\text{ʕ.t } m\text{ʕ.t}$ ».

Nous retrouvons la formulation à de nombreuses reprises durant l'époque gréco-romaine. Les expressions présentant le nom de relation $n(y)$, placé devant le substantif $m\text{ʕ.t}$, se rencontrent alors fréquemment. A Dendara, l'expression s'intègre notamment à des épithètes relatives au rapport entretenu par le roi ou les divinités avec ces matériaux, comme

¹ Annexe n°42 (X 34, 1-6 ; 120 ; 376, 3 ; 399, 9).

² Annexe n°41 (II 215, 4).

³ Annexe n°27.

⁴ Annexe n°30 ; voir aussi n°33 (650, 8) qui fait mention du trésor comprenant un certain nombre de matériaux, dont $\text{ʕ.t } nb.t } m\text{ʕ.t}$ (avec une énumération).

⁵ Voir également annexe n°37 (listes de matériaux et descriptions d'objets) : 13a, 1 ; 13a, 8 ; 48, 11 ; 55a, 12-13 ; 62b, 1 ; 67, 1 ; 70a, 3 ; 73, 12.

⁶ Annexe n°27 (617, 5) ; doc. 25, b ; exemples du P. Harris I.

par exemple, en parlant du souverain, « grand de merveilles en ʕ3.wt n.t m3ʕ » (b)¹. Il n'existe pas, dans ce contexte, de différence notable entre les emplois de cette expression et ceux qui sont faits des expressions précédemment étudiées : il est encore question de la composition ou de l'ornementation d'objets², des matériaux contenus dans le trésor ou les vases³, ou bien de ceux présentés en offrande⁴. Sur ce dernier point, les deux exemples similaires d'offrande de ʕ3.t nb.t n.t m3ʕ.t, présents dans les temples d'Isis à Assouan et de Montou à Tôd, sont à considérer.

Soulignons que dans la chapelle osirienne est n°1 de Dendara, l'emploi de cette expression s'inscrit dans un contexte particulier, celui des fêtes du mois de Khoiak. Les matériaux mentionnés sous l'appellation de ʕ3.t n.t m3ʕ.t participent ainsi du déroulement de ces rituels. Sont évoquées celles, au nombre de vingt-quatre, contenues dans un vase (*m kṛḥ.t šps.t pn*) (b). Une comparaison est par ailleurs effectuée entre les couleurs dont on revêt la statue réalisée et celles de ʕ3.wt nb.wt n m3ʕ.t (d).

On peut finalement s'interroger sur la signification d'une telle adjonction au vocable ʕ3.t. Lorsque cet adjectif est apposé à un nom de matériau, le sens qui lui est généralement attribué est celui de « réel(le) ». Les expressions enregistrées doivent alors être rendues par ʕ3.t « réelle », « véritable », ou, « de vérité », lorsqu'il s'agit du nom. En ce sens, il existerait de vraies ʕ3.wt, s'opposant à des falsifications.

Cette dernière hypothèse est retenue notamment par P. Grandet dans sa traduction du P. Harris I et le commentaire qu'il en fait. En effet, se basant sur l'existence de l'expression ʕ3.t wdḥw, qui désignerait les imitations de pierres précieuses, il voit ainsi dans la formulation qui nous occupe, un moyen de « désigner celles qui ne l'étaient pas »⁵. Qu'il s'agisse d'une qualification concrète de ʕ3.t, qui garantirait son authenticité ou son état, ou d'une manière conventionnelle de souligner la valeur qui lui est accordée, il n'en reste pas moins que cette formulation connut un grand développement à partir de l'époque ramesside.

Nous avons fait mention de l'expression ʕ3.t wdḥ.w(t), dont seule l'occurrence présente dans le P. Harris I nous est connue (l). Le verbe *wdḥ* signifiant « fondre (du métal) », la traduction qui en est apportée, du moins pour cet exemple, est celle de « pierres précieuses fondues »⁶. La traduction allemande de « *Glasfluß* », retenue dans le *Wörterbuch*, mais également par B. Nolte dans son étude sur les récipients en verre, désigne quant à elle les

¹ Annexe n°42 (IV 76, 2).

² *Ibid.* (III 159, 10 ; IV 173, 1 ; 258, 15 ; X 34, 1-6 (moule Sokar) ; 120 ; 376, 3 ; 399, 9 ; 426, 14).

³ *Ibid.* (IV 154, 6 ; 250, 9).

⁴ *Ibid.* (IV 151, 17 ; VIII 132, 3).

⁵ n. 71.

⁶ *Wb* I, 165, 21 ; R. O. Faulkner, *A Concise Dictionary*, p. 76.

imitations en verre de pierres précieuses. Il est notable que l'expression apparaisse dans une liste de matériaux, après la mention de « toutes sortes de ʿ3.wt », ce qui met en évidence la distinction entre ces deux types de matériaux. Selon B. Nolte, le fait que l'expression intervienne après l'énumération d'autres matériaux n'est pas anodin. Le verre aurait perdu à cette époque de sa valeur, mais n'en resterait pas moins suffisamment important pour figurer dans la liste¹. Notons qu'il existe aussi une expression *jnr n wdḥ*². Ainsi, l'adjonction du terme *wdḥw* (« fondu ») renverrait au fait qu'il s'agisse de verre, imitant des ʿ3.wt.

e. L'expression ʿ3.t *nfr.t*

Une autre expression, ʿ3.t *nfr.t*, est construite une nouvelle fois sur l'apposition d'un adjectif, *nfr*, « beau », au terme étudié. Quelques exemples nous en sont connus, tels que celui apparaissant dans les *Annales* de Thoutmosis III (c) : il est fait mention de « toutes les belles ʿ3.wt de ce pays ». L'expression se rencontre également dans le temple de Dendara, comme par exemple dans cette épithète (f) qualifiant le souverain de « maître des belles ʿ3.wt ».

f. L'expression ʿ3.t *w^cb.t*

La ʿ3.t, à l'instar d'autres matériaux³, peut également être qualifiée de « pure », par l'apposition de l'adjectif *w^cb*. Une inscription du Ouadi Hammamat, datant du règne de Montouhotep IV, en présente une des premières attestations. Il s'agit d'un récit biographique nous exposant le but de l'expédition à laquelle son auteur prit part, à savoir « un noble bloc de pure ʿ3.t qui se trouve dans cette montagne ».

Les inscriptions des temples d'Edfou et de Dendara témoignent également de cette qualification de ʿ3.t. Il nous est dit par exemple, dans le trésor du temple de Dendara, que les ʿ3.wt *šps.wt* provenant des monts et destinées à ce lieu sont *w^cb sp-snw*, « très pures »⁴. Une occurrence du temple d'Edfou va dans ce sens, puisque les mêmes matières y sont *w^cb.tj r ḏw n ḏw.wy*, « purifiées de la saleté des montagnes »⁵.

¹ B. Nolte, *Die Glasgefäße im alten Ägypten*, Berlin, 1968, p. 8-9.

² Par exemple, annexe n°11 (694, 16 : *hn^c jnr.w ʿš3.w n wdḥ*).

³ Voir par exemple concernant l'ivoire : S. Aufrère, *L'univers minéral*, t. I, p. 596.

⁴ Annexe n°42 (IV 159, 16-17).

⁵ Annexe n°41 (VIII 91, 11).

g. Les expressions ʕt ʕʕt et ʕt wr.t

La qualification du vocable passe également par des indications d'ordre numérique. En témoigne l'association à ʕt , à de nombreuses reprises, des adjectifs ʕʕ , signifiant « nombreux », et wr qui peut aussi avoir ce sens.

Le papyrus Rhind nous livre une première attestation de l'expression ʕt ʕʕt , qui désigne ici les métaux intervenant dans un problème mathématique. La description de divers objets ou monuments, constitués notamment de ʕt ʕʕt , se rencontre par ailleurs dans plusieurs documents du Nouvel Empire¹. Aucune occurrence postérieure ne nous est connue.

En ce qui concerne l'expression ʕt wr.t , elle n'apparaît pas dans notre documentation avant l'époque gréco-romaine. Plus précisément, le temple de Dendara concentre la majeure partie de ses occurrences. Parmi la dizaine d'exemples que l'on a pu y recenser figurent des ʕt wr.t apportées pour le trésor (j)², données par une divinité³, ou ornant divers objets⁴. Enfin, notons l'existence d'épithètes royales et divines⁵ basées sur cette expression.

h. L'expression ʕt nb.t šbn.t

Nous n'avons pu recenser qu'un seul exemple de cette expression, présent dans les *Annales* de Thoutmosis III (b). Y sont mentionnées les $\text{ʕt(w)t nb.(w)t šbn.w(t) n ḥʕs[.t=tn]}$, c'est-à-dire « toutes les ʕt(w)t variées de votre pays [=la Syrie] », au terme d'une énumération de matériaux.

2. Expressions formées sur ʕt et noms de matériaux

Envisageons à présent diverses expressions mettant en relation le vocable étudié avec des noms de matériaux, ou des adjectifs afférents à l'aspect de la ʕt .

¹ Annexe n^{os} 11 (633, 6), 19 (et doc. 16) et 20 (deux occurrences).

² Annexe n^o 41 (VIII 134, 10 : $\text{ʕt ʕʕt šps.w(t) [wr.tj]}$).

³ Annexe n^o 42 (II 119, 18 ; III 143, 8).

⁴ *Ibid.* (II 49, 11 ; 163, 2-3 ; III 131, 10 ; 143, 3 ; IV 55, 9 ; 263, 9 ; VIII 86, 2).

⁵ *Ibid.* (IV 148, 2 ; X 394, 9-10).

a. L'expression ʕ3.t bj3.t

bj3.t, substantif désignant le quartzite, est apposé à diverses reprises au nom ʕ3.t. Qu'en est-il de cette construction sur les plans syntaxique et sémantique ? Grammaticalement, l'association entre *bj3.t* et ʕ3.t pourrait constituer un génitif indirect, si l'on restituait un *n(y).t* entre les deux termes. Il est possible d'avancer que les deux substantifs sont juste accolés, ce qui correspondrait à une manière elliptique de désigner un matériau.

A l'examen de la documentation, l'emploi de cette expression se révèle relativement restreint et délimité chronologiquement, puisque seuls trois exemples nous sont connus, datant du règne d'Amenhotep III et de la XIX^e dynastie.

En ce qui concerne les premières attestations, elles se rencontrent au dos du colosse sud de Memnon, ainsi que sur la stèle CGC 34025, elle-même érigée dans le temple situé derrière ce monument. Il n'est pas anodin de mentionner conjointement ces deux sources, sachant que l'occurrence de la stèle aurait justement permis de désigner expressément, par l'évocation de leur matériau, les colosses susnommés (« statues royales (...) en ʕ3.t *bj3.t* »)¹. L'inscription du colosse constitue une dédicace du monument au dieu Amon, monument dont il est fait mention comme d'« une grande statue de ʕ3.t *bj3.t* ».

La troisième occurrence figure sur un support de statue datant des règnes de Séthi I^{er} et Ramsès II. Il est à nouveau question de la ʕ3.t *bj3.t* dans l'inscription dédicatoire, qualifiant le matériau de la statue autrefois élevée sur ce support. Notons que l'ordre des deux termes est ici inversé.

Les traductions proposées pour cette expression sont celles de « *costly gritstone* » et de « grand bloc de / pierre de grès dur siliceux », traductions qui ne nous donnent pas tout à fait la juste signification de *bj3.t*. De plus, la première ne rend pas compte du rapport syntaxique des termes, ʕ3.t y apparaissant comme un adjectif (« *costly* »).

Si l'on excepte la question de la nature du matériau, quelles observations pouvons-nous faire quant à l'emploi de cette expression ? Ce que nous pouvons souligner, c'est que l'expression est à chaque fois employée pour désigner le matériau *même* du monument sur lequel elle figure. Par ailleurs, il s'agit dans les deux cas de statues colossales, ce matériau étant visiblement adapté à la réalisation de telles pièces. Le recours à cette expression fut relativement ponctuel. *bj3.t* renvoyait à un matériau précis et on ne peut plus réel puisqu'il s'agissait de la pierre sur laquelle le terme était gravé.

¹ BAR II, p. 355.

Qu'il s'agisse d'un génitif indirect ou d'une simple apposition, la relation unissant ces deux vocables diffère légèrement (« ʕ.t de quartzite » ou « ʕ.t, quartzite »), mettant en tout cas en exergue l'inscription dans les matières dites ʕ.t. L'hypothèse de deux termes simplement accolés n'est pas incohérente si l'on considère certaines occurrences antérieures, telles que celles associant ʕ.t et *hsbd* par exemple (doc. 1).

b. L'expression ʕ.t *hd.t*

Dans ce cas, le substantif ʕ.t est qualifié, comme dans d'autres formulations précédemment étudiées, par un adjectif, *hd* (« blanc, lumineux »). En termes de graphie, l'adjectif peut être doté, non du déterminatif du disque solaire, mais de ceux du cercle ou du bloc de pierre.

Attesté au moins deux fois dans les *Annales* de Thoutmosis III (a et b), le matériau désigné par cette expression est évoqué sous sa forme brute (« de ʕ.t *hd.t*, deux grands blocs », du tribut hittite), ou ouvrée (« un chariot travaillé en (...) ʕ.t *hd.t* (...) », du tribut syrien). Dans la cour de Ramsès II (b) figure une procession géographique, dans laquelle apparaît le *Tp-jhw*, c'est-à-dire le mont d'Atfih, amenant au roi la ʕ.t *hd.t*.

Dans le P. Chester Beatty IV (v^o7, 1-7) sont mentionnées les ʕ.wt *hd.(w)t wbh.wt n Htʕ*, soit, selon la traduction de J. Vercoutter¹, « les pierres brillantes et les (pierres) lumineuses du pays hittite ». Une inscription, gravée sur un obélisque qui daterait de l'époque ramesside², fait mention de pylônes, édifiés dans ce même matériau : il s'agit d'un texte dédicatoire dans lequel le souverain énumère les monuments qu'il a fait élever à Héliopolis pour le dieu Rê-Horakhty.

Le naos de Saft el-Henneh (b), réalisé sous le règne de Nectanébo I^{er}, présente une telle occurrence, qualifiant le matériau d'une statue de ce même dieu.

Nous trouvons à nouveau trace de cette expression dans les inscriptions du temple de Dendara. La matière d'une statue royale (c) est ainsi déterminée comme ʕ.t *hd.t*. L'expression apparaît également dans l'énumération qui nous est donnée des matériaux apportés pour le trésor (j) : parmi ceux-ci figure la ʕ.t *hd.t hd m d.t.s*, ce que S. Cauville rend par « le marbre blanc au naturel ». C'est également le « marbre blanc » qui apparaît dans une procession des

¹ *L'Égypte et le monde égéen préhellénique*, p. 95.

² E. Brugsch-Bey, « On et Onion », *RecTrav* 8, fasc. I et II, 1886, p. 1-9.

Nils¹, toujours située dans le Trésor. Le souverain amène Khet, une nouvelle fois mentionné, à la divinité, pour « enrichir le Trésor de [ses] (= celles de la divinité) belles pierres ».

La traduction de « marbre blanc » proposée par S. Cauville n'a rien d'exclusif, puisqu'elle rend l'expression dans l'exemple (c) par « calcite »². En ce qui concerne l'exemple (j), il semble y avoir une certaine insistance sur la blancheur du matériau, par l'adjonction de *ḥd* à l'expression. Soulignons par ailleurs que le pays hittite est à plusieurs reprises considéré comme « producteur » de ce matériau.

c. L'expression *ʕ.t rwd.t*

Rwd, adjectif signifiant « dur », se trouve accolé dans cette expression au terme *ʕ.t*. *Rwd.t* étant également un substantif désignant « la pierre dure, le grès », la question se pose de savoir s'il ne s'agit pas plutôt, dans l'expression qui nous occupe, de ce nom. Or, la graphie du substantif, caractérisée par la présence du déterminatif du bloc de pierre, n'est nullement attestée. Se rencontre par contre le déterminatif du rouleau de papyrus scellé, qui accompagne ordinairement l'adjectif. Il existe donc, d'une part un nom de pierre *rwd.t* et d'autre part, une désignation de matériau au moyen de l'expression étudiée. On peut s'interroger sur la nuance pouvant être apportée par rapport à *rwd.t*.

La première attestation d'une telle expression se rencontre à notre connaissance dans *l'Enseignement de Chety*, soit dans un document du début de la XII^e dynastie. Remarquons que cette formulation se signale par une attestation relativement précoce dans les textes égyptiens, comparée à celle des expressions *ʕ.t bjʕ.t* et *ʕ.t ḥd.t*. Il y est question du joaillier qui perce dans *ʕ.t nb.t rwd.t*, l'expression renvoyant alors concrètement à des matériaux utilisés dans l'artisanat³.

Peut également être mentionné un objet fini réalisé dans ce matériau, comme l'atteste l'inscription figurant sur la statue-cube d'Amenhotep, fils de Hapou. En l'occurrence, Amenhotep évoque la réalisation d'une statue dans « toute *ʕ.t rwd.t* », qu'il a lui-même dirigée. Par ailleurs, notons la comparaison effectuée entre ces matières et le ciel, puisqu'il

¹ Annexe n°42 (IV 166, 5 et 7).

² J. R. Harris, *Lexicographical Studies*, p. 231, y voit des « particularly white specimens of alabaster (calcite), such as might now be termed « onyx marble » ».

³ Notons que l'expression « les nourritures de Rê » désignerait, selon P. Vernus, p. 197, n. 30, « une pierre précieuse ou un matériau pour incrustation ».

nous est dit qu'elles sont *rwḏ.t mj p.t*. L'expression est également présente dans un titre datant du Nouvel Empire, mais nous y reviendrons ultérieurement¹.

Durant la Basse Époque, deux constructions de même nature, à savoir des naos, vont présenter des exemples de cette expression. Le naos de Saft el-Henneh (a, c, d) porte diverses représentations de statues divines, qui s'accompagnent d'inscriptions identifiant les divinités en question, ainsi que le ou les matériau(x) constitutif(s) des objets. Plusieurs de ces statues sont ainsi réalisées en *ʕ3.t rwḏ.t*. Un autre naos, datant également de la XXX^e dynastie, est constitué de ce même matériau, comme nous l'indique l'inscription qu'il porte².

Le décret de Memphis comporte également l'indication du matériau dans lequel fut réalisée la stèle qui en constitue le support. En effet, la fin du texte fait mention de la *ʕhʕy nty ʕ3.t rwḏ(.t)* sur laquelle il est gravé.

Notons enfin que J. R. Harris³ insiste sur l'attitude prudente que l'on devrait adopter vis-à-vis de la littéralité de l'expression. Il fait état de quelques exemples de la formulation sur des monuments en matière calcaire, de même que pour le substantif *rwḏ.t*, s'appliquant à une statue d'albâtre. Il conviendra, à la lumière de l'ensemble des données extraites de cette analyse, de déterminer la part d'« expression toute faite » et de renvoi à une réalité matérielle.

d. L'expression *ʕ3.t nb(.t) w3ḏ.t*

Attestée à une seule reprise dans notre documentation, l'expression se compose du terme présentement étudié et de l'adjectif *w3ḏ*, « vert ». L'occurrence se rencontre dans la cour de Ramsès II à Louqsor (c), où il est effectivement question de *ʕ3.t nb(.t) w3ḏ.t* destinée à Amon, de même que de la *msdm.t*, c'est-à-dire la peinture pour l'œil de couleur noire. Nous pouvons avancer l'hypothèse, l'emploi d'une telle expression étant visiblement rare, qu'elle désignerait peut-être, au vu de son association avec la *msdm.t*, des matériaux de nature comparable et de couleur verte.

e. Les expressions *ʕ3.t n(.t) (j)bhtj* et *ʕ3.t n.t m3t*

Ces deux matériaux ne se rencontrent également qu'une seule fois dans nos sources, en l'occurrence dans le temple d'Edfou (i et j). Le premier y constitue un matériau d'une

¹ *Infra* p. 113.

² Annexe n°39.

³ *Op. cit.*, p. 23.

contrée désignée sous le nom de Št3, amené par le roi à Horus Behedeti et servant à la fabrication d'amulettes. Notons que de manière similaire à ʕ.t rwd.t, un substantif *jbhty* est par ailleurs attesté¹. Si R. O. Faulkner le rend par « pierre de Ibhet », R. Hannig et P. Vomberg le définissent plus précisément comme du gneiss, connu sous l'appellation de « diorite de Chéphren ». Le matériau tire par ailleurs son nom de sa provenance, à savoir une contrée nubienne, *Jbht*. En ce qui concerne ʕ.t n.t m3t, l'expression est basée sur *m3t*, qui désigne le granit. Nous reviendrons sur le sens que peut avoir cette mention de ʕ.t².

C/ Titres et épithètes

1. Titres comprenant le terme ʕ.t

L'emploi de ʕ.t revêt ainsi divers aspects et en particulier, celui d'expressions récurrentes. Or, plusieurs titres se font également l'écho de ces utilisations multiples du vocable et constituent de plus un corpus particulier, dont il convient d'analyser la teneur. Nous procéderons, de manière analogue à l'étude des expressions, à une présentation successive de chacun de ces titres.

a. *hrp* ʕ.t

Signalons l'existence d'un titre, attesté sous la III^e dynastie et dont on a supposé qu'il faisait référence à des femmes travaillant la pierre. Cette signification est déduite de la présence du signe de la femme reproduit trois fois, mais non systématiquement, à la suite de ʕ.t. Les deux occurrences que nous avons pu relever sont visibles dans une même tombe, à Saqqarah. L'auteur de la publication portant sur cette tombe propose d'y voir un contrôleur des femmes brassant la bière (« *controller of the brewing women* »)³. Le ʕ.t employé dans ce titre étant doté du déterminatif du grain de sable, nous aurions plutôt tendance à y reconnaître, à l'instar de J. Kahl⁴, le terme qui nous occupe. De par un si faible nombre d'exemples, nous ne pouvons nous avancer à déterminer la fonction exacte que recouvrait le titre.

¹ R. O. Faulkner, *op. cit.*, p. 16 ; R. Hannig, P. Vomberg, *Kulturhandbuch Ägyptens*, Mayence, 1999, p. 272.

² *Infra*, p. 131-32.

³ M. A. Murray, *Saqqara Mastabas*, première partie, Londres, 1905, pl. I ; *id.*, *Saqqara Mastabas*, deuxième partie, Londres, 1937.

⁴ J. Kahl, *Frühägyptisches Wörterbuch*, 2002, p. 74-75.

b. *hr(y) hr(y).w m ʕ3.t nb(.t) šps(.t) n.t pr n(y)-sw.t et hmw ʕ3.t nb(.t)*

Ces deux titres sont l'objet d'une présentation conjointe dans la mesure où ils apparaissent dans une seule et même inscription, localisée au Ouadi Hammamat. Cette dernière, au nom d'un particulier, date du règne de Montouhotep IV. Les titres qui y figurent ne sont apparemment connus que par cette seule source.

Le premier renvoie à une fonction relativement importante puisqu'il s'agit « d'un supérieur des supérieurs », ce qui nous renseigne quelque peu sur l'organisation hiérarchique de ce type d'activités, afférentes à l'artisanat. Le cadre de sa fonction est celui du palais royal. Il reste difficile, à la lumière de cette seule source, de se prononcer plus avant sur la portée exacte de cette fonction, et notamment sur la phase d'exploitation des ʕ3.wt à laquelle elle correspondait. Nous pouvons néanmoins supputer que les « supérieurs en ʕ3.t nb.t šps.t » supervisaient l'approvisionnement et la mise en œuvre de ces matériaux. Notons qu'il est question de *toute* ʕ3.t, ce qui exprime une certaine généralité. Le second titre se réfère justement à une activité artisanale proprement dite, la fonction étant celle « d'artisan en toute ʕ3.t ».

Ces titres attestent l'emploi d'une expression telle que ʕ3.t nb.t šps.t. Restant empreinte d'une certaine codification de langage, elle pourrait néanmoins renvoyer à une réalité, celle de l'exploitation de matériaux divers par les mêmes artisans¹.

c. *mr k3.t m ʕ3.t nb.t šps.t h3.t r hd hn^c nb(w) pħwj r 3bw r hbnj*

Apparaissant sur la stèle C14 du Louvre, ce titre est ainsi attesté durant le même règne que les deux précédents. Il s'en rapproche également de par la mention de ʕ3.t nb.t šps.t, la fonction étant celle de « directeur de travaux » réalisés dans ces matériaux. La phase durant laquelle cette personne intervient est donc expressément celle de la mise en œuvre des ʕ3.wt. Une fois encore, l'organisation hiérarchique, et notamment ses représentants les plus élevés, s'exprime dans le titre.

d. *nr k3.w n ʕ3.t nb.t*

Ce titre, attesté au Moyen Empire, comprend un vocable ʕ3.t sans déterminatif, ce qui pourrait nous faire hésiter quant à son identification. Néanmoins, cet emploi se caractérise par

¹ Comme par exemple l'exploitation de l'ivoire et du bois par les mêmes artisans.

une formulation type : $\text{'}\text{3.t nb.t}$. De plus, l'absence de déterminatif n'est pas, comme nous l'avons déjà souligné, significative en soi.

La question qui se pose alors à nous, si nous considérons le terme comme le $\text{'}\text{3.t}$ qui nous occupe, est celle du sens d'un tel titre. En effet, *nr k3.w* signifiant littéralement « gardien de troupeaux », le rapport sémantique pouvant être établi avec $\text{'}\text{3.t nb.t}$ n'est pas, de prime abord, évident. W. A. Ward, dans son index des titres¹, propose quant à lui la traduction littérale de « *cattle-herd of all precious stones* », tout en précisant que ce titre ne peut guère être entendu de manière aussi littérale. La traduction de « *custodian* », c'est-à-dire de « gardien » de $\text{'}\text{3.t nb.t}$ s'imposerait ainsi davantage. Il s'agit certainement d'une référence imagée, celle du gardien de troupeaux, utilisée pour rendre compte de cette fonction.

Au sein des *graffiti* de la carrière d'Hatnoub figure un exemple de ce titre. Le *graffito* 19 présente effectivement une telle occurrence, l'identification de $\text{'}\text{3.t}$ s'avérant difficile, comme le souligne l'auteur : seuls apparaissent $\text{'}\text{3}$ et les marques du pluriel. R. Anthès voit dans le passage concerné un titre similaire, afférent cette fois à l'argent et l'or. La lecture en est assez incertaine, mais cela est néanmoins tout à fait plausible, si l'on considère un autre exemple. En effet, sur la stèle CGC 20538 figure le titre qui nous occupe, précédé de celui de « préposé à l'argent et l'or ». Notons que l'association de ces deux titres va bien dans le sens d'un emploi du $\text{'}\text{3.t}$ désignant des matériaux, dans le titre *nr k3.w n' } \text{'}\text{3.t nb.t}*.

e. *ms' } \text{'}\text{3.t / mr w' } \text{'}\text{r.t n ms-'}\text{'}\text{3.t}*

ms' } \text{'}\text{3.t} correspond à diverses fonctions et fut interprété différemment selon les auteurs. Dès la XII^e dynastie, un nom de métier formé sur *ms* (signe des trois peaux liées ensemble) et $\text{'}\text{3.t}$ est attesté dans les sources, comme en témoigne l'*Enseignement de Chéty* : l'outil de cet artisan est le foret *mnh.t*, dont il se sert pour percer « toute $\text{'}\text{3.t rwd.t}$ ». Les traductions rencontrées pour ce métier sont celles de « joaillier » et « *Steinschmuckarbeiter*² », qui mettent l'accent sur la nature supposée des pièces réalisées par cet artisan, à savoir des bijoux. Il s'agirait même essentiellement de perles³.

La stèle JE 59484 (cf. fiche des titres), portant une inscription assez lacunaire, nous apporte une attestation supplémentaire de cette fonction, exercée ici par deux personnes. La

¹ *Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom*, Université américaine de Beyrouth, 1982, n° 834.

² R. Hannig, *Die Sprache der Pharaonen*, Mayence, 1995, p. 361.

³ *Ibid.*

traduction par « *lapidary*¹ » renvoie ainsi au travail de l'artisan sur pierres précieuses. Cette inscription s'inscrit dans le cadre d'expéditions et il nous est d'ailleurs précisé que les personnes citées doivent ramener quelque chose, vraisemblablement un matériau (*r jn.t...*), selon une formulation déjà rencontrée au sein de carrières².

Or, *ms ʕ.t*, selon le contexte dans lequel s'inscrit la fonction, s'est prêté à diverses interprétations. R. Hannig fait par exemple mention du *ms ʕ.t* « bijoutier », tout en précisant qu'il est à distinguer de celui exerçant ses fonctions dans le cadre d'une carrière (« *a. im Steinbruch* »³). Or, W. M. F. Petrie, dans son ouvrage *Researches in Sinai*⁴, évoquait déjà la fonction dont était chargé le *ms ʕ.t* dans ce dernier contexte. Ainsi, il parle d'un « *deviser of minerals* » or *prospector* », soit d'une personne chargée de découvrir les minéraux en question. Il conteste, du fait de l'importance que revêt pour lui cette tâche, la traduction de « *mason or stone-cutter* » (« maçon ou tailleur de pierre, lapidaire »), notamment au vu du faible nombre de personnes concernées sur l'ensemble des participants à ces expéditions. Dans cette optique, mentionnons une inscription du règne de Ramsès IV, rencontrée au Ouadi Hammamat. Cent trente hommes portant ce titre, sur un total de 8000, prirent part à cette expédition.

Il faudrait ainsi distinguer un *ms ʕ.t* tailleur de ces matériaux, et notamment de perles destinées à la bijouterie, d'un autre exerçant spécifiquement au sein des carrières, et dont la fonction serait soit de tailler les *ʕ.wt*, soit, si l'on suit W. M. F. Petrie, d'en situer l'emplacement.

Par ailleurs, notons qu'il existe un *ms ʕ.t*, « fournisseur de *ʕ.t* »⁵, *ms* étant ici le verbe signifiant « amener ». Ceci n'est pas propre aux matériaux qualifiés de *ʕ.t*, puisqu'est également attestée la fonction de *ms-jnr*. Selon R. Hannig, ce « fournisseur » est « *sicher identisch mit ms ʕ.t* », ce qui voudrait dire que la personne qui taillait les matériaux en question était celle-là même qui les fournissait. L'écriture du titre étant différente, il nous paraît étrange d'identifier ce fournisseur au *ms ʕ.t* découvrant ou travaillant les matériaux. Remarquons que si J. R. Harris⁶ rappelle l'existence de deux *ms ʕ.t* distincts, il retient la traduction de « tailleur de pierre » pour le premier, sans référence au contexte, d'expédition ou d'artisanat, dans lequel il s'inscrit.

¹ R. Engelbach, « The quarries of the western nubian desert. A preliminary report », *ASAE* 33, p. 73.

² Par exemple, annexe n°4 (Gr. 18).

³ R. Hannig, *ibid.*

⁴ p. 116 (stèle de Sobek-Her-Heb).

⁵ R. Hannig, *ibid.*, p. 360.

⁶ *Op. cit.*, p. 22.

Enfin, un autre titre composé sur *ms ʕ.t*, à savoir *mr wʕr.t n ms-ʕ.t*, se rencontre sur une stèle datée du règne de Sésostri II. Traduit par « *overseer of the guild of the lapidaries¹/jewellers²* » (« directeur de la guilde des lapidaires/bijoutiers »), il n'est illustré que par cette seule source. L'existence de ce titre induit une organisation structurée et hiérarchique de la fonction de *ms-ʕ.t*, celle se rapportant ici aux expéditions.

Concluons en constatant la diversité de fonctions pouvant se cacher derrière un titre tel que *ms-ʕ.t*, attesté essentiellement à la XII^e dynastie et de manière plus ponctuelle au Nouvel Empire.

f. *mr kʕ.wt n n(y)-sw.t m mnw.f wr.w jnn.w m ʕ.wt nb(.w)t mnḥ(.w)t*

Titre porté par Amenhotep fils de Hapou, gravé sur la statue « des quatre-vingts ans » qui le représente, nous en avons fait mention lors de l'étude de l'expression *ʕ.t nb.t mnḥ.t³*. Une fonction élevée, celle de « directeur des travaux du roi », apparaît ici comme dans le titre suivant, ce qui les rapproche de celui figurant sur la stèle C 14. La charge affectée à Amenhotep est donc celle de superviser le transport des monuments royaux, réalisés en *ʕ.t nb.t mnḥ.t*. Remarquons la similarité avec les trois premiers titres évoqués, dans la mesure où la mention des matériaux employés reste assez générale, par le biais d'expressions louant leurs qualités.

g. *jmy-r(ʕ) kʕ.t n n(y)-sw.t m ʕ.t nb.t rwd.t*

Apparaissant sur l'ouchebti d'un fonctionnaire, sur lequel nous ne sommes d'ailleurs pas davantage renseignée, ce titre est à dater du Nouvel Empire. Il s'agit de la fonction de « directeur des travaux du roi en toute *ʕ.t rwd.t* », expression dont nous avons précédemment observé les emplois depuis le Moyen Empire jusqu'à l'époque ptolémaïque. Même si le titre, par l'emploi de l'expression *ʕ.t nb.t rwd.t*, renvoie peut-être à un type de *ʕ.t* précis, il s'agit de « toutes sortes de » ces matériaux et une portée large, voire conventionnelle, de la formulation n'est pas à exclure.

¹ R. Engelbach, *op. cit.*, p. 72.

² W. A. Ward, *Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom*, Université américaine de Beyrouth, 1982, n°111.

³ *Supra* p. 99.

2. ʕ.t dans les épithètes

a. Epithètes royales

Si l'acquisition des ʕ.wt est attribuée au souverain dans le P. Harris I (e) (« toute noble ʕ.t que mes bras sont allés quérir »), c'est seulement dans le temple de Dendara que se rencontrent des épithètes de cet ordre. En effet, le rapport du souverain avec les ʕ.wt s'exprime par exemple dans la qualification de *wr bj3.w m ʕ.wt n.t m3c*, « grand de merveilles en ʕ.wt n.t m3c » (b)¹. L'épithète souligne la valeur des ʕ.wt et par là même, la manière dont elles participent du pouvoir royal. D'autres épithètes mettent justement en évidence le fait que le souverain en soit le maître, *nb ʕ.wt nfr.wt* (f) ou *nb ʕ.wt wr.wt*². Dans le même ordre d'idées, le roi est *jty n h3.wt šps.wt, šps m ʕ.wt*, « souverain des riches carrières, enrichies de ʕ.wt »³, ce qui constitue une manière plus indirecte de lui en imputer l'origine, tout en attribuant une provenance géographique à ces matériaux.

b. Epithètes divines

Certaines divinités se sont vues attribuer un rapport direct avec les ʕ.wt. Le plus souvent, elles sont considérées comme étant à l'origine même de l'existence de ces matériaux.

Une épithète d'Hérichéf, présente dans les *Textes des Sarcophages*, le qualifie de « prestigieux en »⁴ ʕ.wt. Notons que R. O. Faulkner rend le vocable par « *jewels* » (« bijoux ») dans cet exemple⁵.

Les inscriptions du temple de Dendara constituent une fois encore notre principale source pour l'étude de ces épithètes. Les scènes d'offrandes recèlent nombre de qualifications de la personne royale, comme on l'a vu, mais également de divinités. Plusieurs d'entre elles sont concernées, à savoir Ihy, Horus d'Edfou, Hathor et Isis. Ces épithètes expriment généralement un état, c'est-à-dire la maîtrise de ces matériaux, comme on le constate dans les exemples suivants : Ihy qualifié de *nb ʕ.wt* (i), Hathor *hnw.t n.t ʕ.wt nb.wt*⁶ ou *hn.wt ʕ.wt*

¹ Cf. aussi annexe n°42 (IV 250, 17 : *wr bj3.w m ʕ.wt šps.wt*).

² *Ibid.* (IV 148, 2).

³ *Ibid.* (I 53, 17).

⁴ P. Barguet, *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, 1986, p. 290.

⁵ *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, vol. II, Warminster, 1977, p. 67.

⁶ Annexe n°42 (II 215, 14).

nb.wt n.t m3¹, et Isis présentée de manière analogue comme *hnw.t 3.wt wr.wt²*. Plus ponctuellement, l'épithète peut également traduire une action, telle que la multiplication des *3.wt* par Horus d'Edfou (*swr 3.wt nb.wt šps.wt*) (I).

Si ces épithètes expriment le « contrôle » de ces matériaux par la divinité, et par là-même son rôle dans leur création, certaines sont à cet égard plus explicites. En évoquant cette conception des matériaux, elles mentionnent quelquefois un élément terrestre par lequel elle se manifeste, à savoir la montagne, mais nous y reviendrons. Ainsi, si Hathor est considérée comme *nb.t h3s.wt dw.w*, « maîtresse des montagnes et des collines », elle est également *hnwt nt mntyw hr 3wt špswt*, soit « la dame des monts contenant les nobles *3.wt* »³.

IV. Origine, nature, mise en œuvre et destinations de *3.t*

A/ Origine

1. Entre réalités géographiques et mythe

L'origine imputée aux *3.wt* varie selon les sources, mais leur examen nous éclaire sur de possibles similarités. Ainsi, de l'Ancien au Moyen Empire, diverses informations nous sont apportées quant à la provenance de ces matériaux. Si nous nous concentrons en premier lieu sur ce laps de temps, c'est justement parce qu'il offre des données différant de celles rencontrées par la suite. Deux tendances peuvent être dégagées sur, il est vrai, un nombre restreint d'exemples : d'une part, des indications d'ordre mythologique sur l'origine des matériaux et d'autre part, des références aux pierres extraites des carrières.

Les grandes compositions d'ordre funéraire que constituent les *Textes des Pyramides* et les *Textes des Sarcophages* présentent deux exemples du vocable dans lesquels la provenance des matériaux en question est indiquée.

Dans les *Textes des Pyramides*, il s'agit d'une référence aux *3ty.w mhty.w p.t*. Arrêtons-nous un moment sur la question de la translittération et par là même, de la compréhension de ce passage. *Mhty.w* constitue un nom de relation au masculin pluriel, dérivé d'un nom féminin. On peut l'identifier comme un adjectif qualifiant un autre nom de

¹ *Ibid.* (IV 76, 2).

² *Ibid.* (X 394, 9-10).

³ *Ibid.* (respectivement, II 215, 13 et IV 152, 11).

relation, ʕty.w , le passage étant alors rendu de la manière suivante : « ceux de ʕ.t , du nord du ciel ». La traduction proposée de l'autre variante, ʕ mḥty.w p.t , est celle de « les grands du nord du ciel » : il serait ainsi fait allusion aux « étoiles circumpolaires »¹. La pluralité de ʕ n'est pas marquée ($.w$) mais doit, dans ce cas, être restituée.

Trois possibilités s'offrent à nous pour comprendre cette variation. La première consiste à voir dans ces deux variantes deux vocables intentionnellement distincts. En supposant de manière cohérente que « ceux de ʕ.t » désigne aussi les astres², on pourrait par conséquent voir, non une erreur dans le choix du vocable, en ce qui concerne la variante du règne de Téli, mais une autre manière d'exprimer la même idée. Un jeu sur la racine ʕ pourrait même être envisagé. La seconde nous invite à penser qu'il y a eu confusion sur le terme, certainement dans la variante la plus récente. Enfin, on peut avancer qu'il s'agissait également de ʕty.w dans la pyramide d'Ounas, sous une forme incomplète et dénuée du déterminatif significatif rencontré ensuite, celui du grain de sable. La variante de la pyramide de Téli nous fournirait alors la version la plus complète de cette formule. Nous penchons pour la première possibilité qui, ne présupposant ni lacune, ni confusion, n'en reste pas moins logique et permet de rendre compte de cette variation dans le terme employé.

Pour notre propos, retenons en tout cas qu'une localisation plus qu'une origine nous est ainsi communiquée, celle du ciel, pour cette forme somme toute rare de ʕ.t .

En ce qui concerne les *Textes des Sarcophages*, une occurrence s'accompagne d'une indication relative à l'origine du matériau. Si l'or provient des déserts, la myrrhe du « Pays du dieu », la source de la ʕ.t est à chercher quant à elle dans les ḥ3(w)-nb.wt , expression désignant les îles de l'Egée. La mention de ces matériaux s'inscrit dans un cadre religieux et funéraire. Si la réalité des provenances ici évoquées se trouve en partie vérifiée, l'expression qui en est faite répond certainement davantage à une forme de codification, d'ordre mythique. Par ailleurs, l'indication de la provenance peut se faire de manière détournée, en mettant l'accent sur la divinité qui y est liée : tel est le cas sur la stèle de Montouhotep où, comme le propose H. Goedicke³, la mshn.t Hnmw désignerait la région de la première cataracte.

Considérons à présent les textes gravés dans les carrières, qu'il s'agisse de celles de Hatnoub, du Ouadi Hammamat ou du Sinaï. Ces inscriptions constituent une source essentielle puisqu'elles attestent, de par la présence du vocable, que l'on désignait ainsi les

¹ R. O. Faulkner, *The Ancient Egyptian Pyramid Texts*, Oxford, 1969, p. 81, n. 16.

² Le nom même des étoiles circumpolaires traduit leur caractère impérissable (P. Baret, *Les textes des sarcophages*, index, « étoiles impérissables ») ; or, la ʕ.t se voyant attribuer cette même propriété (*infra*, p. 145), c'est peut-être de là que viendrait cette désignation.

³ H. Goedicke, « A Neglected Wisdom Text », *JEA* 48, 1962, p. 30.

matériaux qui y étaient exploités (doc. 4, 7 et 8). La nature exacte des matières ainsi nommées n'est généralement pas explicitée, ce qui s'inscrit dans le cadre d'un compte rendu global, et codifié dans son expression. La référence aux minéraux constituant l'objet de telles expéditions s'effectue parfois de manière indirecte : il peut effectivement être question de la « chose cachée qui est en elles [=les montagnes] »¹.

Pour ce qui est de l'indication de provenance à partir du Nouvel Empire, elle s'inscrit pleinement dans le contexte des rapports entretenus par l'Égypte avec les contrées voisines². Les *Annales* de Thoutmosis III en apportent notamment l'illustration, puisqu'il y est question des ʿ3.wt composant les tributs proche-orientaux. Une expression comme « toutes sortes de ʿ3.wt variées/belles de ce pays » se rencontre ainsi à plusieurs reprises. Il en va de même d'une stèle privée, dont le texte comporte une énumération des produits fournis en tant que tribut.

Devant également être replacée dans ce contexte des relations avec les pays étrangers, l'expression ʿ3.t n.t t3-ntr apparaît à diverses reprises dès la XVIII^e dynastie et jusqu'à la fin de l'époque ptolémaïque, comme en témoigne l'exemple du P. Jumilhac. Selon J. Vercoutter, l'expression renverrait à « toutes les régions orientales du monde »³. K. A. Kitchen, commentant la liste des produits « miniers » de Louqsor, indique quant à lui que cette expression désigne « *the Levant and up the Red Sea to Punt in East Africa* »⁴. Il s'agit en tout cas d'une formulation renvoyant non, à un unique pays, mais visiblement à une zone relativement étendue. Par ailleurs, une occurrence du temple de Dendara (doc. 44, k) avance, de manière apparemment unique dans ce contexte, une provenance pour ces matériaux : le roi amène effectivement à Osiris les ʿ3.wt wr.wt n.t T3-Sty, soit les « nombreuses ʿ3.wt de Nubie ».

Si les inscriptions des carrières rendent compte de l'exploitation réelle des ʿ3.wt, elles se font l'écho de nombreuses sources évoquant ces lieux, ainsi que les montagnes et divers éléments du paysage, pour les matériaux qu'ils recèlent. Or, ce thème extrêmement développé, sur lequel nous reviendrons en évoquant sa composante religieuse, trouve notamment une illustration sur la stèle de la famine. Il y est explicitement question d'un « groupe de montagnes » et de carrières contenant ces matières. Les textes gravés dans les temples d'Edfou⁵ et de Dendara⁶, ainsi que le *Rituel de l'embaumement* (7,9), exposent

¹ A. H. Gardiner, T. E. Peet, *The Inscriptions of Sinai*, II, n^{os} 53 et 136.

² Voir aussi annexe n^o 36.

³ *Op. cit.*, p. 65.

⁴ K. A. Kitchen, *Ramesside Inscriptions. Translated and Annotated. Notes and Comments*, vol. II, Ramesses II, Royal Inscriptions, 1999, p. 417.

⁵ Annexe n^o 41 (VI 202, 10 ; 203, 1 ; 204, 1-2).

⁶ Annexe n^o 42 (I 92, 8 ; II 163, 2-3 ; IV 152, 3 ; 159, 16 ; VIII 132, 4).

clairement cette conception, à savoir celle considérant la montagne et d'autres éléments du paysage comme sources des ʕ.wt. L'attribution de l'existence de ces matériaux au roi ou à une divinité a déjà été mise en avant par l'étude des épithètes mais nous allons maintenant approfondir ce point.

2. Expression de l'acte divin de création

Une mythologie spécifique est associée aux matériaux qui nous occupent, mythologie trouvant sa première illustration dans l'imputation au dieu Ptah, patron des artisans, de leur création. Ceci peut être très clairement exprimé, comme dans ce passage du P. Harris I (d), dans lequel il est question de ʕ.wt nb.(wt) jr.n Pth, « toutes sortes de ʕ.wt que Ptah a créées ». La *Bénédiction de Ptah* fait également mention de la création des hʕs.wt, « déserts », par cette divinité et par là même, des ʕ.wt. Mentionnons également, dans le temple d'Edfou, les ʕ.wt šps.wt que Ptah-Tatenen a créées m bjʕ.yt nb(.t) n(.t) mn.ty, « en tant que toute merveille des deux montagnes »¹. Le dieu Min, dans une procession divine du pylône du temple d'Edfou, est également perçu comme le créateur de ces matériaux, provenant une fois de plus, des montagnes (tn.wy)².

La litanie, visible dans la cour de Ramsès II, mentionne Min-Amon « créateur de toutes les montagnes », auquel est fait l'offrande de ʕ.t nb.t wʕd.t. La conception des montagnes et de tout autre élément géographique susceptible de livrer des ʕ.wt, ainsi que celle à proprement parler de ces matériaux, se trouvent ainsi liées et fréquemment imputées aux mêmes divinités. Ceci prendra un relief tout particulier durant l'époque ptolémaïque, comme on peut notamment le voir au travers des scènes d'offrandes des temples.

Plusieurs autres divinités peuvent ainsi être considérées comme étant à l'origine des ʕ.wt, comme l'étude des épithètes nous l'avait déjà indiqué. A Edfou (b), Hathor donne au roi « les montagnes (dw.wy) secrètes contenant leurs ʕ.wt »³, formulation que l'on retrouve presque à l'identique dans le temple de Dendara dans les paroles prononcées également par Hathor (e) et par Harsomthous (g ; il s'agit cette fois des mr.w, « déserts »)⁴.

Si les sources de la ʕ.t, montagnes ou déserts, sont nettement mises en exergue, l'association de ces produits à diverses entités géographiques est à cet égard très significative. La provenance de ces matériaux est alors exprimée de manière encore plus explicite et

¹ Annexe n°41 (VIII, 131, 2-3).

² *Ibid.* (VIII, 128, 6).

³ Voir aussi *ibid.* (VIII, 91, 11 (div.) ; 131, 5, 8 (div.)) et n°42 (II 119, 18 ; III 143, 8 (Horus)).

⁴ Voir aussi annexe n°42 (III 191, 4 ; IV 40, 4).

précise. Il en va ainsi des théories visibles dans la cour de Ramsès II au temple de Louqsor qui, annoncées par les paroles de Thot, amènent l'ensemble des produits provenant des pays « miniers ». Lorsque la personnification n'offre pas directement les productions de la contrée qu'elle incarne, la présence des $\text{ʕ}3.wt$, dans les déserts par exemple, peut lui être, de manière comparable aux divinités susmentionnées, explicitement imputée (doc. 24). Dans le temple d'Edfou (h et i), diverses contrées sont de manière analogue « amenées » par le roi, chacune étant associée à un produit¹.

$\text{ʕ}3.t$ est par ailleurs présenté comme provenant soit, de l'œil de Rê, notamment à travers l'expression « ces suintements de l'œil de Rê » (c'est-à-dire les fards), soit de celui d'Horus² ou encore de celui d'Atoum³. La formulation alors couramment en usage est celle de *pr m*, « provenant de » (doc. 43, h).

B/ Nature

1. Désignation de matériaux d'origine aussi bien minérale qu'organique

La traduction de « pierre précieuse » se fonde assurément sur la présence de nombre de matériaux d'origine minérale parmi les produits désignés comme $\text{ʕ}3.t$. Il s'avère en effet que pierres et métaux se trouvent associés au vocable de manière récurrente. Or, nous ne pouvons faire abstraction de plusieurs mentions de produits organiques, essentiellement d'origine végétale, et ce, dès les premières attestations connues du vocable.

C'est ainsi que dans la tombe de Rahotep figure la mention de vases de $\text{ʕ}3.t$, constitués de lapis-lazuli mais aussi d'un bois de conifère ($\text{ʕ}3$)⁴. Les archives du temple funéraire d'Abousir nous livrent également à cet égard des données essentielles. Sur les cinq produits qualifiés de $\text{ʕ}3.t$, quatre sont effectivement d'origine minérale (l'hématite ($bj3$), le silex ou l'obsidienne (kf), le quartz (mnw) et la galène (htm)), mais il est également question d'encens, notamment sous forme de boulettes.

Irtysen, connu par la stèle C14 du Louvre, possédait le titre de « directeur des travaux en toute noble $\text{ʕ}3t$, depuis l'or et l'argent jusqu'à l'ivoire et l'ébène »⁵. La gamme des produits

¹ Voir aussi *ibid.* (I 92, 8 (capitale du nome coptite) ; X 324, 10).

² *Ibid.* (III 158, 17).

³ Annexe n°41 (VI 202, 2).

⁴ Voir également une occurrence présente sur le naos de Saft el-Henneh qui associe, dans la désignation des matériaux d'une statue, $\text{ʕ}3.t$ et *nbs* (cf. pl. 28, l. 1 ; une lacune ne nous permet pas d'en être absolument certain) : si cela est le cas, s'agit-il de deux matériaux distincts ou d'une inscription de *nbs* dans cet ensemble ?

⁵ *Supra* p. 110.

considérés comme *ʕ.t* serait, si l'on se fie à ce titre, très large, englobant des matières d'origine minérale, animale et végétale. Même si l'on peut attribuer à ce titre une valeur quelque peu conventionnelle, il n'en reste pas moins que cette référence à des matériaux organiques doit être soulignée.

Le renvoi, sous ce vocable, à des matières organiques peut être, comme dans les exemples précédents, explicite. Il arrive aussi qu'il puisse être déduit du contexte, même si, du fait de la traduction généralement admise, ceci ne soit pas toujours apparu d'emblée. En effet, le vocable est mentionné dans une liste du P. Harris I (k), liste qui énumère un certain nombre de produits d'origine essentiellement végétale (encens, fruits, plantes...) et également animale (miel, graisse). Or, le fait de rencontrer *ʕ.t* au sein d'une telle énumération paraît pour le moins douteux si la traduction de « pierre précieuse », proposée par P. Grandet, est conservée. L'hypothèse selon laquelle le vocable renverrait davantage ici à une ou des substance(s) organique(s) nous semble nettement plus plausible¹.

Considérons également dans cette optique l'occurrence présente dans la tombe de Nebenmaât, rendue par D. Meeks par « toutes sortes d'aromates ». Il ne fait pas référence aux produits énumérés ensuite, puisque le tissu en fait partie. La traduction s'appuie certainement sur le fait qu'il s'agisse de produits provenant de la « terre divine » (on a vu que la myrrhe par exemple se voit attribuer cette origine), et surtout que ceux-ci soient destinés à « emplir » le corps du défunt.

Au nombre des exemples datant de l'époque gréco-romaine figurent certes quantité de minéraux, mais également quelques substances organiques. Nous faisons essentiellement référence à deux occurrences du temple de Dendara, et plus précisément de ses chapelles osiriennes. Dans une liste de vingt-quatre matériaux apparaît ainsi l'ambre (*shrrw*), soit une résine d'origine végétale. Il est vrai néanmoins que ce produit, de par son apparence, devait être considéré comme un minéral par les Egyptiens. Par ailleurs, une statue divine est réalisée dans un matériau qualifié de *ʕ.t*, à savoir le bois doré².

2. Les minéraux désignés comme *ʕ.t*

Il a déjà été fait mention, dans la partie précédente, de plusieurs produits minéraux considérés comme *ʕ.t*. Evoquons à présent les autres minéraux rencontrés, afin notamment de mettre en évidence de possibles récurrences.

¹ Voir aussi *supra*, p. 98, ce qui a été dit de l'occurrence présente dans la tombe de Nebenmaât.

² Annexe n°42 (X, 258).

Parmi les matériaux concernés, certains se retrouveront dans les textes de manière récurrente et ce, tout au long de la période étudiée : il s'agit notamment de l'or, de l'argent, du lapis-lazuli et de la turquoise. Nous l'avons vu, l'or et l'argent sont les deux premiers matériaux indiqués dans le titre d'Irtysen. Il faut justement noter que ces métaux, suivis quelquefois du lapis-lazuli et de la turquoise, apparaissent généralement en tête dans les listes de matériaux¹. L'énumération de produits se concluant généralement par *ʕ3.t nb.t (šps.t)* témoigne également de cet ordre récurrent².

Les autres minéraux ainsi qualifiés se caractérisent par une grande diversité. Outre ceux précédemment cités, certains se rencontrent à diverses reprises (le quartz³, *mnw* ; la galène⁴, *htm* ou *msdmt* ; le silex et l'obsidienne⁵, *ds hq* et *ds km* par exemple), d'autres de manière plus ponctuelle (le plomb⁶, *dhty* ; le basalte⁷, *jnr m mh* entre autres). Soulignons la présence de fards et d'ocres (hématite, fard vert, collyre noir, ocre rouge de *shrt...*) parmi les produits qui nous intéressent, que ce soit sur la stèle de la famine (b) ou dans les chapelles osiriennes du temple de Dendara (b, e).

C/ La mise en œuvre de la *ʕ3.t* et son lexique

1. L'intervention sur le matériau lui-même

Avant d'être employé à diverses réalisations, le matériau brut qualifié de *ʕ3.t* va faire l'objet d'un travail artisanal. Un document (doc. 9), de nature satirique, nous relate ainsi comment « l'artisan-bijoutier » fore (*wh3*) dans toute *ʕ3.t rwd.t* à l'aide d'un ciseau. Notons que le matériau doit nécessairement se caractériser par une certaine dureté pour se prêter au forage, ce qui est particulièrement souligné par l'adjonction de *rwd.t*. Il s'agit de l'unique témoignage à notre disposition concernant le forage de ces matériaux.

En ce qui concerne l'étape du polissage, plusieurs documents de datation différente en témoignent. Un fragment des P. d'Abousir conserve ainsi la mention de *ʕ3.t* polie (*sn^c*), en référence à de l'encens. Il peut paraître étonnant qu'un tel matériau soit poli, mais cette

¹ Cf. doc. 37, f ; 40, b ; 43, j et annexe n°42 (IV 154) ; 44, b et e.

² Doc. 13, 15, 20, 28 (a) entre autres.

³ Doc. 2, a et 40, b.

⁴ Doc. 2, a ; 40, b ; 44, b et e ; annexe n°42 (IV 154).

⁵ Doc. 2, a ; 43, d ; 44, b, e et i ; annexe n°42 (X 400).

⁶ Doc. 11.

⁷ Doc. 44, c.

caractéristique doit être replacée dans le cadre religieux qui est le sien : il devait être nécessaire, pour une raison ou pour une autre, que l'encens présente cet aspect.

Le polissage nécessitait d'avoir à disposition une matière abrasive, telle que l'émeri¹. Or, un tribut proche-oriental, comme nous le rapporte les *Annales* de Thoutmosis III (c), comportait ce produit (*jsmrf*). Un autre témoignage se révèle encore plus significatif puisque la fonction du produit en question, amené par une entité, est explicitement indiquée (doc. 37, h) : conservé dans le trésor, il est employé pour « finir les ʕ3.w(t) dans leur travail » (*r ʕrk ʕ3.w(t) m kʕ.t.sn*). Enfin, une scène visible dans la tombe d'Aba nous montre des vases, accompagnés du texte suivant : *snʕʕ ʕ3.t*. Il s'agit davantage en l'occurrence d'une représentation du résultat que de l'action elle-même.

2. L'emploi de ʕ3.t sur des artefacts

Une fois le matériau taillé et poli, l'usage qui en est fait prend différentes formes : il peut s'agir de l'incruster sur un objet, d'en revêtir ce dernier ou bien encore de l'orner par ce moyen, sans que plus de précisions nous soient fournies.

Le P. Harris I constitue une source importante à cet égard, indiquant fréquemment la manière dont fut employé le matériau. L'expression *m mhw m*, « incrusté de » se rencontre à diverses reprises, concernant l'ornement d'objets variés (c, h). L'or recouvrant une barque (d) peut ainsi être lui-même incrusté de ʕ3.wt *nb(.wt)*. La stèle de la Famine (c) évoque quant à elle les incrustations de ʕ3.wt, constituant les yeux des statues².

Une autre expression rencontrée dans le texte du P. Harris I (g), *m sʕhʕ m*, permet ici de décrire l'or « couvert de » ces matériaux. La mise en valeur des biens du temple revêt ainsi différentes formes, comme le montre encore l'emploi du verbe *bʕk*. En effet, le roi évoque les statues divines qu'il a décorées (*bʕk.j...*) de ʕ3.t (e et m). Dans le même ordre d'idées, d'autres verbes rendent compte de l'ornementation de ces artefacts (*shkrw m ; dbʕ.tw m ; ʕpr m*)³.

V. Le cas des expressions associant ʕ3.t et *ntr*

Si la divinité est placée, nous l'avons vu, en créatrice de ces matériaux, certaines expressions vont explicitement mettre en avant un lien avec le monde divin. Il s'agit de ʕ3.t-

¹ Voir aussi doc. 37, f : dans la suite du texte est évoqué le polissage à l'aide d'un grattoir fait de ʕ3.t.

² Voir aussi doc. 35, a ; annexe n°42 (II 163, 2-3 ; III 149, 9).

³ Doc. 28, b ; annexe n°21 (1702, 4-6), 33 (656, 3), 34, 42 (III 157, 7 ; IV 55, 9 ; 139, 7 ; 172, 11).

ntr et *ʕ3.t ntry.t*, expressions dont les premières attestations datent respectivement, d'après la documentation rassemblée, du règne de Ramsès III et de l'époque gréco-romaine.

A/ L'expression ʕ3.t-ntr : nature et fonction du produit ainsi désigné

1. Une distinction à établir

Concernant la *ʕ3.t-ntr*, une distinction doit être établie d'emblée entre deux types de sources : d'une part, celles faisant référence à des artefacts constitués ou recouverts de ce matériau, datant de l'époque ramesside, et d'autre part, celles décrivant la réalisation et l'application d'un enduit portant ce nom, à compter de la Basse Epoque.

Deux documents d'époque ramesside témoignent donc de l'usage de ce vocable, le premier datant du règne de Ramsès III et le second de celui de Ramsès IV, mais décrivant la situation du règne précédent. C'est ainsi qu'il est fait mention dans un inventaire de biens d'un sarcophage (*wṯ*) de *ʕ3.t-ntr* et dans le P. Harris I (m), de statues divines revêtues « d'or, d'argent et de *ʕ3.t-ntr* ».

ʕ3.t-ntr ne figure pas dans le *Wörterbuch*. Lorsque S. Cauville et G. Andreu publient une liste du vocabulaire absent de ce dernier ouvrage, elles proposent de voir dans ce vocable, se référant au *Rituel de l'embaumement*¹, le « nom d'un produit organique ». Un ensemble de documents fait nettement référence à un produit employé dans le contexte de l'embaumement, dont la réalisation et la fonction nous sont décrites. Or, les deux textes précédemment cités ne s'intègrent pas clairement à ce type de documents, comme nous le verrons par la suite².

2. L'expression *ʕ3.t-ntr* employée à partir de la Basse Epoque

La première occurrence de l'expression, ou du moins une des premières, se rencontre dans le P. Salt 825, dans lequel il est question d'une « momie de bois *jmʕ* enduite de *ʕ3.t-ntr* ». Le caractère non solide du produit est ainsi mis en évidence par le fait que le sarcophage en soit « enduit » (*mrh*) et également par l'emploi de deux déterminatifs pour cette expression : d'une part, celui, habituel, du bloc de pierre, et d'autre part celui du vase, ce qui nous indique le contenant du produit et par là même, sa nature. Notons que le passage se situe dans la partie

¹ *RdE* 30, p. 12.

² *Infra*, p. 149.

du texte indiquant une « recette pour celui qui fait la statuette de Khenty-Imentiou », statuette déposée dans le sarcophage précédemment évoqué.

C'est encore en contexte funéraire que s'inscrira l'expression dans les documents ultérieurs, comme sur la statue de Djedhor le Sauveur, qui mentionne la momification d'un faucon *m mrḥ.t ntt ʕ3.wt-ntr nb(.wt)*, « au moyen d'une huile de toutes sortes de ʕ3.wt-ntr ». Si dans l'exemple précédent, le produit servait à enduire un sarcophage, sa nature nous est ici explicitement indiquée puisqu'il s'agit d'une huile, *mrḥ.t*. Remarquons au passage le pluriel de l'expression qui n'est peut-être pas significatif mais qui, dans le cas contraire, rendrait compte de l'existence de divers produits ainsi qualifiés.

Les textes du temple d'Edfou¹ fournissent des données essentielles à la compréhension de ce que désignait la ʕ3.t-ntr, en nous livrant une recette (*tp-rd*) de fabrication (f). Le *ntr* est ici rendu par le signe du faucon, placé à la suite de ʕ3.t, lui-même aucunement déterminé. Un prêtre spécifique, le *sm3ty*, est ainsi chargé de composer ce produit, à partir de substances diverses et selon un procédé précisément détaillé, notamment en ce qui concerne les phases de cuisson de la préparation. Les « ingrédients » de cette dernière consistent en produits d'origine aussi bien végétale (arbre *ndm*, résine de térébinthe, aromates, oliban, roseau, baies de genévrier...) que minérale (asphalte, huit minéraux en poudre ajoutés le dix-neuvième jour et qualifiés de ʕ3.t *nb(.t) m m3ʕ*)². La fonction du produit réalisé est par ailleurs clairement exposée, puisqu'il nous est dit qu'il est *r ʕ.w-ntr n Mn(w)-Jmn ḥnʕ šsp.w nb(.w) m ḥ.t jnr*, « pour les membres divins de Min-Amon et pour toutes les statues de bois et de pierre »³. D'autres précisions sont apportées à la fin de la recette, notamment sur la manière d'appliquer le produit puis de polir la statue, avant de procéder sur celle-ci au rituel de l'ouverture de la bouche.

Dans un autre texte du temple (e), gravé sur la paroi sud du laboratoire, la destination de ce produit, et de deux autres substances, est une nouvelle fois exprimée : la ʕ3.t-ntr sert ainsi à « orner [les] bandelettes et [à] parfaire [le] corps à jamais ». L'usage du produit intervient ainsi durant l'étape finale de l'embaumement. Remarquons que contrairement au texte de la recette, le signe *ntr* (R8) est en antéposition honorifique et que ʕ3.t est déterminé par le signe du bloc de pierre. Des variantes graphiques peuvent ainsi être mises en évidence.

Le temple de Dendara, et plus précisément ses chapelles osiriennes, nous a également livré d'importantes données concernant la ʕ3.t-ntr, dont il est fait un usage spécifique. En

¹ La recette est également inscrite sur le mur d'enceinte (VI, 165-66).

² Clément d'Alexandrie donnera une description de cette même matière, composée de divers métaux et pierres ; cf. S. Sauneron, « Une allusion inattendue à la « matière divine » », *Kémi* XVI, Paris, 1962, p. 38-39.

³ Voir aussi doc. 37, d, passage dans lequel l'association du produit à Min-Amon est également marquée.

effet, ce dernier s'inscrit dans le cadre des rites du mois de Khoiak, pour lesquels sont fabriquées deux statuettes distinctes. Nous nous contenterons pour le moment d'une présentation de l'emploi du produit, à étudier ultérieurement de manière approfondie, notamment par une mise en relation avec les textes d'Edfou.

Le sarcophage en bois de l'Osiris Khenty-Imentet (a) est ainsi recouvert de cette substance, nommée ici $\text{'}\text{3.t-ntr } m \text{ sp.f}$, « de teinture », ce qui indique bien qu'elle confère une certaine teinte à l'objet. Il nous est dit par ailleurs (j) que la « momie est pourvue (šps.tw) de $\text{'}\text{3.t-ntr}$ » et que son ka a été recouvert ($\text{db}\text{3.tw}$) de ce même produit (l).

Les paroles à dire par le dieu Chesemou nous précisent également que la $\text{'}\text{3.t-ntr}$ employée à l'embaumement d'Osiris est, comme à Edfou (e), « (dosée) à la perfection » ($r \text{ tp-hsb}$). Notons le déterminatif du vase à onguent (comme pour l'occurrence du P. Salt 825), qui suit celui du bloc de pierre (aussi (a)). Ce même dieu, associé au laboratoire, est chargé de snfr la matière en question, ce que S. Cauville propose de traduire par « assouplir ». La fonction de cette substance est encore une fois clairement indiquée et même de manière appuyée : « Prends pour toi la $\text{'}\text{3.t-ntr}$ avec tous ses liquides, tu en es momifié ($\text{hm}\text{3g.tw.k}$), tu es oint ($\text{b}\text{3k.k}$), tu reçois la matière divine pour revêtir (swnh) tes membres ».

Signalons enfin le *Rituel de l'embaumement* (a), dans lequel Osiris amène au défunt la $\text{'}\text{3.t-ntr}$ « du nome de Bat comme il le fait pour Min lui-même ». De par la mention du dieu Min et l'inscription dans le contexte de l'embaumement, nous pouvons avancer qu'il s'agit d'une évocation de l'enduit jusqu'à présent considéré.

3. Origine imputée à la $\text{'}\text{3.t-ntr}$

Il a été observé que la formulation *pr m*, « provenant de », s'appliquait particulièrement à l'expression d'une des origines de $\text{'}\text{3.t}$, l'œil de Rê ou d'Horus. Or, la $\text{'}\text{3.t-ntr}$ est également perçue, en l'occurrence à Edfou (c), comme provenant de l'œil de Rê et de l'œil d'Horus ($\text{'}\text{3.t-ntr } pr \text{ m } jr.t-R^c \text{ jr.t-Hr}$).

B/ L'expression $\text{'}\text{3.t ntry.t}$

Associant $\text{'}\text{3.t}$ au nom de relation *ntry*, nous n'avons rencontré cette expression que dans le temple de Dendara. Il s'agit notamment des matériaux apportés par les Nils du Nord, figurés sur le soubassement du trésor. Ces Nils sont représentés par diverses entités géographiques, chacune associée à un produit, à savoir l'argent, le lapis-lazuli, la galène et le

feldspath. Il est à noter que les entités en question, évoquées dans le bandeau de ce même soubassement, apportaient des ʕ.wt , non qualifiées de $ntry.wt$.

L'une des épithètes d'Hathor est, dans ce même trésor¹, celle de $hnw.t \text{ ʕ.wt } ntry.wt$, « la dame des ʕ.wt divines ».

Si les ʕ.wt sont fréquemment considérées, on l'a vu, comme provenant des montagnes, cette conception s'applique également aux $\text{ʕ.wt } ntry.wt$. En effet, il est fait mention par deux fois² des montagnes ($mn.ty$) qui produisent ou recèlent ces matières.

De l'Ancien Empire à l'époque gréco-romaine, certaines caractéristiques du vocable ont pu être mises en évidence, qu'il s'agisse de sa graphie, de ses emplois ou de sa perception par les Egyptiens eux-mêmes. On a notamment pu révéler une diversité, et même une évolution des déterminatifs associés au terme : à la fin du Nouvel Empire, le choix de celui du bloc de pierre s'est ainsi affirmé.

Concernant les aspects de l'emploi de ʕ.t , ils se distinguent une fois encore par leur multiplicité, notamment par l'existence d'un certain nombre de formulations récurrentes. L'usage de ces dernières a généralement pu être cerné chronologiquement, ce qui a fait apparaître des particularités propres à chaque période. Il conviendra de déterminer si ces observations nous renseignent sur la conception même du vocable.

Par ailleurs, les textes nous éclairent, de par les précisions que l'on y rencontre, sur la nature même de ce que recouvrait le mot. La minéralité supposée des matériaux désignés, transparaissant dans la traduction de « pierre précieuse », ne présente visiblement pas un caractère d'exclusivité. L'importance que peuvent revêtir ces exemples « divergents » dans la compréhension du vocable devra être mesurée.

Enfin, si nous avons souligné la diversité des contextes dans lesquels le terme était employé, ceux dans lesquels s'expriment des conceptions religieuses, et notamment funéraires, occupent une place notable. La ʕ.t , dont les divinités se voient imputer la création, y apparaît ainsi fréquemment. La ʕ.t-ntr - voire les ʕ.t-ntr , l'existence de deux termes renvoyant à deux réalités distinctes pouvant être avancée - s'inscrit expressément en contexte funéraire.

¹ Annexe n°42 (IV 152, 7).

² *Ibid.* (X 289, 13 ; 401, 3).

CHAPITRE III : COMMENTAIRE

L'examen des sources mené au cours de l'analyse visait à mettre en lumière divers aspects, récurrents ou singuliers, du vocable. Nous tenterons ici de mettre en rapport les tendances dégagées quant à la graphie du terme, son emploi ou la manière dont il était perçu. L'objectif en est de déterminer quelle fut la conception de ce mot et au travers d'une étude diachronique, d'évaluer de possibles changements. Peut-on distinguer diverses manières d'employer le vocable au fil du temps ? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Il s'agit finalement de reconsidérer la conception prégnante du terme, celle de « pierre précieuse ».

I. Ce que recouvre le vocable

A/ Caractériser des matériaux

1. Premières attestations et modalités de la caractérisation

Parmi les premières attestations du vocable, certaines sont construites, nous l'avons vu, sur le modèle suivant : *ʕ3.t* employé en association à des noms de matériaux. Plus précisément, il est placé en tête de la proposition, comme dans la tombe de Rahotep, ou à la suite d'une énumération de matériaux, de manière récapitulative, comme sur les Papyri d'Abousir.

Dans la tombe de Rahotep, il s'agit visiblement de caractériser dans un premier temps, de manière générale, la matière de l'objet, avant de la nommer explicitement. Si nous employons le terme de « caractériser », c'est qu'il s'agit de l'inscrire dans un ensemble, vraisemblablement au vu de certaines de ses caractéristiques, que celles-ci soient « explicites » ou non à nos yeux. Nous tenterons de définir la nature exacte de cette qualification. Notons que l'emploi du vocable s'inscrit dans un inventaire des biens funéraires : le caractère direct de la formulation en témoigne. L'objectif n'est visiblement pas de gloser sur la nature des biens en question.

Ce que l'on entend par *ʕ3.t* semble ainsi fixé dès cette période. Il est à supposer que l'établissement d'une telle caractérisation fut effectué antérieurement. La formulation, déjà très précise dans la tombe concernée, nous invite en tout cas à envisager cette hypothèse.

Le caractère déterminé de la désignation, qui n'a pas recours aux qualificatifs dont sera doté ultérieurement le terme (comme *šps.t*), transparaît dans ce dernier exemple, mais

également dans celui des papyri d'Abousir. Apparaissant au sein d'un document de nature administrative, une des occurrences de ʕ3.t renvoie à un ensemble défini, incluant divers matériaux. Le terme s'intègre ici à une classification, dans laquelle seul son caractère déterminant est retenu. Le fait qu'il s'agisse d'un document administratif nous invite à lui accorder une certaine « objectivité » : il ne s'agit effectivement pas de mettre en valeur tel ou tel matériau en le qualifiant de ʕ3.t, mais bien de rendre compte d'un état de fait, à savoir le nombre d'objets réalisés dans des matériaux portant cette qualification.

L'existence du terme désignant les vases en ʕ3.t nous laisse penser que le vocable renvoyait à des matériaux déterminés. Il ne s'agit pas ici d'un emploi général du vocable, se référant à des matériaux dont nous ne connaissons ni la nature, ni l'usage. Une destination particulière des matières ainsi qualifiées nous est indiquée, et même de certaines d'entre elles, tous les matériaux ne pouvant se prêter à ce type de réalisations. La matière mise en œuvre est alors, par le biais du vocable ʕ3.t, placée au premier plan, l'indication des objets concernés apparaissant à travers le déterminatif. La nature des matières auxquelles le terme se réfère peut être appréhendée. Les vases de l'Ancien Empire étant réalisés dans des pierres caractérisées par leur dureté, on comprend pourquoi fut proposée la traduction de « vases en pierre dure »¹.

Par ailleurs, le fait, dans les occurrences de la tombe de Rahotep, que ʕ3.t serve à caractériser le matériau de vases est à relever. Cela a pu mener à l'apparition du terme spécifique que l'on vient d'évoquer, de champ restreint. Cette relation de cause à effet reste néanmoins une simple conjecture, trop peu d'exemples de cette période nous étant connus.

L'aspect que revêt l'emploi du terme, ainsi que le renvoi à des matériaux précis, nous laissent donc penser qu'il s'agit là d'une manière de caractériser, en les incluant à un ensemble, certaines matières.

2. Témoignages ultérieurs de cette caractérisation

Les observations concernant l'emploi du vocable aux plus hautes époques doivent être vérifiées pour les occurrences ultérieures. Cela n'exclut pas, comme nous le verrons, des aspects différents de ce vocable, ou du moins de son emploi. L'objectif est justement de déterminer si certains usages du terme pouvaient renvoyer à quelque chose de déterminé.

¹ *Supra* p. 4.

Diverses occurrences semblent aller dans ce sens. Le P. Rhind, par exemple, fait effectivement mention de ʕ.t , dont on nous dit qu'elles sont nombreuses, ʕʕ.t , puis qu'il s'agit de toutes sortes de ces matières, ʕ.t nb.t . L'indication de ce que recouvre le vocable est fournie, à savoir l'or, l'argent et le plomb contenus dans un sac. Le fait qu'il s'agisse de trois matériaux différents, dans une certaine quantité, est ainsi exprimé par l'emploi de ces qualificatifs. Apparaissant quatre fois au cours du problème, le vocable permet de qualifier ces matières, explicitement nommées, pour ensuite y faire référence de manière globale.

Dans le temple d'Hathor à Dendara, la mention du matériau dont sont constituées les statues divines passe également, on l'a vu, par la référence à ʕ.t . Il est effectivement question de « ʕ.t en tant que (*m*) silex » par exemple, ce qui traduit expressément la correspondance entre le matériau en question et l'ensemble dans lequel il s'insère. Il s'agit ainsi de faire référence, non à toutes les ʕ.t , mais précisément au silex, qui en fait partie. Ceci nous renvoie aux occurrences de la tombe de Rahotep, dans le sens où dans les deux cas, se trouve en premier lieu exprimée la caractérisation du matériau. Le lien entre ʕ.t et le matériau est, dans le cas de l'occurrence de Dendara, encore davantage accentué par la présence de la préposition *m*.

La ʕ.t renvoie directement, dans ce dernier exemple, à la matière de la statue. Il s'agit en quelque sorte de faire équivaloir matière constitutive et ʕ.t , dont on précise ensuite la nature exacte. Certains exemples vont d'ailleurs dans ce sens puisqu'il nous est dit, en parlant de statues divines, que « leur ʕ.t est en ... » (ʕ.t.sn).

Certaines occurrences ne s'accompagnent pas de la mention des matériaux que recouvre le vocable. Or, même s'il n'est pas explicitement fait référence à certains matériaux, cela ne permet pas pour autant d'affirmer qu'il s'agissait alors d'un emploi stéréotypé, sans aucune référence. Le vocable ʕ.t , renvoyant visiblement à un ensemble de matériaux considérés comme tels, possédait une acception certes générale. Par la mention de la ʕ.t peut être signifié tout ce que l'on entend par là, ce qui entretient un certain flou. Néanmoins, malgré ce caractère global, vraisemblablement recherché dans un certain nombre de cas, cela n'empêche pas un renvoi, ne serait-ce qu'implicite, à des matériaux déterminés.

En ce qui concerne les divers titres précédemment étudiés, ils nous renseignent également sur la manière dont le vocable peut être entendu. Si l'on prend l'exemple de *ms-ʕ.t*, il s'avère que le terme renvoie visiblement à plusieurs activités distinctes, touchant à l'exploitation des matériaux ainsi qualifiés. Le caractère global du vocable s'insère tout à fait dans ces contextes, puisqu'il est question de rendre compte d'activités mettant en œuvre différents matériaux. Qu'il s'agisse des matières extraites des carrières ou de celles travaillées

par l'artisan, elles étaient ainsi rassemblées sous ce terme. Dans le cas de « l'artisan-joaillier », il est intéressant de noter qu'il crée (*ms*) ces matières à l'instar de celui qui les découvre, mais cette fois à travers leur mise en œuvre. Une fois encore, notons que si l'acception relativement large du terme est ici recherchée, cela ne signifie pas pour autant que le vocable ne renvoie pas à une réalité dont on peut cerner les contours. Ces personnes ne sont pas en charge de n'importe quels matériaux.

Les autres titres présentent des formulations caractéristiques dans la désignation des matériaux concernés. Nous reviendrons sur ces formulations et par là même, sur la nature et la finalité des titres en question.

3. Un autre mode de caractérisation

Si le vocable permet de caractériser un certain nombre de produits, il constitue également le noyau à partir duquel sont construites des désignations de matériaux. Nous entendons par là les associations du terme ʕ.t à divers adjectifs ou substantifs désignant des matières. A la différence de ʕ.t , ces formulations n'apparaissent pas en lien avec des noms de matériaux. Il ne nous est pas dit par exemple que tel ou tel matériau est considéré comme ʕ.t ḥd.t , wʕd.t , ou rwd.t , mais plutôt qu'un objet est constitué de cette dernière matière. Ces expressions sont ainsi en elle-mêmes porteuses de sens, sans qu'une explicitation de leur nature soit nécessaire.

N'apparaissant pas de manière concomitante au vocable lui-même, une seule expression de ce type se rencontre dès le Moyen Empire, ʕ.t rwd.t . Le Nouvel Empire voit quant à lui l'élaboration de deux désignations de matériaux relativement courantes, à savoir ʕ.t bjʕ.t et ʕ.t ḥd.t , ainsi que d'une autre, plus rare, ʕ.t wʕd.t . Enfin, deux expressions, ʕ.t n.t jbhty et ʕ.t n.t mʕt , ne se trouvent attestées dans notre documentation que dans le temple d'Edfou.

Il s'agit ainsi, lorsque le terme est suivi d'un adjectif, de signifier que l'on évoque, parmi les ʕ.wt , celles possédant telle ou telle caractéristique (dureté, clarté, couleur verte), voire même de désigner, au moyen d'une périphrase, un ou des matériau(x) à part entière. L'emploi de cette dernière permettrait ainsi de mettre en exergue l'appartenance aux ʕ.wt . Nous avons donc affaire à une forme de classification de ʕ.t , basée sur l'aspect technique et visuel des matériaux.

Dans le cas des associations du vocable aux substantifs désignant des matériaux (bjʕ.t , mʕt , jbhty), la formulation ʕ.t n ... , « ʕ.t de » tel matériau nous indique soit, une façon de

signaler une forme particulière, une sorte de ces matériaux, soit une autre de leurs désignations. Notons par ailleurs que le génitif indirect étant employé pour deux de ces expressions, cela peut venir éclairer le rapport syntaxique entre les termes $\text{ʕ}3.t$ et $bj3.t$. Une fois encore, le mot $\text{ʕ}3.t$ est à la base d'expressions renvoyant à certaines matières, expressions dans lesquelles il apporte certainement une caractérisation, l'inscription dans un ensemble, comme nous l'avons précédemment souligné.

La caractérisation ne consiste pas alors à qualifier un produit nommé de $\text{ʕ}3.t$, mais apparaît dans la désignation même du ou des matériau(x). Cela induit donc une distinction (en termes de qualité, de prix ou autre) par rapport au matériau considéré, ou une mise en valeur de ce dernier.

B/ Nature de la caractérisation

1. Notions associées à $\text{ʕ}3.t$ et racine du vocable

a. La racine $\text{ʕ}3$

Si le terme désigne un ensemble de matériaux possédant des caractères communs, encore faut-il définir ces derniers. Dans cette optique, il convient de déterminer en quoi la racine du terme, $\text{ʕ}3$, nous permet d'appréhender sa signification.

Considérons notamment l'adjectif $\text{ʕ}3(j)$, que l'on traduit par « grand », de taille, de qualité ou de quantité, mais aussi par « nombreux », « riche » (en biens). Les substantifs ($\text{ʕ}3$, « grandeur » et $\text{ʕ}3.t$, « une grande chose ») et l'adverbe ($\text{ʕ}3w$, « grandement ») formés sur cette racine véhiculent cette même notion de grandeur. L'hypothèse la plus cohérente consiste ainsi à voir dans $\text{ʕ}3.t$ un vocable regroupant un certain nombre de matériaux, caractérisés par leur « grandeur ». Cette dernière peut se comprendre de diverses façons, comme par exemple l'expression de leur grande qualité. Notons en tout cas qu'une distinction était opérée, que certains matériaux, par l'emploi de ce vocable, étaient en quelque sorte mis en exergue. Ainsi, la racine $\text{ʕ}3$ n'est pas à négliger, nous livrant d'un point de vue sémantique des pistes quant à la compréhension du vocable.

La famille de mots formée sur $\text{ʕ}3$ est relativement large et il est donc cohérent de voir dans ceux-ci l'expression d'une idée de grandeur. Il convient néanmoins de replacer chacun d'entre eux dans son contexte propre, comme par exemple le terme médical $\text{ʕ}3.t$ désignant la

tumeur¹. S'il est logique de voir une idée de croissance dans ce dernier cas, le rapprochement avec le terme qui nous occupe ne nous paraît pas manifeste². L'hypothèse se fonde notamment sur l'existence de « certaines écritures (...) avec le déterminatif de l'œuf ». Si l'on y voit précisément un œuf, et non simplement un ovale dont la signification serait à préciser, cela nous amène à l'idée de croissance. Nous pourrions considérer que ce déterminatif indique ainsi un des caractères principaux des matières concernées, « les pierres dures, *en gestation* dans le flanc de la montagne d'où on les extrait ».

Rappelons tout de même que d'une part, ce déterminatif n'a justement rien d'exclusif - en particulier, dans l'optique d'un déterminatif se faisant l'écho de la nature fondamentale du terme, notons qu'il ne s'agit pas de celui employé lors de l'apparition de ce dernier - et que d'autre part, les matériaux concernés sont d'origine diverse. Même si les textes évoquent fréquemment la montagne comme origine de ces matériaux, la réalité de leur provenance, puisque c'est de cela que nous parlons dans cette hypothèse, n'est pas aussi restreinte.

b. Conséquences sur l'appréhension de la traduction proposée

Le vocable qui nous occupe, de par sa traduction de « pierre précieuse », a généralement été perçu comme exprimant des notions afférentes à la grandeur. Le mot permettrait effectivement de regrouper des matériaux ayant en commun une certaine valeur. Ce que l'on entend par « valeur » devient dans cette acception une question essentielle. Ce qui est désigné aujourd'hui comme « pierres précieuses » doit être distingué de cette même expression, lorsqu'elle est donnée en équivalence de *ʕ.t*. Il ne faut alors pas l'envisager *stricto sensu*, mais davantage comme une manière commode de désigner des matières d'origine essentiellement minérale, que l'on pense être caractérisées par leur valeur. En l'occurrence, si l'on veut appliquer une terminologie contemporaine mais adéquate, il s'agit plutôt, dans un certain nombre de cas, de pierres semi-précieuses (hématite, lapis-lazuli, quartz, turquoise...).

Retenons, et nous y reviendrons dans l'étude de quelques formulations, que cette traduction permettait d'associer à *ʕ.t*, vocable désignant un ensemble, une expression dotée elle-même d'une acception relativement large. En effet, en choisissant la traduction de « pierre précieuse », on se référerait visiblement plus à la conception globale que l'expression véhicule qu'à sa définition réelle.

¹ *Grundriß der Medizin*, VIII, p. 123-28.

² L'hypothèse est avancée par S. Aufrère, *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, p. 101 et *supra*, p. 5.

Par ailleurs, le terme grec auquel on a fait correspondre ʕ.t nb.t šps.t dans le décret de Canope est $\delta\acute{\iota}\alpha\lambda\iota\theta\omicron\nu$, littéralement « garni de pierres précieuses ». On peut penser que cette association des deux termes a certainement conforté les égyptologues dans l'idée que ʕ.t désignait uniquement les pierres précieuses. Le terme, qui peut effectivement désigner, mais de manière non exclusive, ce type de matériaux, devait être le plus approprié.

c. L'opposition ʕ.t/ jnr

Concernant l'opposition fréquente du vocable étudié à $jn\bar{r}$, quelques remarques peuvent être formulées. Prendre en compte cette opposition peut nous permettre d'appréhender ce que le terme recouvre. Comme le souligne J. R. Harris, « *it is thus apparent that whereas jnr has, in the majority of cases, the meaning « stone » or « block », and is applied in particular to the building and monumental stones, there are some few instances where it is used with the wider reference of ʕ.t, from which it is normally distinguished* ». Parmi les exemples évoqués par J. R. Harris se trouve l'expression $jn\bar{r} n w\bar{d}h^1$, expression dans laquelle nous aurions dû, selon lui, plutôt rencontrer ʕ.t . Les deux sont effectivement attestées, la traduction allemande de « *Glasfluß* » étant également proposée pour $jn\bar{r} n w\bar{d}h^2$. Or, le vocable pouvant signifier le bloc, et notamment celui de pierres « de valeur » telles que le lapis-lazuli³ ou justement la $\text{ʕ.t h\bar{d}.t}$ (doc. 14, a), on pourrait donc y voir la désignation d'un bloc en verre imitant le matériau dont il peut être réellement constitué.

Par ailleurs, deux exemples sont à cet égard significatifs. Le premier consiste en la mention d'un matériau identifié au basalte, $jn\bar{r} m m\bar{h}$. Or, ce matériau, dont il est question dans une chapelle osirienne de Dendara (c), est qualifié de ʕ.t . La contradiction apparente repose justement sur la conception même des deux vocables.

Si l'on considère $jn\bar{r}$ comme afférent essentiellement aux pierres de taille par opposition à ʕ.t qui désignerait avant tout les pierres précieuses, l'exemple peut alors sembler problématique. Or, nous avons vu ce qu'il en était de la conception de « pierre précieuse » et de plus, ʕ.t renvoie également à des matériaux utilisés dans la réalisation de monuments imposants ($\text{ʕ.t h\bar{d}.t}$ pour des pylônes⁴, $\text{ʕ.t bj\bar{z}.t}$ pour une statue colossale... (doc. 17 et 21)). L'opposition n'est certainement pas par conséquent aussi tranchée. Dans un même ordre d'idées, le terme $jn\bar{r}$ est ici employé dans une expression désignant un matériau non destiné à

¹ Cf. *supra* p. 103.

² B. Nolte, *Die Glasgefäße im alten Ägypten*, Berlin, 1968, p. 8.

³ *Urk.* IV, 732, 16.

⁴ Annexe n°38.

priori à la construction, le basalte. En accordant une acception plus large au terme *jnr*, qui ne se rapporterait pas uniquement aux pierres de taille, cela va dans le sens d'une opposition moins nette. Une différence de valeur étant souvent avancée pour distinguer les deux vocables, il apparaît qu'une roche dont le nom comporte *jnr* pouvait être qualifiée de ʕ3.t et donc, posséder une certaine valeur, quelle qu'elle soit. Si l'on voit finalement dans cette expression, non le terme désignant une pierre, mais celui se rapportant au bloc, ceci élimine toute contradiction. Les deux possibilités sont envisageables puisqu'on le voit, il n'est certainement pas si incohérent de rencontrer ici l'acception habituelle de *jnr*.

Un second exemple présente indirectement la qualification d'un matériau *jnr* comme ʕ3.t^1 , au sein d'une énumération. L'apparente contradiction n'est donc plus nécessairement de mise, à la lumière de ce qui a été observé.

Envisageons enfin quelques expressions qui emploient aussi bien ʕ3.t qu'*jnr* : ʕ3.t rwd.t et *jnr rwd*², ʕ3.t n m3t et *jnr n m3t*³, ʕ3.t nb.t n.t m3t et *jnr nb n m3t* / *jnr (n) m3t*⁴. En ce qui concerne celles contenant $m3t$, l'existence de deux expressions distinctes paraît relativement logique à la lumière de l'emploi de *wđh* en association à ces deux mêmes vocables. Les matériaux désignés ne sont certainement pas les mêmes selon qu'il s'agit de ʕ3.t ou de *jnr*, mais nous ne sommes pas en mesure de déterminer la nature exacte de la nuance apportée. Les arguments avancés jusqu'à présent, quant à l'opposition des deux vocables, peuvent en tout cas être remis en question.

2. Le vocable envisagé à partir des matériaux mentionnés

Si des hypothèses quant à la signification de ʕ3.t peuvent être formulées à partir de sa racine, les textes contiennent eux-mêmes un certain nombre d'indications.

Une première constatation s'impose à nous, à savoir le fait que ʕ3.t , contrairement à ce qui a été principalement retenu jusqu'à présent, ne caractérise pas uniquement des matériaux d'origine minérale. Leur part est certes importante, comme en témoignent notamment les listes présentes sur des documents tardifs, mais d'autres substances sont à considérer. Il s'agit essentiellement de matières végétales, depuis le bois de conifère mentionné dans la tombe de Rahotep jusqu'au bois doré évoqué dans les chapelles osiriennes de Dendara.

¹ Cf. *supra* p. 97.

² J. R. Harris, *Lexicographical Studies*, p. 20.

³ *Wb* II, 34, 13-14.

⁴ J. R. Harris, *ibid.*

On ne peut exclure les produits d'origine animale, mais les occurrences à notre disposition sont plus rares. Il s'agit de l'ivoire dont il est question sur la stèle C14 du Louvre, apparaissant certes au sein d'une formulation particulière. Prenons également en compte une occurrence du P. Harris I, dont on a vu qu'elle s'inscrivait dans une liste de substances végétales et animales : ce à quoi le terme fait référence, vraisemblablement de nature organique, ne peut être plus précisément identifié. Le fait que le vocable renvoie à des produits d'origine végétale, et non uniquement minérale, nous incite à envisager comme possible que des substances animales soient également concernées.

En tout cas, l'organique n'était pas exclu de l'ensemble recouvert par le vocable. Lorsque seule l'occurrence de la stèle C14 était prise en compte, on pouvait effectivement voir dans cette mention de substances organiques un cas isolé et non représentatif. Or, plusieurs occurrences, apparaissant notamment dans des documents relativement « objectifs » (P. d'Abousir par exemple), constituent un faisceau d'éléments allant dans ce sens. Envisager que le vocable puisse se référer à des matériaux d'origine variée revient à ne pas plaquer notre propre classification des éléments naturels. Comme le rappelle F. Daumas, les Egyptiens « séparaient beaucoup moins que nous [les éléments de la création], dans leurs classifications »¹.

Si l'on considère les déterminatifs employés, il s'avère qu'il n'existe pas, d'un point de vue sémantique, de réelles correspondances entre ceux-ci et la nature du matériau évoqué. En effet, on pourrait penser que selon qu'il s'agit du déterminatif ovoïde ou de celui du bloc de pierre, le type de produit considéré comme *ʕ.t* varie. Il n'en est rien puisque sont employés dès les plus hautes époques pour des matériaux aussi bien végétaux que minéraux, les déterminatifs du grain de sable ou de l'ovale (tombe de Rahotep par exemple), comme celui du bloc de pierre (P. Harris I par exemple pour des matériaux organiques, temple de Dendara). Nous pouvons tout de même supputer que la part importante qu'occupaient les matériaux d'origine minérale, notamment aux époques tardives, a conduit à ce que le déterminatif du bloc de pierre s'impose. Les matériaux organiques auraient ainsi reçu ce déterminatif couramment employé, sans qu'un rapport sémantique soit systématiquement à établir.

Une fois mise en lumière la nature des matériaux concernés, la question de leur mise en commun au moyen de *ʕ.t* se pose encore à nous. L'unicité conférée par leur minéralité

¹ OLA 6, p. 704, n. 124.

commune n'étant plus de mise, il nous faut effectivement chercher ce qui rassemble ces matériaux.

Certains d'entre eux se caractérisent par le fait d'être importés : il s'agit notamment du bois de conifère ꜥš provenant du Proche-Orient, de l'ivoire et de l'ébène ou bien encore des produits mentionnés dans les tributs. Des matériaux rares et de qualité sont ainsi considérés comme ꜥ3.t. Par ailleurs, l'or, l'argent, ainsi qu'un certain nombre de pierres fines s'inscrivant également dans cet ensemble, l'association du vocable à l'idée de préciosité semble assez cohérente. Elle repose sur leur relative rareté, leurs qualités esthétiques ou techniques, ces différents aspects générant une certaine valeur matérielle. Au vu de ces caractéristiques, il est fréquent que ces matériaux soient destinés à la réalisation d'œuvres ou de monuments, imputés à l'action royale et de nature essentiellement culturelle. Ce qui régit cet emploi de ꜥ3.t sera développé ultérieurement.

Or, si l'on s'interroge sur les notions de valeur ou de préciosité, il nous faut avoir à l'esprit que ces dernières ne se fondaient pas nécessairement sur les mêmes critères dans la pensée égyptienne. Comme le souligne F. Daumas, « métaux et pierres, que nous appelons précieux, ne l'étaient pas moins pour eux, en ce sens qu'ils tenaient depuis le temps de la création, des pouvoirs infiniment plus importants que leur valeur marchande (...) »¹. Si le terme renvoie à une valeur des matériaux considérés, son appréhension correcte passe certainement par une prise en compte de la nature de cette valeur, sans la réduire uniquement à des critères esthétiques ou de prix.

Dans cette optique, la valeur d'un certain nombre de matériaux qualifiés de ꜥ3.t doit être replacée dans son contexte. L'emploi de ces derniers dans le domaine religieux et le fait de préciser qu'ils appartiennent à cet ensemble ne sont pas anodins. Ainsi, les ꜥ3.wt dont il est question dans la liste du P. Harris I précédemment évoquée ne s'insèrent pas dans un ensemble de matériaux nécessairement précieux (huile, fruits, légumes...), au sens où on l'entend aujourd'hui. Néanmoins, une valeur propre au contexte culturel dans lequel ils étaient employés est à prendre en compte. Cette valeur sera notamment relative à la manière dont les Egyptiens concevaient les matériaux. Ces derniers peuvent être considérés comme « grands » car dotés de certaines caractéristiques, liées en particulier à des conceptions d'ordre théologique.

¹ OLA 6, p. 705.

II. Emplois de ʕ3.t et formulations types

A/ Le noyau de plusieurs expressions : ʕ3.t nb.t

Les premières occurrences sont caractérisées, on l'a vu, par l'absence de qualificatifs associés à ʕ3.t, nous renvoyant ainsi à l'essence même du terme. Au fil du temps, des précisions vont être apportées quant à la nature de la ʕ3.t, précisions dont il convient d'évaluer la part de conventionnalisme.

Lorsqu'il est fait référence, dans les *Textes des Pyramides*, à toutes sortes de vases faits de ʕ3.t, l'occurrence s'insère dans l'énumération de biens, typique de la formule funéraire d'offrande. Il est aussi question de toutes sortes de vêtements, le *nb* exprimant dans ces expressions le caractère complet de l'approvisionnement destiné au défunt.

Ainsi, c'est sous le règne de Montouhotep II que sont à situer, d'après notre étude, les premières attestations de l'expression ʕ3.t nb.t, qui sera appelée à un développement conséquent. Le vocable lui-même renvoie à un ensemble et possède donc une acception relativement large. A cela va donc s'ajouter le mot *nb*, qui vient en quelque sorte accentuer cette définition étendue du vocable. Il est ainsi fait référence à chacun des matériaux composant cet ensemble. Si l'expression peut revêtir, et nous y reviendrons, un aspect quelque peu figé, il n'en demeure pas moins qu'un ensemble de matériaux, rassemblés sous le vocable, est ainsi implicitement évoqué.

Que cherche-t-on à exprimer par l'emploi de cette expression ? Si *nb* désigne une intégralité, son association à ʕ3.t peut avoir une fonction déterminée, dépassant le renforcement de la globalité recouverte par le terme. ʕ3.t qualifie, nous l'avons vu, des matériaux de nature diverse, mais ayant vraisemblablement en commun une valeur aux yeux des Egyptiens. Le fait de joindre *nb* à ʕ3.t insiste donc indirectement sur la valeur globale conférée par ces matériaux, ne s'agissant pas d'une seule matière ʕ3.t. Dans l'exemple de la stèle de Montouhotep, celui-ci possède ainsi toute ʕ3.t provenant de la région de la première cataracte, liée à Khnoum : elles sont autant de richesses, *špss.w*.

Dans un contexte religieux (P. Harris I, d ; pierre de Chabaka), l'évocation de ʕ3.t nb.t peut prendre un sens particulier : mettre en exergue la création de l'ensemble de ces matériaux par les divinités, par la mention de leurs incarnations terrestres, qui en sont constituées. On peut penser que l'intégralité exprimée par l'expression sert un propos d'ordre théologique et/ou officiel, quand il s'agit notamment d'évoquer les ʕ3.wt d'un monument ou objet royal. En témoignent diverses réalisations datant du Nouvel Empire, telles que les artefacts dont on

nous parle dans les *Annales* de Thoutmosis III ou dans le P. Harris I. Dans ce dernier document, même si l'expression permet, de manière commode, de se référer à un ensemble, son emploi met aussi en exergue la richesse des bienfaits accordés par Pharaon.

Dans le cas du P. Rhind, ʿ3.t nb.t renvoie en somme aux trois métaux mentionnés dans le texte et donc précisément à « chacune » de ces ʿ3.wt . L'expression a dans cet exemple une portée plus limitée, n'étant pas cette fois employée dans « l'absolu ».

Si l'expression n'est pas dénuée de toute signification, son emploi peut revêtir un aspect plus conventionnel. Lorsqu'il est question de mentionner divers matériaux dont on fournit ou non la nature exacte, ʿ3.t nb.t vient à propos. L'expression se généralise, étant utilisée dans des contextes semblables, intervenant précisément dans certaines propositions. Nous avons vu de quelle manière elle s'insère, au même titre qu' ʿ3.t nb.t šps.t , dans les énumérations de produits. Bien qu'elle possède alors un caractère quelque peu figé, on peut supposer que son acception, même imprécise, reste implicite. En clôturant ainsi une énumération, on exprime une idée d'abondance, de richesse.

L'adjonction de *nb* traduit ainsi, non seulement une intégralité, mais également une certaine emphase, dans la mesure où sont évoqués des matériaux caractérisés par leur « grandeur ». Accentuant l'acception large du vocable, l'expression devient ainsi un élément du discours, doté d'une connotation positive, valorisante.

B/ Développement de plusieurs expressions, notamment à partir du Nouvel Empire

1. Introduction et place de ʿ3.t nb.t šps.t

Au cours du Nouvel Empire vont apparaître ou se développer diverses expressions généralement formées sur ʿ3.t nb.t , noyau auquel s'ajoute un adjectif. La qualification opérée est donc double : il ne s'agit pas seulement de « toutes sortes de ʿ3.wt » au sens large, mais de la variété de celles dotées en prime d'une certaine caractéristique (noblesse, beauté, authenticité...). A travers l'évocation de ces ʿ3.wt , ne s'agit-il pas chaque fois de mettre en exergue une qualité intrinsèquement contenue dans le vocable lui-même ? En d'autres termes, on peut penser que la nature de ce que l'on entend par ʿ3.t apparaît implicitement dans les qualités lui étant attribuées. Nous tentons de mettre en lumière ce point, et par là même, d'examiner la question du caractère figé de ces expressions. Certaines d'entre elles perdureront jusqu'à l'époque gréco-romaine, occupant même une place de choix dans le fonds

lexical, fonds dans lequel puiseront notamment les rédacteurs des textes gravés dans les temples ptolémaïques.

Si l'on observe quels furent les emplois privilégiés du vocable, l'expression *ʕ.t nb.t šps.t* s'impose rapidement, de par sa récurrence dans les textes. Première des expressions de ce type, elle insiste sur la valeur attribuable aux *ʕ.wt*. En ce sens, l'expression confirme ce qui était apparu par la prise en compte de la racine *ʕ*. Ces matériaux, caractérisés par leur « grandeur », peuvent ainsi être perçus comme « nobles ». La racine *šps* paraît liée de manière étroite au vocable *ʕ.t*, si l'on considère également l'occurrence assimilant ces matières à des *špss.w* (doc. 8). Il est donc envisageable de voir dans cette expression une forme d'insistance, de redondance, quant à ce que recouvre le vocable. L'expression *ʕ.t šps.t*, mettant directement en évidence la qualité que revêt le matériau, va dans ce même sens.

Nous pouvons supputer que l'emploi de cette expression, très courante au Nouvel Empire, a pris sa source dans les titres du Moyen Empire. Apportant une dénomination à la réalité de certaines fonctions, le caractère général du vocable *ʕ.t* est déjà mis à profit, renforcé par des qualificatifs. Cela participait sans doute de la valorisation des activités en question, puisqu'était souligné leur aspect étendu, notamment dans le titre de la stèle C14.

Sur la question du conventionnalisme de cette expression et d'autres fréquemment rencontrées, il apparaît que s'est effectivement constitué au fil du temps un ensemble de formulations caractéristiques. Ces dernières se rencontrent de manière récurrente à partir du Nouvel Empire, mais non exclusivement puisqu'on l'a vu, l'absence de toute qualification de *ʕ.t* est également à relever : ceci notamment pour la désignation générale que l'on a pu observer, sans explicitation des matériaux concernés (encore dans le temple de Dendara).

Dans une expression telle que *ʕ.t nb.t šps.t* s'opère ainsi une mise en relief de la qualité attribuée à ces matériaux, en même temps que l'affirmation d'une certaine ampleur, par l'usage de *nb*. L'acte mettant en œuvre ces matériaux acquiert ainsi une portée large : en insistant sur la complétude des matières ainsi qualifiées, on souligne encore davantage son caractère bénéfique. Dès lors, on comprend que ce type d'expressions devienne canonique, notamment dans le cadre d'un propos officiel¹. Un caractère quelque peu figé de l'expression apparaît alors, se perpétuant jusque dans les temples ptolémaïques. Cette approche de la *ʕ.t*, comme d'ailleurs les termes géographiques associés à son origine, s'inscrivent durablement dans les textes. Nous rejoignons ce qui a été dit de *ʕ.t nb.t* en tant qu'élément récurrent d'un discours.

¹ Voir les exemples cités dans l'analyse p. 96-99.

2. Autres expressions mettant en lumière les propriétés de la ʕ.t

L'expression ʕ.t w^b.t se distingue des autres dans la mesure où elle n'apparaît explicitement qu'à une seule reprise, au cours du règne de Montouhotep IV. La pureté que présentent ces matériaux sera clairement exprimée, on l'a vu, dans les temples ptolémaïques. Indispensable dans ce cadre rituel, la pureté des matériaux ʕ.t est évoquée dans le trésor de Dendara en association avec les Nils, figurés sur le soubassement. Les Nils, qui apportent ces matières, représentent la purification par l'eau de ces dernières. Selon un texte d'Edfou¹, étant extraites des montagnes, elles doivent ensuite être purifiées avant de remplir leur rôle cultuel. Ceci fait écho à la première attestation de l'expression. La montagne, en l'occurrence le site du Ouadi Hammamat, constitue la source du matériau recherché, consistant donc en un « noble bloc de pure ʕ.t ». Ce matériau y est destiné à la réalisation d'un sarcophage et de monuments destinés aux temples. La ʕ.t, sans doute considérée comme fondamentalement pure, se trouvera ainsi de nouveau dans cet état de pureté une fois extraite de la montagne. L'expression traduit ici une qualité de la ʕ.t prenant tout son sens, quand on la replace dans le contexte religieux qui est souvent le sien.

Deux autres expressions ont en commun de véhiculer des valeurs positives de la ʕ.t, à savoir la beauté et la perfection, l'adéquation : il s'agit de ʕ.t nfr.t et de ʕ.t (nb.t)mnḥ.t. Là encore, il est question d'une mise en exergue des qualités propres à la ʕ.t. Préciser que les ʕ.wt sont belles ou adéquates permet de souligner à quel point leur existence et leur(s) fonction(s) sont essentielles. Il n'est pas anodin d'apporter ces précisions, qui s'inscrivent encore une fois dans la valorisation d'une action, d'un monument réalisé ou bien encore de la divinité qui y est associée.

Lorsqu'il nous est dit d'un monument qu'il est fait de ʕ.t (nb.t)mnḥ.t, on nous signale par l'emploi de cette expression la perfection du travail réalisé, ce qui loue indirectement son auteur et met en avant la valeur de son action, notamment en destination d'une divinité. Dans le même ordre d'idées, signaler que les matières amenées en tribut constituent « toutes les belles ʕ.wt de ce pays » permet d'insister sur la réussite de l'action menée par Pharaon. Nous voyons ainsi ces expressions comme un moyen de souligner les caractères prégnants de la ʕ.t. Il ne s'agit pas d'insister sur la nature exacte de ce que le terme recouvre, mais de mettre en évidence certains aspects de l'ensemble désigné par le vocable, ceux que l'on estime alors les plus essentiels.

¹ Annexe n°41 (VIII, 91, 11).

En ce qui concerne l'expression $\text{ʕ3.t m}^{\text{b}}\text{ʕ.t}$, si la considérer finalement comme un pendant de $\text{ʕ3.t wd}^{\text{h}}\text{.w(t)}$ est plausible, il n'en reste pas moins qu'il pouvait en être fait un emploi en quelque sorte « générique ». Mettre en avant, à travers cette expression, les valeurs qu'elle véhiculait, comme l'authenticité, n'est certainement pas anodin, en contexte religieux par exemple. Certains matériaux, tels le lapis-lazuli, reçoivent fréquemment cette même qualification (doc. 28, 1 par exemple). Cela permet certainement de souligner le caractère fondamental des ʕ3.wt et par là même, celui de l'action dans laquelle elles rentrent en jeu. On peut penser que l'usage fréquent de l'expression, jusqu'à l'époque ptolémaïque, lui a conféré un caractère quelque peu conventionnel, où il ne s'agit pas nécessairement de l'opposer à de « fausses » ʕ3.wt , mais de véhiculer globalement certaines valeurs.

Considérons enfin les expressions ʕ3.t nb.t šbn.t d'une part, $\text{ʕ3.wt ʕš}^{\text{3}}\text{.wt}$ et ʕ3.wt wr.wt , d'autre part. Si nous avons envisagé ʕ3.t nb.t comme une manière d'insister sur la variété de l'ensemble recouvert par le vocable, la redondance, avec cette expression, se fait double. En effet, non seulement il s'agit de « toutes sortes de » ces matériaux, mais en plus, ces derniers sont « variés ». On met donc l'accent sur la diversité des matériaux considérés et par là même, sur la richesse de ce à quoi ils s'intègrent. Cela se comprend lorsque l'on rappelle qu'il est question des matériaux ramenés en tribut durant les campagnes de Thoutmosis III. Par ailleurs, il est à remarquer que l'expression $\text{ʕ3.wt ʕš}^{\text{3}}\text{.wt}$ semble avoir été remplacée, à l'époque gréco-romaine, par ʕ3.wt wr.wt ¹.

Nous avons tenté de dégager la spécificité de chacune de ces formulations, mais certains exemples nous montrent sans équivoque que l'une pouvait parfois être employée à la place de l'autre, qu'elles étaient en quelque sorte « interchangeables ». A Dendara par exemple, les matériaux de plusieurs statues ou des objets qui leur étaient associés étaient évoqués de la manière suivante : $n nbw \text{ʕ3.wt}$, $n bw \text{ʕ3.t nb}$ ou $n bw \text{ʕ3.t nb.t šps.t}$ ². Ceci tend à confirmer le caractère figé qu'empruntent certaines expressions au fil du temps. L'emploi de ces formulations soulignait en tout cas l'importance revêtue par ces matériaux, de par la mise en évidence de leurs qualités propres (pureté, beauté, noblesse...), ou de leur multitude, de leur diversité. Le vocabulaire qui leur était associé, concentré essentiellement, on l'a vu, sur l'idée d'ornementation, traduit également cette même mise en valeur. Les matériaux employés

¹ *Supra*, p. 104.

² Annexe n°42 (II 56, 6 ; 184, 8 ; III 150, 2).

apportent ainsi la « touche finale » à un objet, auquel ils confèrent un certain nombre de qualités.

III. Place occupée par le vocable en contexte religieux

A/ ʕ3.t et corps des dieux

L'étude de ʕ3.t nous a conduite à considérer ses divers contextes d'emploi et il est ainsi apparu qu'un certain nombre de nos sources relevait de la sphère religieuse. Il convient donc d'étudier le rôle que jouaient les matériaux regroupés sous le vocable dans les conceptions théologiques, dans les cultes rendus aux divinités, ou bien encore dans les rituels funéraires. C'est dans ce cadre qu'il faut envisager une question essentielle pour notre propos : le rapport qu'entretient le terme ʕ3.t avec la manière même qu'avaient les Egyptiens de concevoir la nature des dieux.

Au nombre des matériaux pouvant être qualifiés de ʕ3.t figurent, on l'a vu, l'or, l'argent et le lapis-lazuli. Or, les textes traitant des matériaux constitutifs du corps divin mettent fréquemment en jeu ces mêmes matières. Dans le P. Boulaq VI, Amon est « l'image enfantine d'or dont les cheveux sont en lapis-lazuli véritable »¹. Comme le rappelle Y. Koenig, le thème de la minéralisation du dieu vieillissant est ici évoqué, associé à celui de l'enfance. Cette conception du corps divin se rencontre à de nombreuses reprises, les chairs étant composées d'or, les os, d'argent, et les cheveux de lapis-lazuli². D'autres matériaux, appartenant également aux ʕ3.wt, rentrent dans la description du corps du défunt assimilé au corps divin. Ainsi dans le *Livre des Morts* : « tes chairs sont enrichies d'or ; tes mamelons sont deux œufs de cornaline, et Horus les a rehaussés de lapis-lazuli ; tes épaules sont étincelantes de faïence ; (...) ».

Si nous faisons état de ces descriptions du corps divin, c'est que non seulement, on le voit, il se trouve composé de matières qualifiées par ailleurs de ʕ3.t, mais que de plus, ses incarnations terrestres s'en font directement l'écho. En effet, de nombreux textes mentionnent des statues divines, dont on nous dit qu'elle sont constituées de ʕ3.t. L'*Enseignement pour Mérykarê* est à cet égard révélateur puisqu'y est mise en exergue la forme sous laquelle le dieu est vénéré sur terre, c'est-à-dire « fait de ʕ3.t et façonné en cuivre », au travers de sa

¹ Y. Koenig, *Le papyrus Boulaq 6*, BdE LXXXVII, Le Caire, 1981, p. 116-117.

² S. Sauneron, *Esna V*, Le Caire, 1962, p. 142 : « ses os étaient d'argent, sa chair en or, les cheveux qui couvrent sa tête en lapis-lazuli véritable » ; H. O. Lange, *Der magische Papyrus Harris*, Copenhague, 1927, p. 41 : « ... dessen Knochen aus Silber, dessen Fleisch aus Gold, dessen Kopfputz aus echtem Lapislazuli ist ».

statue processionnelle. Ceci établit encore davantage le lien entre matériaux servant à la réalisation de statues divines et caractérisation de ces derniers comme ʕ.t. Cette finalité des ʕ.wt peut ainsi être explicitement formulée, comme à Dendara où ces matières sont là notamment pour « achever le travail [du] ka » (*r km k3.t n.t k3.t*). Parmi les derniers exemples rencontrés figure la statue de Bérénice « en or, incrusté de toute noble ʕ.t », mentionnée dans le décret de Canope.

Nous avons précédemment évoqué la manière dont on signale à Dendara le matériau constitutif des statues divines¹, comparable d'ailleurs à ce qu'il nous est dit de ces mêmes artefacts sur le naos de Saft el-Henneh. La nature des matériaux rentrant dans la composition de ces statues est variée, comprenant l'or, l'argent, le lapis-lazuli mais aussi le bronze, la calcite (?) et le silex clair. Il apparaît ainsi que le terme ʕ.t, lorsqu'il est employé à la description d'une statue divine, renvoie toujours à un ensemble de matériaux, mais plus précisément à celui auquel se réfère un certain nombre de textes religieux. Notons que sur la « pierre de Chabaka », le corps (*d.t*) terrestre des divinités se compose de divers matériaux, à savoir tout bois, toute argile et toute ʕ.t : matériaux créés par Ptah, ils servent donc à l'incarnation des divinités créées par ce même dieu. L'idée de cycle est ici explicitement exprimée.

Ce qui semble être particulièrement significatif dans les matériaux mis en œuvre est la couleur de ces derniers, c'est-à-dire essentiellement le jaune, le blanc et le bleu. Ainsi, comme le souligne J. Vandier², le terme *ḥd* désigne à l'époque ptolémaïque aussi bien l'os que l'argent : la couleur blanche établit alors le lien entre les deux. Dans un même ordre d'idées, au cours des rites funéraires se déroulant à Dendara, plus précisément le vingt-troisième jour du mois de Khoiak, intervient l'étape de « l'application des couleurs ». La face de la statuette ainsi que ses membres sont peints en ocre jaune, ce qui fait directement référence aux chairs constituées d'or, tandis que d'autres éléments – perruque, barbe, tempe et chevelure – sont incrustés de lapis-lazuli et de turquoise, choix une fois encore significatif. Il nous est également dit que « sa crosse et son flagellum [sont] aux couleurs de toutes sortes de ʕ.wt véritables » : chaque couleur constitue donc l'évocation explicite d'un matériau qualifié de ʕ.t.

Par ailleurs, si la ʕ.t fait référence dans ce cadre à des matériaux précis, sa mention induit également l'idée de l'impérissable. Ceci est explicitement signifié dans le *Rituel de l'embaumement*, dans lequel le cadavre est appelé à « [durer] éternellement, comme la ʕ.t des

¹ *Supra*, p. 95.

² J. Vandier, *Le papyrus Jumilhac*, Paris, 1962, p. 65.

montagnes »¹. Ces matériaux constituant les corps divins et par extension, leurs images, sont ainsi dotés d'un caractère impérissable, traduisant la continuité de l'existence divine. C'est ainsi que l'on peut lire dans les *Textes des Sarcophages* : « O Osiris N., dresse-toi sur tes os d'airain, tes chairs d'or (?) ! – Ces siens membres, cela appartient à un dieu ; cela ne moisit pas, cela ne se putréfie pas, cela ne périt pas - (...) La renaissance de tes chairs est pour la vie (...) »². Soulignons que cette idée d'impérissable s'inscrit également dans la notion de cycle précédemment évoquée. La valeur attribuée aux ʕ3.wt doit par conséquent se concevoir à la lumière de son emploi en contexte religieux, ces matériaux étant dotés d'un caractère représentatif essentiel. La mise en oeuvre de ces matériaux n'est donc pas anodine, constituant une sorte de « reflet » du corps divin, tel qu'il était conçu, et permettant ainsi à la divinité de s'y incarner.

C'est dans ce cadre que doit être envisagée la maxime présente sur une statue-cube d'époque ptolémaïque, qui nous apprend que le « vêtement divin ne vaut pas plus qu'une statue de ʕ3.t » : seule la ʕ3.t suffit, nul n'est besoin de la couvrir d'un vêtement. Or, si la ʕ3.t possède une valeur que ne dépasse pas celle du vêtement divin, c'est peut-être justement parce qu'elle représente à elle seule ce qui constitue le dieu, ce qui est le plus significatif. Apparaissant dans un appel aux vivants, ces paroles permettaient visiblement d'activer les vertus du matériau sur lequel elles sont gravées.

Un passage des *Textes des Sarcophages* (c) peut par ailleurs être envisagé comme une assimilation du corps du défunt à des matières qualifiées de ʕ3.t. Il est effectivement question de N qui est le « ʕ3.ty des couteaux à tuer » : on peut supposer que cette assimilation renforce la capacité à lutter contre les dangers rencontrés dans l'au-delà.

B/ Place de ʕ3.t dans les cultes et les rites funéraires

1. Idée de cycle et vertus des matières ʕ3.t

Les textes nous renseignent sur la manière dont la ʕ3.t était conçue, notamment en termes de provenance, d'origine. Nous l'avons vu, la création par les divinités est clairement exprimée, de manière quelquefois générale, comme dans ʕ3.t pr m ntr. Si les matières ʕ3.t sont choisies pour les statues divines, elles sont elle-mêmes considérées comme telles. Or, le principe d'un cycle, ainsi mis en évidence, se retrouve également dans les scènes d'offrandes.

¹ J.-C. Goyon, *Rituels funéraires de l'ancienne Egypte*, Paris, 1972, p. 71.

² P. Barguet, *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, 1986, p. 138.

Dans cette optique, les épithètes dont il a été question dans l'analyse doivent être prises en compte. Les épithètes royales peuvent effectivement être envisagées sous l'angle suivant : le souverain, dépositaire des attributions divines, possède ainsi la maîtrise de ces matériaux et en garantit la permanence par leur offrande aux divinités, sous forme brute ou manufacturée. Ces divinités, considérées dans leurs fonctions créatrices, se voit ainsi offrir les matériaux qu'elles ont elles-mêmes conçus. C'est selon ce même cycle que doivent être entendues les scènes dans lesquelles les entités géographiques apportent à la divinité leurs produits, comme on peut les voir à Louqsor ou dans les temples tardifs : ces entités présentent à la divinité ses propres créations.

Les matériaux qualifiés de ʕ.t occupent une place essentielle dans les cultes de par les vertus, les rôles qui leur sont attribués. Créés par les dieux, ils possèdent ainsi des « valeurs » particulières, qui vont être mises à profit dans les cultes rendus : « les différentes pierres semi-précieuses, telles que le lapis-lazuli, la turquoise, le jaspé rouge et vert, la calcite possèdent des vertus (...), mais qui les rendent indispensables à la maison du dieu, au point qu'on les y conservent même sous leur forme native et qu'on les offrent telles quelles lors des cérémonies les plus importantes, comme celle du Nouvel An »¹. Concernant cette dernière fête, nous avons un exemple dans notre documentation de cet emploi de ʕ.t brute à Edfou (a). Dans les temples ptolémaïques, les nombreuses scènes mettant en jeu des matières ʕ.t constituent d'ailleurs un fonds important. Chaque substance possède une vertu propre et entre ainsi dans le cadre de rites spécifiques, comme par exemple les ʕ.wt nécessaires, au même titre que les étoffes et les onguents, au rituel de fête de Dendara².

Les textes apportent quelques précisions quant à ces vertus des matières ʕ.t . Il nous est dit par exemple dans le trésor Q de Dendara (j) que la malachite est « étincelante », que le jaspé rouge « rend heureux » et que la ʕ.t hḏ.t est « lumineuse ».

Arrêtons-nous d'ailleurs sur le caractère lumineux attribué aux matériaux considérés comme ʕ.t : provenant de l'œil divin, ils en sont les « suintements ». Si l'on rappelle que l'œil oudjat par exemple est dit être composé de minéraux et de plantes³, ceci semble parfaitement cohérent. Dans le *Rituel de l'embaumement*, « toutes sortes de nobles ʕ.wt [sont] pour les ouvertures de [la] tête » (b), ʕ.wt qui permettent de « [voir] dans la montagne de *Bakhou*, éternellement ! » : ainsi, les pierres posées sur les yeux, puisque c'est comme cela qu'il faut

¹ F. Daumas, OLA 6, p. 702-03.

² IV, 250-51.

³ S. Aufrère, *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, vol. I, Le Caire, 1991, p. 281-98.

entendre le passage, participent de la capacité du défunt à voir, ce qui s'inscrit tout à fait dans la conception que nous venons d'exposer.

Une autre vertu capitale de ces matières consiste en la protection qu'elles confèrent. Ceci peut être explicitement exprimé, comme dans cette inscription d'une chapelle osirienne du temple de Dendara (f) : il y est en effet question de la turquoise, $\text{ʕ3.t } \text{šps.t}$, qui fait la protection (nh.t) d'Osiris. La malachite (šsm.t) et le fluide (snn), qualifiés de ʕ3.t , possèdent cette même propriété, faisant la protection (s3) d'Isis et de sa statue. Cette vertu trouve une illustration dans l'existence d'amulettes réalisées dans les matières en question, amulettes dont la fonction est précisément de protéger (chapelle osirienne (c) par exemple).

2. ʕ3.t et rites funéraires

a. L'enduit ʕ3.t-ntr

Or, si nous tentons d'appréhender cet usage particulier de la ʕ3.t , nous devons examiner dès à présent la question de la ʕ3.t-ntr , et en premier lieu, celle de l'enduit portant ce nom. Ses destinations sont, rappelons-le, les sarcophages et les statues de divinités.

Nous avons noté les conceptions qui sous-tendent l'emploi de ʕ3.t à la réalisation de statues. Le fait qu'un enduit, dont le nom même souligne la relation au monde divin, serve à orner (hkr) et parfaire (smnh) la statue, qui n'est que l'incarnation du corps divin, n'est certainement pas anodin. Ainsi, les matières ʕ3.t , d'origine divine, entrent dans la composition de cet enduit et sont, on l'a noté, celles-là mêmes dont le corps divin se compose. Le nom de ce produit apparaît tout à fait significatif, permettant de souligner la nature même de la ʕ3.t et la finalité de son emploi.

Remarquons au passage que la ʕ3.t-ntr se compose de matières minérales identifiées comme ʕ3.t mais également de matières organiques : ceci va dans le sens d'une désignation sous ce terme ʕ3.t de substances non uniquement minérales. Il est fort probable que les produits végétaux employés aient été également considérés comme tels.

Les illustrations majeures de l'emploi de cet enduit se rencontrent dans les temples d'Edfou et de Dendara, notamment dans le cadre des rites de Khoiak. Deux statuettes osiriennes sont confectionnées par la déesse Chentaït, celle de Khenti-Imentet, à base d'orge et de sable, et celle de Sokar, à base de végétaux divers et de minéraux. La finalité de ces deux statuettes n'est pas identique, comme le résume ainsi D. Meeks : « A Bousiris, Isis-Chentaït reconstitue donc effectivement, à travers la statuette aux minéraux, le corps

démembré d'Osiris ; à Abydos, elle prépare sa renaissance à l'aide d'un simulacre végétant »¹. Il n'est donc pas fortuit, à la lumière de ce que nous avons dit, que des matières ḫ.t servent à reconstituer le corps divin. Le texte nous intéresse également pour la mention de la ḫ.t-ntr , dont la recette exacte nous est fournie dans le temple d'Edfou. Après sa cuisson, qui s'étale sur quatre jours, le sarcophage de Sokar en est enduit. La phase de l'application des couleurs, qui intervient le jour suivant, est, comme on a pu le constater, significative.

Le contexte dans lequel est employé l'enduit ḫ.t-ntr est donc spécifiquement funéraire. Sa couleur noire, due à la présence d'asphalte, participe de cette fonction funéraire, liée à l'idée de régénération. Il n'est donc pas étonnant de constater que l'enduit est précisément lié au dieu Min, comme en témoignent les inscriptions du temple d'Edfou. Dans le *Rituel de l'embaumement*, Osiris apporte au défunt la ḫ.t-ntr , « comme il le fait pour Min lui-même ». La fonction régénératrice de l'enduit passe certainement par l'usage de ces matériaux on ne peut plus représentatifs. Dans un autre passage, il est question de « l'huile de ḫ.t qui fait noircir ». La ḫ.t-ntr étant composée de ḫ.t et présentant une couleur noire, il s'agit certainement d'une autre de ses désignations.

Une image de ce à quoi pouvait ressembler une statue enduite de ḫ.t-ntr nous est par ailleurs donnée à Dendara, à travers les diverses descriptions de statues divines : le noir de l'enduit tranchait avec le bois doré ou l'or, cette dernière matière pouvant le recouvrir partiellement (doc. 44, h). La statue du ka de Toutankhamon constitue certainement un exemple probant de la manière d'employer l'enduit.

b. Destinations funéraires de la ḫ.t et de la ḫ.t-ntr

Les matières qualifiées de ḫ.t et la ḫ.t-ntr interviennent ainsi à différents stades des rites funéraires, comme on le voit à Dendara : la ḫ.t est employée aussi bien dans la confection de la statuette elle-même, que dans sa finition, au moyen de l'enduit et d'incrustations. De plus, des amulettes ainsi que diverses statues divines en sont constituées et des offrandes de ces matières sont effectuées (f et k).

Or, cette présence notable de ḫ.t en contexte funéraire n'est pas propre à Dendara. En effet, d'autres sources témoignent de sa mise en œuvre dans le procédé de l'embaumement, comme la tombe de Nebennaât et le P. Jumilhac. Si dans ce dernier, la fonction protectrice de ces matières est mise en avant, sans que soit précisée la manière dont on les emploie, la tombe

¹ D. Meeks, C. Favard-Meeks, *Les dieux égyptiens*, Paris, 1995², p. 224.

de Nebenmaât offre à cet égard quelques données. Il y est question de substances ʕ.t dont on emplît le corps, ce qui laisse à penser que ces dernières sont d'une part, sans doute plus proches de l'état liquide que de l'état solide et d'autre part, d'origine organique. Ceci est certainement le cas des matières mentionnées dans le P. Jumilhac, comme on peut le supposer à partir de la nature des autres substances employées (myrrhe, substances odoriférantes). Ce dernier point est à souligner puisque c'est non seulement le caractère strictement minéral de la ʕ.t qui est à remettre en cause, mais également son caractère solide, présenté comme tel par les traductions de « pierre précieuse » et de « pierre dure ». Ces deux sources font écho, de par la nature des matériaux associés à la ʕ.t , à la recette de la ʕ.t-ntr .

Si les matériaux ʕ.t peuvent être employés en contexte cultuel sous leur forme brute, ils le sont aussi sous forme manufacturée, comme on l'a déjà évoqué avec l'exemple des statues. D'autres réalisations, entrant dans la composition du matériel cultuel, ainsi que des éléments architecturaux, pour les temples notamment, ont été évoqués. Nous avons vu à quelle finalité répondait ce type d'emploi de la ʕ.t . Employées sur le corps lui-même, ces matières le sont aussi à la réalisation d'artefacts proprement funéraires. En témoignent, dès l'Ancien Empire, les objets dont il est question dans les P. d'Abousir, objets destinés au culte funéraire, ainsi que les vases appartenant au mobilier funéraire de la tombe de Rahotep. La destination des matériaux rapportés des expéditions au Ouadi Hammamat est quelquefois explicitement signifiée : tel est le cas de l'inscription 192 qui mentionne parmi les futures réalisations « un sarcophage ».

Or, cette finalité de la ʕ.t va nous permettre de considérer la possibilité d'un second ʕ.t-ntr . Sur un ostracon d'époque ramesside est évoqué un sarcophage fait de cette matière. Même si le contexte est funéraire, il ne s'agit donc pas visiblement de l'enduit dont il a été précédemment question, le sarcophage dans son entier étant réalisé avec ce matériau. Notons que sur un ostracon contemporain, un sarcophage fait cette fois de ʕ.t est mentionné, confirmant l'usage de ce type de matières à cette fin.

Un autre document d'époque ramesside va dans le sens d'une désignation de matières ʕ.t-ntr ne correspondant pas à l'enduit. En effet, il est question dans le P. Harris I de statues ornées d'or, d'argent et de ʕ.t-ntr , dans un contexte non spécifiquement funéraire : ainsi est-on amené à envisager un second terme ʕ.t-ntr , antérieur à celui désignant l'enduit et se limitant peut-être à l'époque ramesside. Il renvoie apparemment à des matières relativement solides, vu leur usage, et certainement minérales : elles se rapprochent en cela de certains matériaux considérés comme ʕ.t . Quant à l'adjonction de ntr , on peut l'envisager une fois

encore comme une manière de mettre en exergue le cycle dans lequel s'inscrivent ces matières qui, provenant des divinités, sont employées en contexte religieux.

L'étude du terme *ʕ.t* s'est révélée riche d'enseignements sur la manière dont étaient perçus les matériaux en Egypte ancienne. L'idée d'une classification et donc d'une distinction des matériaux, fondée sur la nature du règne concerné, c'est-à-dire minéral, végétal ou animal, ne s'est pas vérifiée dans ce cas. Il s'est avéré qu'une telle qualification de ces matières s'appuyait certes sur certains « critères » mais en tout cas pas sur celui-là. C'est même à une mise en évidence de cette vision globale de la création divine que nous sommes confrontés.

Les sources de cette caractérisation sont à chercher dans la racine du terme, *ʕ*, de par l'idée de grandeur qu'elle véhicule, mais également dans les données fournies par les textes, quant à l'origine et l'emploi de ces matières. En effet, à travers des expressions marquées par leur récurrence et par un caractère conventionnel, transparait en partie la conception de ces matières. Si le fait d'affirmer leur noblesse ou leur adéquation peut parfois être perçu comme un discours figé, il met néanmoins en exergue la forte connotation positive de ce vocable. Ce dernier a donné lieu à la création de multiples expressions et de noms de matériaux, dans lesquels on peut reconnaître la volonté d'établir, par l'emploi de cette qualification de *ʕ.t*, une distinction.

Or, pour réellement comprendre ce qui sous-tend l'emploi d'un tel vocable, il nous fallait prendre en compte un lien présent sous de multiples formes, celui avec le monde divin. Ce lien est exprimé à compter du Nouvel Empire et se manifeste clairement dans les sources à la Basse Epoque et à l'époque ptolémaïque. L'origine attribuée à ces matériaux (imputation à des divinités, provenance du *Tʕ-ntr*, *ʕ.t ntry.t...*) apporte déjà un éclairage significatif. La prise en compte de l'expression *ʕ.t-ntr*, « matière du dieu », en considérant sa destination religieuse et surtout funéraire, va dans ce même sens.

Peut-on y voir une interprétation de ces matières uniquement propre aux sources tardives ? Le fait que des matériaux perçus comme *ʕ.t* aient précisément servi, et ce depuis les plus hautes époques, à la constitution de statues ne peut être négligé : comme on l'a exposé, ces incarnations sur terre des dieux se constituent ainsi des substances mêmes composant mythiquement ces derniers. Depuis la création du terme, la place occupée dans la sphère religieuse et spécialement funéraire, est également à considérer. Même si l'expression n'en est pas faite comme aux périodes les plus tardives, on peut penser qu'un lien spécifique avec le monde divin est contenu dans le vocable depuis sa création.

Plus que la traduction de « pierres précieuses », nous retiendrons donc une conception plus large du vocable. Désignant des matières de valeur, distinguées, mises en exergue en quelque sorte par cette caractérisation, on ne peut restreindre le vocable à une perception strictement matérielle. Il faut au contraire prendre en compte la valeur religieuse de ces matières, en voyant en elles l'expression d'un lien avec le divin, d'une continuité entre leur nature divine et le rôle qu'elles assument dans les cultes rendus.

Alliot (M.), *Le culte d'Horus à Edfou au temps des Ptolémées*, BdE 20, premier et second fasc., Le Caire, 1954.

Andreu (G.), Cauville (S.), « Vocabulaire absent du *Wörterbuch* (II) », *RdE* 30, p. 10-21.

Anthes (R.), *Die Felseninschriften von Hatnub nach den Aufnahmen Georg Möllers*, Leipzig, 1928.

Aufrère (S.), « Caractères principaux et origine divine des minéraux », *RdE* 34, 1982-83, p. 3-21.

Aufrère (S.), *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, BdE 105/1 et 105/2, Le Caire, 1991.

Balcz (H.), « Die Gefäßdarstellungen des alten Reiches », *MDAIK* 3, 1932, p. 50-87.

Barguet (P.), *La stèle de la famine à Séhel*, BdE 24, Le Caire, 1953.

Barguet (P.), *Le livre des morts des anciens Egyptiens*, Paris, 1967.

Barguet (P.), *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, 1986.

Barta (W.), *Das Selbstzeugnis eines altägyptischen Künstlers (Stele Louvre C14)*, MÄS 22, Berlin, 1970.

Bleeker (C. J.), *Hathor and Thot, Two Key Figures of the Ancient Egyptian Religion*, Leyde, 1973.

Borchardt (L.), *Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten*, vol. II, Le Caire, 1925.

Borchardt (L.), *Catalogue général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire, n^{os} 1295-1808, Denkmäler des alten Reiches (ausser den Statuen)*, première partie, Berlin, 1937.

Borghouts (J. F.) Van der Plas (D.), *Coffin Texts Word Index*, vol. VI, Utrecht, Paris, 1998.

Brack (A. et A.), *Das Grab des Tjanuni Theben Nr. 74*, Mayence, 1977.

Breasted (J. H.), *Ancient Records of Egypt*, vol. II : the Eighteenth Dynasty, Chicago, 1927³.

Breasted (J. H.), *The Edwin Smith Surgical Papyrus*, vol. I et II, Université de Chicago, Oriental Institute Publications, vol. III et IV, Chicago, 1930.

Bresciani (E.), Pernigotti (S.), *Assuan*, Pise, 1978, p. 88-89.

Brugsch-Bey (E.), « On et Onion », *RecTrav* 8, fasc. I et II, 1886, p. 1-9.

Brunner (H.), *Die Lehre des Cheti, Sohnes des Duauf*, Ägyptologische Forschungen (n°13), Glückstadt, Hambourg, 1944.

Buck (A. de), *The Egyptian Coffin Texts. V. Texts of Spells 355-471*, Chicago, 1954.

Buck (A. de), *The Egyptian Coffin Texts. VI. Texts of Spells 472-786*, Chicago, 1956.

- Cauville (S.), *Essai sur la théologie du temple d'Horus à Edfou*, BdE 102, Le Caire, 1987.
- Cauville (S.), « Les mystères d'Osiris à Dendera. Interprétation des chapelles osiriennes », *BSFE* 112, juin 1988, p. 23-36.
- Cauville (S.), *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, BdE 117-119, Le Caire, 1997.
- Cauville (S.), *Dendara I, traduction*, OLA 81, Louvain, 1998.
- Cauville (S.), *Dendara II, traduction*, OLA 88, Louvain, 1999.
- Cauville (S.), *Dendara III, traduction*, OLA 95, Louvain, 2000.
- Cauville (S.), *Dendara IV, traduction*, OLA 101, Louvain, 2001.
- Cenival (J.-L. de), Posener-Kriéger (P.), *Hieratic Papyri in the British Museum, Fifth Series : the Abu Sir Papyri*, Londres, 1968.
- Černý (J.), *Hieratic Inscriptions from the Tomb of Tut'ankhamūn, Tut'ankhamūn's Tomb Series II*, Oxford, 1965.
- Chabas (F.), *L'inscription hiéroglyphique de Rosette*, Châlon-sur-Seine, Paris, 1867.
- Chassinat (E.), *Le temple d'Edfou*, t. I, MIFAO 10, Paris, 1897.
- Chassinat (E.), *Le temple d'Edfou*, t. II, MIFAO 11, Le Caire, 1918.
- Chassinat (E.), *Le temple d'Edfou*, t. II, troisième fasc., MIFAO 11, Le Caire, 1920.
- Chassinat (E.), *Le temple d'Edfou*, t. VI, MIFAO 23, Le Caire, 1931.
- Chassinat (E.), *Le temple d'Edfou*, t. XII, MIFAO 29, Le Caire, 1934.
- Chassinat (E.), *Le temple de Dendara*, t. I et II, Le Caire, 1934.
- Chassinat (E.), *Le temple de Dendara*, t. III et IV, Le Caire, 1935.
- Chassinat (E.), *Le manuscrit magique copte n°42573 du musée égyptien du Caire*, Bibliothèque d'études coptes, t. IV, Le Caire, 1955, p. 67-74.
- Chassinat (E.), *Le temple d'Edfou*, t. X, deuxième fasc., MIFAO 27, Le Caire, 1960.
- Chassinat (E.), *Le mystère d'Osiris au mois de Khoiak*, deuxième fasc., Le Caire, 1968.
- Chassinat (E.), Daumas (F.), *Le temple de Dendara*, t. VIII, Le Caire, 1978.
- Christophe (L.-A.), « Le vocabulaire d'architecture monumentale d'après le papyrus Harris I », dans *Mélanges Maspero. I Orient ancien*, quatrième fasc., MIFAO 66, Le Caire, 1961, p. 17-29.
- Couyat (J.), Montet (P.), *Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât*, MIFAO 34/1 et 34/2, Le Caire, 1912.

Daressy (G.), « Notes et remarques », *RecTrav* 16, fasc. I et II, p. 42-60.

Daumas (F.), « Les moyens d'expressions du grec et de l'égyptien comparés dans les décrets de Canope et de Memphis », *CASAE* 16, Le Caire, 1952.

Daumas (F.), « Les textes géographiques du trésor D' du temple de Dendera », dans E. Lipinski (éd.), *State and Temple Economy in the Ancient Near East*, vol. II, OLA 6, Louvain, 1979, p. 689-705.

Davies (N. de G.), *The Rock Tombs of Deir el Gebrâwi*, part I.- Tomb of Aba and Smaller Tombs of the Southern Group, *ASEg* 11, Londres, 1902, p. 19, pl. XIII.

Davies (N. de G.), *The Tomb of Ken-a-mûn at Thebes*, vol. I, New York, 1930.

Deines (H. von), Grapow (H.), *Wörterbuch der ägyptischen Drogennamen*, Grundriß der Medizin der alten Ägypter VI, Berlin, 1959.

Deines (H. von), Grapow (H.), *Wörterbuch der medizinischen Texte*, première partie, Berlin, 1961.

Derchain (P.), *Le papyrus Salt 825 (BM 10051). Rituel pour la conservation de la vie en Egypte*, Bruxelles, 1965.

Derchain-Urtel (M.-T.), *Priester im Tempel. Die Rezeption der Theologie der Tempel von Edfu und Dendera in den Privatdokumenten aus ptolemäischer Zeit*, Wiesbaden, 1989.

Engelbach (R.), « The quarries of the western nubian desert. A preliminary report », *ASAE* 33, p. 65-74.

Erichsen (W.), *Papyrus Harris I. Hieroglyphische Transkription*, Bibliotheca Aegyptiaca V, Bruxelles, 1933.

Erman (A.), Grapow (H.), *Wörterbuch der ägyptischen Sprache*, vol. I, Berlin, 1982, p. 165, 13-21 ; 166, 1-2.

Faulkner (R. O.), *The Ancient Egyptian Pyramid Texts*, Oxford, 1969, p. 81 et 283.

Faulkner (R. O.), *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, vol. II, formules 355-787, Warminster, 1977, p. 67, 192 et 198.

Gaballa (G. A.), « Three Acephalous Stelae », *JEA* 63, 1977, p. 122-26.

Gardiner (A. H.), Peet (T. E.), *The Inscriptions of Sināi*, deuxième partie, Londres, 1955.

Gauthier (H.), *La grande inscription dédicatoire d'Abydos*, BdE 4, Le Caire, 1912.

Gauthier (H.), « Le pyramidion n°2249 du jardin d'Ismaïlia », *ASAE* 23, 1929, p. 176-82.

Goedicke (H.), « A Neglected Wisdom Text », *JEA* 48, 1962, p. 25-35.

Goyon (G.), *Nouvelles inscriptions rupestres du Wadi Hammamat*, Paris, 1957.

- Goyon (J.-C.), *Rituels funéraires de l'ancienne Egypte. Le Rituel de l'Embaumement, le Rituel de l'Ouverture de la Bouche, le Livre des Respirations*, Paris, 1972.
- Grandet (P.), *Le Papyrus Harris I (BM 9999)*, BdE 109/1 et 109/2, vol. I et II, Le Caire, 1994.
- Grandet (P.), *Le Papyrus Harris I (BM 9999)*, BdE 129, vol. III : glossaire, Le Caire, 1999.
- Hamada (A.), « A Stela from Manshîyet es-Sadr », *ASAE* 38, p. 217-30.
- Hannig (R.), *Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.)*, Mayence, 1995, p. 128.
- Hannig (R.), Vomberg (P.), *Kulturhandbuch Ägyptens. Wortschatz der Pharaonen in Sachgruppen*, Mayence, 1999, p. 273.
- Harris (J. R.), *Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals*, Berlin, 1961.
- Helck (W.), *Materialen zur Wirtschaftsgeschichte des Neuen Reiches*, vol. I, Mayence, 1960.
- Helck (W.), *Materialen zur Wirtschaftsgeschichte des Neuen Reiches*, vol. III, Mayence, 1963.
- Helck (W.), *Materialen zur Wirtschaftsgeschichte des Neuen Reiches*, vol. V, Mayence, 1964.
- Helck (W.), *Materialen zur Wirtschaftsgeschichte des Neuen Reiches*, vol. VI, Mayence, 1969.
- Helck (W.), *Die Lehre für König Merikare*, Wiesbaden, 1977.
- Helck (W.), *Lexikon der Ägyptologie*, vol. II, col. 932, s. v. « Halbedelstein », Wiesbaden, 1977.
- Helck (W.), « Die Weihinschrift Sesostris'I. am Satet-Tempel von Elephantine », *MDAIK* 34, 1978, p. 69-78.
- Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae & c. in the British Museum*, cinquième partie, Londres, 1914, pl. XIII.
- Jansen-Winkeln (K.), *Sentenzen und Maximen in den Privatinschriften der ägyptischen Spätzeit*, Berlin, 1999, p. 34 et 54.
- Janssen (J. J.), *Commodity Prices from the Ramessid Period, an Economic Study of the Village of Necropolis Workmen at Thebes*, Leyde, 1975.
- Jelinkova-Reymond (E.), *Les inscriptions de la statue guérisseuse de Djed-Her-le-Sauveur*, BdE 23, Le Caire, 1961.
- Jones (D.), *An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom*, vol. II, BAR International Series 866 (II), Oxford, 2000.
- Junker (H.), *Die Götterlehre von Memphis (Schabaka-Inschrift)*, Berlin, 1940, p. 65.
- Kahl (J.), *Frühägyptisches Wörterbuch, erste Lieferung 3-f*, Wiesbaden, 2002, p. 74-75.

Kitchen (K. A.), *Ramesside Inscriptions*, vol. II : Ramesses II, Royal Inscriptions, Oxford, Cambridge (EU), 1996.

Kitchen (K. A.), *Ramesside Inscriptions. Translated and Annotated. Notes and Comments*, vol. II : Ramesses II, Royal Inscriptions, Oxford, Cambridge (EU), 1999.

Klug (A.), *Königliche Stelen*, Monumenta Aegyptiaca VIII, Turnhout, Belgique, 2002, p. 137-46.

Kurth (D.), *Edfou VIII. Die Inschriften des Tempels von Edfu*, première partie, traductions : vol. I, Wiesbaden, 1998.

Lacau (P.), *Catalogue général des antiquités égyptiennes du musée du Caire. Stèles du Nouvel Empire*, Le Caire, 1909.

Lacau (P.), « Notes de grammaire. A propos de la grammaire égyptienne de M. Erman », *RecTrav* 35, 1913, fasc. I et II, p. 59-82.

Lambert (R.), *Lexique hiéroglyphique*, Paris, 1925, p. 26.

Lange (H. O.), Schäfer (H.), *Grab- und Denksteine des mittleren Reiches in Museum von Kairo, No. 20001-20780*, deuxième partie, Berlin, 1908, p. 145.

Lefebvre (G.), *Le tombeau de Petosiris*, trois volumes, Service des Antiquités de l'Égypte, Le Caire, 1923-1924.

Legrain (G.), *CGC n^{os} 42001-42138, statues et statuettes de rois et de particuliers*, vol. I, Le Caire, 1906.

Leitz (C.) (éd.), *Kurzbibliographie zu den übersetzten Tempeltexten der griechisch-römischen Zeit*, BdE 136, Le Caire, 2002.

Leitz (C.) (éd.), *Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen*, vol. II, OLA 111, Louvain, 2002, p. 70.

Lepsius (C. R.), *Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien*, texte, vol. III, Leipzig, 1900, p. 141-44.

Lesko (L. H.), Switalski Lesko (B.) (éd.), *A Dictionary of Late Egyptian*, vol. I, Berkeley, 1982.

Letellier (B.), « La cour à péristyle de Thoutmosis IV à Karnak (et la « cour des fêtes » de Thoutmosis III), dans J. Vercoutter (dir.), *Hommages à Serge Sauneron*, I. Égypte pharaonique, Le Caire, 1979, p. 51-71.

Lichtheim (M.), *Ancient Egyptian Literature*, vol. III : the Late Period, Université de Californie, 1980, p. 94-103.

Loret (V.), « Les fêtes d'Osiris au mois de Khoiak », *RecTrav* 4, 1882, p. 21-33.

Loret (V.), « Les statuettes funéraires du musée de Boulaq », *RecTrav* 4, 1882, p. 89-117.

Loret (V.), « Quelques notes sur l'arbre ÂCH », *ASAE* 16, p. 33-51.

- Lucas (A.), Harris (J. R.), *Ancient Egyptian Materials and Industries*, Londres, 1962⁴, p. 386.
- Mariette-Bey (A.), *Dendérah – Description générale du grand temple de cette ville*, t. I, planches, Paris, 1870.
- Mariette (A.), *Catalogue général des monuments d'Abydos découverts pendant les fouilles de cette ville*, Paris, 1880, p. 67, n°427.
- Maspero (G.), *Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes*, IV, Bibliothèque égyptologique, tome huitième, Paris, 1900.
- Maspero (G.), « Notes sur le rapport de M. Legrain », *ASAE* 2, Le Caire, 1901, p. 281-8.
- Maystre (C.), *Tombes de Deir el-Médineh. La tombe de Nebenmât (n°219)*, MIFAO 71, Le Caire, 1936, pl. V.
- Montet (P.), « Etudes sur quelques prêtres et fonctionnaires du dieu Min », *JNES* 9, janvier-octobre 1950, p. 18-27.
- Murray (M. A.), *Saqqara Mastabas part I*, Egyptian Research Account, dixième année, 1904, Londres, 1905, pl. I.
- Murray (M. A.) (chapitres par K. Sethe), *Saqqara Mastabas part II*, BSAE, onzième année, Londres, 1937.
- Naville (E.), *The Shrine of Saft el Henneh and the Land of Goshen (1885)*, EEF, cinquième mémoire, Londres, 1887.
- Newberry (P. E.), *Funerary Statuettes and Model Sarcophagi*, CGC n°s 46530-48273, Le Caire, 1930, p. 114.
- Nolte (B.), *Die Glasgefäße im alten Ägypten*, MÄS 14, Berlin, 1968.
- Petrie (W. M. F.), *Medum*, Londres, 1892, pl. XIII.
- Petrie (W. M. F.), *Six Temples at Thebes. 1896*, Londres, 1897, p. 10, pl. XII.
- Posener-Kriéger (P.), *Les archives du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï (Les papyrus d'Abousir). Traduction et commentaire*, BdE 65/1 et 65/2, Le Caire, 1976.
- Posener-Kriéger (P.), « Les papyrus d'Abousir et l'économie des temples funéraires de l'Ancien Empire », dans E. Lipinski (éd.), *State and Temple Economy in the Ancient Near East*, vol. I, OLA 5, Louvain, 1979, p. 133-51.
- Reisner (G. A.), *The Hearst Medical Papyrus*, Université de Californie, Egyptian Archaeology, vol. I, Leipzig, 1905.
- Robins (G.), Shute (C.), *The Rhind Mathematical Papyrus, an Ancient Egyptian Text*, Londres, 1987.
- Roeder (G.), *CGC n°s 70001-70050. Naos*, Leipzig, 1914.
- Sauneron (S.), *Rituel de l'embaumement. Pap. Boulaq III, Pap. Louvre 5158*, Le Caire, 1952.

Sauneron (S.), « Le prétendu « pyramidion » du jardin des stèles à Ismaïlia », dans *Bulletin de la société d'études historiques et géographiques de l'isthme de Suez*, t. V (1953-54), Le Caire, 1954, p. 45-58, cinq planches.

Sauneron (S.), « Une allusion inattendue à la « matière divine » », *Kêmi* 16, Paris, 1962, p. 38-39.

Schenkel (W.), « Die Bauinschrift Sesostris'I. im Satet-Tempel von Elephantine », *MDAIK* 31, p. 109-25, pl. 33-39.

Schlick-Nolte (B.), *Lexikon der Ägyptologie*, vol. II, col. 613, s. v. « Glas », Wiesbaden, 1977.

Sethe (K.), *Hieroglyphische Urkunden der griechisch-römischen Zeit*, vol. I, Leipzig, 1904.

Sethe (K.), *Die altägyptischen Pyramidentexte*, vol. II, texte, deuxième partie, formules 469-714, Pyr. 906-2217, Leipzig, 1910.

Sethe (K.), *Dramatische Texte zu altägyptischen Mysterienspielen*, Leipzig, 1928, p. 68.

Sethe (K.), *Ägyptische Lesestücke zum Gebrauch im akademischen Unterricht, Texte des mittleren Reiches*, Hildesheim, 1959³, p. 61.

Sethe (K.), *Die altägyptischen Pyramidentexte (nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums)*, vol. I, texte, première partie, formules 1-468, Pyr. 1-905, Darmstadt, 1960, p. 211.

Sethe (K.), *Erläuterungen zu den ägyptischen Lesestücken, Texte des mittleren Reiches*, Hildesheim, 1960.

Speleers (L.), *Recueil des inscriptions égyptiennes des Musées Royaux du Cinquantenaire à Bruxelles*, Bruxelles, 1923.

Steindorff G. (éd.), *Urkunden des ägyptischen Altertums*, IV_ K. Sethe et W. Helck, *Urkunden der 18. Dynastie*, Leipzig, Berlin, 1906-61.

Stewart (H. M.), *Egyptian Stelae, Reliefs and Paintings from the Petrie Collection. Part Two : Archaic Period to Second Intermediate Period*, Warminster, 1979, p. 20.

Thiers (C.), *Tôd. Les inscriptions du temple ptolémaïque et romain. II. Textes et scènes n^{os} 173-329 et III. Relevé photographique*, Fouilles de l'IFAO 18/2 et 18/3, Le Caire, 2003, p. 86-87 ; p. 140.

Van der Molen (R.), *A Hieroglyphic Dictionary of Egyptian Coffin Texts*, PdÄ 15, Leyde, 2000, p. 66.

Vandier (J.), *Le papyrus Jumilhac*, Paris, 1962.

Varille (A.), « L'inscription dorsale du colosse méridional de Memnon », *ASAE* 33, 1933, p. 85-94.

Varille (A.), *Inscriptions concernant l'architecte Amenhotep fils de Hapou*, BdE 44, Le Caire, 1968.

Vercoutter (J.), *L'Égypte et le monde égéen préhellénique : étude critique des sources égyptiennes (du début de la XVIIIe à la fin de la XIXe dynastie)*, Le Caire, 1956.

Volten (A.), *Zwei altägyptische politische Schriften. Die Lehre für König Merikarê (Pap. Carlsberg VI) und die Lehre des Königs Amenemhet*, Copenhague, 1945.

Ward (W. A.), *Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom*, Université américaine de Beyrouth, 1982.

Weill (R.), « Monuments égyptiens divers », *RecTrav*, 1914, fasc. I et II, p. 83-101.

Wilson (P.), *A Ptolemaic Lexikon. A Lexicographical Study of the Texts in the Temple of Edfu*, OLA 78, Louvain, 1997.

Zonhoven (L. M. J.), « The Inspection of a Tomb at Deir el-Medîna (O. Wien Aeg. 1) », *JEA* 65, 1979, p. 89-98.

A

Amon106, 109, 143
 Anubis..... 81
 argent98, 99, 112, 121, 122, 125, 128, 130, 137,
 143, 144, 150

B

bois.....99, 111, 121, 122, 125, 126, 127, 136, 137,
 144, 149
 bronze144

C

calcite.....108, 144, 146
 carrière..... 112, 113
 cornaline.....143

E

ébène99, 121, 137
 embaumement..... 81, 119, 125, 126, 127, 145, 147,
 148, 149

G

galène121, 123, 128
 grès..... 106, 108

H

Harsomthous 120
 Hathor82, 83, 116, 120, 128, 130
 hématite.....121, 123, 133
 huile81, 88, 99, 126, 137, 148

I

Isis.....83, 94, 103, 116, 147, 148
 ivoire99, 104, 111, 121, 136, 137

J

jaspe146, 147

M

malachite.....147
 Min.....82, 83, 120, 126, 127, 148
 montagne 104, 116, 119, 133, 141, 147

O

obsidienne.....121, 123
 ocre123, 144
 or 91, 97, 98, 99, 102, 104, 112, 113, 117, 118,
 121, 122, 124, 125, 130, 134, 137, 143, 144,
 145, 149, 150
 Osiris.....81, 82, 83, 96, 119, 127, 145, 147, 148

P

Pierre 82, 89, 91, 92, 93, 94, 98, 102, 106, 107, 108,
 110, 113, 114, 121, 122, 126, 127, 128, 129,
 133, 134, 136, 138, 144, 149
 pierre précieuse... 108, 121, 122, 128, 133, 134, 149
 plomb.....123, 130
 Ptah.....82, 85, 98, 100, 102, 119, 144

Q

quartz121, 123, 133
 quartzite106, 107

R

Rê 107, 108, 120, 127
Rituel de l'embaumement.....81, 119, 125, 127, 145,
 147, 148

S

silex.....95, 121, 123, 130, 144
 Soped82, 96

T

Textes des pyramides80, 90
Textes des Sarcophages ..91, 96, 116, 117, 118, 145
 turquoise98, 99, 122, 133, 145, 146, 147

Annexe : liste des occurrences non intégrées au fichier documentaire¹

	<i>Nature du document</i>	<i>Datation</i>	<i>Localisation de la ou des occurrences</i>	<i>Référence bibliographique</i>
1	Papyri d'Abousir	du règne d'Isesi à celui de Pépi II	fragment 67, c (identification hypothétique)	J.-L. de Cenival, P. Posener-Kriéger, <i>Hieratic Papyri</i> , Londres, 1968, pl. 67 A.
2	<i>Textes des Sarcophages</i>	Première Période intermédiaire et Moyen Empire	formule 594 (identification hypothétique)	A. de Buck, <i>The Egyptian Coffin Texts.</i> , vol. VI, Chicago, 1956, 213, f.
3	Inscription du Ouadi Hammamat	règne d'Amenemhat I ^{er}		J. Couyat, P. Montet, <i>Les inscriptions hiéroglyphiques</i> , Le Caire, 1912, n°199, l. 6, p. 100-102.
4	<i>Graffiti</i> de Hatnoub	Moyen Empire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gr. 18 ▪ Gr. 19 (identification hypothétique) ▪ Gr. 28 ▪ Gr. 29, 29a (identification hypothétique) 	R. Anthes, <i>Die Felseninschriften von Hatnub</i> , Leipzig, 1928, p. 41-42, 63-66.
5	Monument provenant du temple d'Osiris à Abydos	règne de Thoutmosis I ^{er}		<i>Urk.</i> IV, 98, 1
6	Tombe d'Inni	règne de Thoutmosis I ^{er}		<i>Urk.</i> IV, 70-71
7	Stèle provenant de la tombe de Djehouty à Dra Abou el Naggah et textes de cette même tombe	règne d'Hatchepsout		<i>Urk.</i> IV, 424, 10 ; 436, 16
8	Tombe d'un homme (nom	règne d'Hatchepsout		<i>Urk.</i> IV, 455, 14 et 459, 14

¹ Ce tableau regroupe les occurrences dont l'identification est hypothétique, sur lesquelles trop peu de données étaient disponibles, ou encore, et c'est le cas le plus fréquent, qui sont similaires à celles du fichier.

	effacé)			
9	Inscription d'une statue de Hepouseneb	règne d'Hatchepsout		<i>Urk. IV, 476, 14</i>
10	Tombe de Menkheperrêseneb	règnes de Thoutmosis III et d'Hatchepsout		N. de G. Davies, <i>The Tombs of Menkheperrasonb</i> , Londres, 1933, pl. IV.
11	<i>Annales</i>	règne de Thoutmosis III		<i>Urk. IV, 633, 6 ; 637, 12 ; 641, 12-13 ; 665, 13 ; 667,2 ; 694, 16 ; 705,14 ; 706, 7</i>
12	Inscription d'intronisation (temple de Karnak, extérieur du mur sud des chambres situées au sud du sanctuaire)	règne de Thoutmosis III		<i>Urk. IV, 174, 13-175, 1</i>
13	Inscription gravée sur la porte du septième pylône du temple de Karnak	règne de Thoutmosis III		<i>Urk. IV, 183, 14</i>
14	Tombe de Pouyemrê	règne de Thoutmosis III		<i>Urk. IV, 525, 5</i>
15	Tombe d'Amenemhat, scribe et intendant du vizir Ouser	règne de Thoutmosis III		<i>Urk. IV, 1046, 8</i>
16	Tombe de Senneferi	règne de Thoutmosis III		<i>Urk. IV, 537, 15</i>
17	Tombe d'Amenemheb, nécropole de Sheikh Abd el-Gourna, n°85	du règne de Thoutmosis III à celui d'Amenhotep II	couloir	<i>Urk. IV, 913, 2 et 13</i>
18	Tombe de Qenamou à Thèbes	règne d'Amenhotep II	hall extérieur, mur ouest, côté sud	N. de G. Davies, <i>The Tomb of Qenamou at Thebes</i> , vol. I, New York, 1930, pl. XVIII.
19	Cour à péristyle du temple de Karnak	règne de Thoutmosis IV	registre inférieur de la paroi B (nom d'une autre porte, différente de celle présentée dans le fichier)	J. Vercoutter (dir.), <i>Hommages à Serge Sauneron</i> , I, Le Caire, 1979, p. 58.
20	Stèle CGC 34025	règne d'Amenhotep III	l. 9-10 ; 35-36 ; 50-51	P. Lacau, <i>Stèles du Nouvel Empire</i> , Le Caire, 1909, p. 47-

				52.
21	Inscriptions situées sur des architraves du temple de Louqsor	règne d'Amenhotep III		<i>Urk.</i> IV, 1697, 15 (occurrence restituée) ; 1699, 13-17 ; 1702, 4-6
22	Inscription du troisième pylône du temple de Karnak (môle sud, face est)	règne d'Amenhotep III		<i>Urk.</i> IV, 1728, 12-16 (occurrence restituée)
23	Stèle mise au jour derrière les colosses de Memnon	règne d'Amenhotep III		<i>Urk.</i> IV, 1673, 4
24	Statue du grand intendant Amenhotep (Ashmolean 1913. 163)	règne d'Amenhotep III		<i>Urk.</i> IV, 1795, 12
25	Inscription dédicatoire du temple de Montou à Karnak	règne d'Amenhotep III		<i>Urk.</i> IV, 1668, 1-7
26	Etiquette	règne de Toutankhamon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ r°, l. 6 ▪ v°, l. 6 	J. Černý, <i>Hieratic Inscriptions from the Tomb of Tut 'ankhamūn</i> , Oxford, 1965, n°76, p. 15 et 29.
27	Inscriptions de la chapelle de Khonsou à Louqsor	règne de Ramsès II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ façade ▪ texte dédicatoire sur le mur ouest 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>KRI</i> II, 628, 6 ▪ <i>KRI</i> II, 617, 5
28	Grand temple d'Abou Simbel	règne de Ramsès II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ grande salle, mur ouest, côté nord : présentation des captifs (reliefs de la bataille de Qadesh) ▪ salle principale, mur ouest (moitié sud) : texte du roi (prisonniers nubiens menés devant les dieux) ▪ intérieur de la chapelle sud, mur du fond (ouest), scène nord ▪ sanctuaire, annexes sud, seconde 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>KRI</i> II, 147, 10 (par. 98) ▪ <i>KRI</i> II, 207, 14 ▪ <i>KRI</i> II, 750, 10 ▪ <i>KRI</i> II, 762, 13

			pièce, dédicace principale au-dessus des niches est	
29	Stèle de Coptos	règne de Ramsès II (second mariage hittite)	textes principaux	KRI II, 283, 3
30	Temple de Séthi I ^{er} à Abydos	règne de Ramsès II	inscription dédicatoire, texte principal	KRI II, 330, 6
31	Temple d'Abydos	règne de Ramsès II	mur sud (face externe), textes du bandeau, porte côté ouest	KRI II, 514, 15-16
32	Cour du temple de Louqsor	règne de Ramsès II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ procession des régions : figures n^{os} 2, 14 (?), 16, 17, 23, 24, 25 (?), 26, 31. ▪ « litanie à Min-Amon » : 95 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KRI II, 618, 4 ; 619, 11 ; 619, 15 ; 620, 1 ; 620, 13 ; 620, 15 ; 621, 1 ; 621, 3 ; 621, 13 ▪ KRI II, 626, 1
33	Ramesseum	règne de Ramsès II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ grande salle hypostyle, face externe (sud) de l'architrave intérieure sud ▪ seconde salle intérieure, porte est, montant nord (façade est) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KRI II, 650, 8 ▪ KRI II, 656, 3
34	Ouadi es-Seboua	règne de Ramsès II	colosse sud	KRI II, 729, 11
35	Sérapeum, temple d'Apis	règne de Ramsès II	texte dédicatoire	KRI II, 878, 11
36	P. Chester Beatty IV	fin de la XIX ^e dynastie	v ^o 7, 1-7	
37	Papyrus Harris I	règne de Ramsès IV	7, 6 ; 13 a, 1 ; 13 a, 8 ; 15 b, 5-6 ; 25, 11 ; 33 a, 1 ; 34 a, 5 ; 41 a, 12 ; 45, 6 ; 45, 8 ; 46, 7 ; 47, 2 ; 48, 11 ; 49, 1 ; 52 a, 4 ; 55 a, 12-13 ; 62 b, 1 ; 64 a, 10-14 ; 64 c, 2 ; 67, 1 ; 68 b, 1 ; 70	ces chiffres renvoient à l'ouvrage suivant (texte hiéroglyphique) : W. Erichsen, <i>Papyrus Harris I.</i> , Bruxelles, 1933.

			a, 3 ; 73, 12	
38	Obélisque	époque ramesside ? (d'après éléments fournis par l'article)	face C	<i>RecTrav</i> 8, p. 1-9.
39	Naos	règne d'Achôris	montants	<i>RecTrav</i> 36, N.S., t. IV, 1914, p. 99.
40	Naos provenant de Saft el-Henneh	règne de Nectanébo I ^{er}	face externe de la paroi droite, partie supérieure, deuxième registre (à partir du bas) : inscriptions au-dessus des figures à tête de divinité	G. Roeder, <i>Naos</i> , Leipzig, 1914, p. 82-84.
41	Temple d'Horus à Edfou	du règne de Ptolémée III à celui de Ptolémée XII		<i>Edfou</i> ¹ II, 159, 11-160,4 ; 215, 4 ; 215, 9 ; 270, 3 ; 272, 8-10 ; 277, 1 et 12 <i>Edfou</i> III, 144, 9 <i>Edfou</i> IV, 6, 1 ; 14, 13 ; 15, 1 <i>Edfou</i> VI, 165, 2 et 8, 165, 15 ; 166, 4 ; 201, 10-202, 5 ; 202, 10-203, 1 ; 204, 1-2 ; 299, 12 <i>Edfou</i> VIII, 91, 11 ; 100, 10 ; 128, 6 ; 131, 2-3 ; 131, 5 ; 131, 8 ; 134, 10
42	Temple d'Hathor à Dendara	du règne de Ptolémée XII à celui de Caligula	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanctuaire ▪ couloir mystérieux ▪ extérieur des chapelles 	<i>Dend.</i> I, 53, 17 <i>Dend.</i> I, 69, 10 <i>Dend.</i> I, 70, 1 <i>Dend.</i> I, 92, 8 <i>Dend.</i> II, 24-25 <i>Dend.</i> II, 49, 11

¹ Pour les références complètes des ouvrages consacrés à Edfou et Dendara, voir les fiches correspondantes.

	<i>Dend.</i> II, 56, 6
▪ deuxième chambre est	<i>Dend.</i> II, 119, 18
▪ quatrième chambre est	<i>Dend.</i> II, 163, 2-3 <i>Dend.</i> II, 184, 8
▪ chambre sud-est	<i>Dend.</i> II, 215, 14
▪ arrière-chambre sud-est	<i>Dend.</i> III, 20, 7 et 12 <i>Dend.</i> III, 41, 8 <i>Dend.</i> III, 42, 8
▪ sanctuaire d'Hathor	<i>Dend.</i> III, 86, 2 <i>Dend.</i> III, 94, 1
▪ deuxième chambre ouest	<i>Dend.</i> III, 131, 10 <i>Dend.</i> III, 141, 4 <i>Dend.</i> III, 142, 12 <i>Dend.</i> III, 143, 3 et 8 <i>Dend.</i> III, 149, 9 <i>Dend.</i> III, 150, 2 <i>Dend.</i> III, 157, 7 <i>Dend.</i> III, 158, 17 <i>Dend.</i> III, 159, 10
▪ chambre sud-ouest	<i>Dend.</i> III, 190, 12 et 15 <i>Dend.</i> III, 191, 4
▪ vestibule	<i>Dend.</i> IV, 40, 4 <i>Dend.</i> IV, 55, 9

- chambre des étoffes *Dend. IV, 76, 2*
- trésor *Dend. IV, 139, 7*
Dend. IV, 148, 1 et 2
Dend. IV, 151, 17
Dend. IV, 152, 3, 6, 7 et 11
Dend. IV, 154, 6, 7 et 10
Dend. IV, 158, 6
Dend. IV, 159, 12 et 16
Dend. IV, 164, 12
Dend. IV, 166, 5 et 7
Dend. IV, 172, 11
Dend. IV, 173, 1
Dend. IV, 174, 7 et 11
- cour du nouvel an *Dend. IV, 183, 7*
- ouâbet *Dend. IV, 250, 9 et 17*
Dend. IV, 258, 15
Dend. IV, 263, 9
- kiosque *Dend. VIII, 26, 1*
- escalier ouest *Dend. VIII, 86, 2*
- atelier des orfèvres *Dend. VIII, 131, 2-3*
Dend. VIII, 132, 3-4
Dend. VIII, 135, 1
Dend. VIII, 140-141

	Chapelles osiriennes	entre 54 et 30 av. n. è.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ est, n°1 ▪ est, n°3 ▪ ouest, n°1 ▪ ouest, n°2 ▪ ouest, n°3 	<i>Dend. X, 31</i> <i>Dend. X, 44</i> <i>Dend. X, 47</i> <i>Dend. X, 258</i> <i>Dend. X, 289</i> <i>Dend. X, 324</i> <i>Dend. X, 376</i> <i>Dend. X, 394</i> <i>Dend. X, 399-400</i> <i>Dend. X, 401</i> <i>Dend. X, 426</i>
43	<i>Rituel de l'embaumement</i>	première moitié du I ^{er} siècle de n. è.	quatrième partie du rituel : 3,9 ; onzième partie : 9, 20	S. Sauneron, <i>Rituel de l'embaumement</i> , Le Caire, 1952, 7,9 ; 36, 13.

UNIVERSITE CHARLES DE GAULLE – LILLE III

DEA Sciences de l'Antiquité

Egyptologie

M^{elle} Soizic HIREL

Recherches autour du terme *ḫ.t*

Volume III

Mémoire dirigé par M. Didier Devauchelle
Soutenu le 17 juin 2004

Figure 1 : tombe de Rahotep, niche (a et b) (d'après W. M. F. Petrie, *Medum*, Londres, 1892, pl. XIII).

Figure 2 : papyri d'Abousir, tableau (a) (d'après J.-L. de Cenival, P. Posener-Kriéger, *Hieratic Papyri in the British Museum*, Londres, 1968, pl. XXA et XXIA).

Figure 3 : papyri d'Abousir, tableau (a) (d'après J.-L. de Cenival, P. Posener-Kriéger, *Hieratic Papyri in the British Museum*, Londres, 1968, pl. XX et XXI).

Figure 4 : papyri d'Abousir, fragment 27Q (b) (d'après J.-L. de Cenival, P. Posener-Kriéger, *Hieratic Papyri in the British Museum*, Londres, 1968, pl. XXVII et XXVIA).

Figure 5 : graffito n°9 de la carrière de Hatnoub (d'après R. Anthes, *Die Felseninschriften von Hatnub nach den Aufnahmen Georg Möllers*, Leipzig, 1928, pl. XIII).

Figure 6 : inscription n°192 du Ouadi Hammamat (d'après J. Couyat, P. Montet, *Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât*, Le Caire, 1912, pl. XXXVII).

Figure 7 : stèle UC 14333 (d'après H. Goedicke , « A Neglected Wisdom Text », *JEA* 48, pl. II).

Figure 8 : stèle UC 14333 (d'après H. M. Stewart, *Egyptian Stelae*, deuxième partie, Warminster, 1979, pl. XVIII).

Figure 9 : inscription d'un temple de l'île d'Eléphantine (d'après W. Schenkel, « Die Bauinschrift Sesostri's I. im Satet-Tempel von Elephantine », *MDAIK* 31, pl. 37).

Figure 10 : P. Rhind, problème n°62 (a et b) (d'après G. Robins, C. Shute, *The Rhind Mathematical Papyrus, an Ancient Egyptian Text*, Londres, 1987, pl. XVIII).

Figure 11 : P. Edwin Smith, cas n°6 (a) (d'après J. H. Breasted, *The Edwin Smith Surgical Papyrus*, vol. II, Chicago, 1930, pl. II).

The image shows a fragment of an ancient Egyptian papyrus scroll, containing approximately 15 lines of hieroglyphic text. The script is a cursive form of hieroglyphs, characteristic of the Late Period. The text is arranged in a single column, with some lines showing signs of being part of a larger document, as evidenced by the irregular edges and some missing characters. The fragment is identified as P. Edwin Smith, XXII, 7 (b).

Figure 12 : P. Edwin Smith, XXII, 7 (b) (d'après J. H. Breasted, *The Edwin Smith Surgical Papyrus*, vol. II, Chicago, 1930, pl. XXII).

Figure 13 : stèle CGC 34013 (d'après P. Lacau, *Stèles du Nouvel Empire*, Le Caire, 1909, pl. IX).

Figure 14 : tombe de Tjanouni (d'après A. et A. Brack, *Das Grab des Tjanuni Theben Nr. 74*, Mayence, 1977, pl. 31).

Figure 15 : cour à péristyle de Thoutmosis IV à Karnak (d'après J. Vercoutter (dir.), *Hommages à Serge Sauneron*, vol. I, Le Caire, 1979, fig. 2).

Figure 16 : statue-cube d'Amenhotep, fils de Hapou (d'après L. Borchardt, *Statuen und Statuetten*, vol. II, Le Caire, 1925, pl. 102).

Figure 17 : étiquette (d'après J. Černý, *Hieratic Inscriptions from the Tomb of Tut'ankhamūn*, Oxford, 1965, pl. XI).

Figure 18 : stèle privée JE 28569 (d'après G. A. Gaballa, « Three Acephalous Stelae », *JEA* 63, pl. XXII).

Figure 19 : support de statue (d'après S. Sauneron, « Le prétendu « pyramidion » du jardin des stèles à Ismaïlia », BSES V, pl. I et II).

Figure 20 : stèle CGC 34504 (d'après A. Hamada, « A Stela from Manshiyet es-Sadr », *ASAE* 38, pl. XXX).

Figure 21 : Bénédiction de Ptah (a et b) (d'après E. Naville, « Le décret de Phtah Totunen en faveur de Ramsès II et de Ramsès III », *TSBA VII*, p. 119).

Figure 22 : tombe de Nebenmaât (d'après C. Maystre, *Tombes de Deir el-Médineh*, Le Caire, 1936, pl. V).

Figure 23 : O. Vienne Aeg. 1 (d'après L. M. J. Zonhoven, « The Inspection of a Tomb at Deir el-Medīna (O. Wien Aeg. 1) », *JEA* 65, pl. XI, fig. 1).

Figure 24 : « pierre de Chabaka » (d'après J. H. Breasted, « The Philosophy of a Memphite Priest », *ZÄS* 39, pl. I-II).

Figure 25 : tombe d'Aba (d'après N. de G. Davies, *The Rock Tombs of Deir el Gebrâwi*, première partie, Londres, 1902, pl. XIII).

Figure 26 : naos de Saft el-Henneh, face extérieure droite (d'après G. Roeder, *Naos*, Leipzig, 1914, pl. 24).

Figure 27 : naos de Saft el-Henneh, détail de la face extérieure droite, en particulier l. 5 (d) (d'après G. Roeder, *Naos*, Leipzig, 1914, pl. 27).

Figure 28 : naos de Saft el-Henneh, détail de la face extérieure droite, en particulier l. 1 et 4 (a et c) (d'après G. Roeder, *Naos*, Leipzig, 1914, pl. 28).

Figure 29 : naos de Saft el-Henneh, détail de la face extérieure droite, en particulier l. 4 (d'après G. Roeder, *Naos*, Leipzig, 1914, pl. 29).

Figure 30 : naos de Saft el-Henneh, détail de la face extérieure droite, en particulier I. 2 (b) (d'après G. Roeder, *Naos*, Leipzig, 1914, pl. 31).

Figure 31 : statue de Djedher le Sauveur (d'après E. Jelinkova-Reymond, *Les inscriptions de la statue guérisseuse de Djed-Her-le-Sauveur*, Le Caire, 1961, p. 1).

Figure 32 : tombe de Pétosiris, pronaos (a) (d'après G. Lefebvre, *Le tombeau de Petosiris*, II, Le Caire, 1924, pl. XVII).

Figure 33 : tombe de Pétosiris, chapelle (b) (d'après G. Lefebvre, *Le tombeau de Petosiris*, II, Le Caire, 1924, pl. XXIX).

Figure 34 : temple d'Horus à Edfou, escalier est (a) (d'après E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. II, fasc. III, MIFAO 11, Le Caire, 1920, pl. XXXVIII n).

Figure 35 : temple d'Horus à Edfou, vestibule du trésor (b) (d'après E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. II, fasc. III, MIFAO 11, Le Caire, 1920, pl. XLII b).

Figure 36 : temple d'Horus à Edfou, laboratoire (c) (d'après E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. II, fasc. III, MIFAO 11, Le Caire, 1920, pl. XLIII d).

Figure 37 : temple d'Horus à Edfou, laboratoire (e et f) (d'après E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. II, fasc. III, MIFAO 11, Le Caire, 1920, pl. XLIII a).

Figure 38 : temple d'Horus à Edfou, laboratoire (e) (d'après E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. XII, Le Caire, 1934, pl. CCCXCII).

Figure 39 : temple d'Horus à Edfou, laboratoire (f) (d'après E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. XII, Le Caire, 1934, pl. CCCXCVI).

Figure 40 : temple d'Horus à Edfou, laboratoire (f) (d'après E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. XII, Le Caire, 1934, pl. CCCXCVII).

Figure 41 : temple d'Horus à Edfou, laboratoire (f) (d'après E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. XII, Le Caire, 1934, pl. CCCXCVIII).

Figure 42 : temple d'Horus à Edfou, mur d'enceinte, face interne (g) (d'après E. Chassinat, *Le temple d'Edfou*, t. X, deuxième fasc., Le Caire, 1960, pl. CLIV).

Figure 43 : temple d'Isis à Assuan (d'après E. Bresciani, S. Pernigotti, *Assuan*, Pise, 1978, p. 88).

Figure 44 : décret de Memphis (d'après R. Solé, D. Valbelle, *La pierre de Rosette*, Paris, 1999, p. 8-9).

Figure 45 : stèle de la famine (a-d) (d'après P. Barguet, *La stèle de la famine à Séhel*, Le Caire, 1953, pl. I).

Figure 46 : P. Jumilhac (d'après J. Vandier, *Le papyrus Jumilhac*, Paris, 1962, pl. III).

Figure 47 : statue-cube d'Ahmès (d'après I. Schwaller de Lubicz, *Les temples de Karnak*, II, pl. 357).

Figure 48 : temple d'Hathor à Dendara, couloir mystérieux, extérieur des chapelles, paroi est, quatrième registre
(a) (d'après E. Chassinat, *Le temple de Dendara*, t. II, Le Caire, 1934, pl. XCI).

Figure 49 : temple d'Hathor à Dendara, couloir mystérieux, extérieur des chapelles, paroi est, quatrième registre (a) (d'après E. Chassinat, *Le temple de Dendara*, t. II, Le Caire, 1934, pl. LXXXVIII).

Figure 50 : temple d'Hathor à Dendara, couloir mystérieux, extérieur des chapelles, paroi ouest, troisième registre (b) (d'après E. Chassinat, *Le temple de Dendara*, t. II, Le Caire, 1934, pl. XCVIII).

Figure 51 : temple d'Hathor à Dendara, couloir mystérieux, extérieur des chapelles, paroi ouest, quatrième registre (c) (d'après E. Chassinat, *Le temple de Dendara*, t. II, Le Caire, 1934, pl. CVI).

Figure 52 : temple d'Hathor à Dendara, arrière-chambre sud-est, paroi est, troisième registre (e) (d'après S. Cauville, *Dendara III*, Louvain, 2000, pl. XII).

Figure 53 : temple d'Hathor à Dendara, deuxième chambre ouest, paroi sud, premier registre (f) (d'après E. Chassinat, *Le temple de Dendara*, t. III, Le Caire, 1935, pl. CCXIX).

Figure 54 : temple d'Hathor à Dendara, deuxième chambre ouest, paroi nord, premier registre (g) (d'après E. Chassinat, *Le temple de Dendara*, t. III, Le Caire, 1935, pl. CCXXVI).

Figure 55 : temple d'Hathor à Dendara, chambre sud-ouest, paroi est, troisième registre (h) (d'après E. Chassinat, *Le temple de Dendara*, t. III, Le Caire, 1935, pl. CCXXXIX).

Figure 56 : temple d'Hathor à Dendara, vestibule, paroi ouest, deuxième registre (i) (d'après E. Chassinat, *Le temple de Dendara*, t. IV, Le Caire, 1935, pl. CCLXXV).

Figure 57 : temple d'Hathor à Dendara, trésor Q, paroi nord, bandeau du soubassement (j) (d'après E. Chassinat, *Le temple de Dendara*, t. IV, Le Caire, 1935, pl. CCXCII).

Figure 58 : temple d'Hathor à Dendara, ouâbet, paroi est, troisième registre (I) (d'après E. Chassinat, *Le temple de Dendara*, t. IV, Le Caire, 1935, pl. CCCVII).

Figure 59 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne est n°1, paroi ouest, col. 43, 49-50, 52-53 (a-c)
 (d'après S. Cauville, *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 26).

Figure 60 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne est n°1, paroi sud, col. 127 (d) (d'après S. Cauville, *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 29).

Figure 61 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne est n°1, paroi est, col. 128, 140-144 (d et e) (d'après S. Cauville, *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 30).

Figure 62 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne est n°2, paroi sud-ouest, embrasure ouest de la porte (f) (d'après S. Cauville, *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 42).

Figure 63 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne est n°3, paroi ouest, deuxième registre (g) (d'après S. Cauville, *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 104).

Figure 64 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne est n°3, paroi sud-ouest, troisième tableau (h)
 (d'après S. Cauville, *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 107).

Figure 65 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne est n°3, plafond, côté ouest, sixième registre (i)
 (d'après S. Cauville, *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 115).

Figure 66 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne ouest n°1, paroi nord-ouest, soubassement (j)
 (d'après S. Cauville, *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 152).

Figure 67 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne ouest n°2, paroi nord-est, soubassement (k) (d'après S. Cauville, *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 184).

Figure 68 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne ouest n°3, paroi nord-ouest, premier registre (m) (d'après S. Cauville, *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 247).

Figure 69 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne ouest n°3, paroi sud-ouest, deuxième registre, premier tableau (n) (d'après *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 256).

Figure 70 : temple d'Hathor à Dendara, chapelle osirienne ouest n°3, paroi ouest, deuxième registre, troisième tableau (o) (d'après S. Cauville, *Le temple de Dendara. Les chapelles osiriennes*, Dend. X/2, Le Caire, 1997, pl. X, 257).

Figure 71 : temple de Montou à Tôd (d'après C. Thiers, *Tôd. Les inscriptions du temple ptolémaïque et romain. III. Relevé photographique*, Le Caire, 2003, p. 140).

Figure 72 : inscription n° 40 du Ouadi Hammamat (d'après J. Couyat, P. Montet, *Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât*, Le Caire, 1912, pl. XI).

Figure 73 : stèle C14 du Louvre (d'après W. Barta, *Das Selbstzeugnis eines altägyptischen Künstlers (Stele Louvre C14)*, Berlin, 1970, pl. I).

Figure 74 : stèle d'Ameny ; stèle de Nakhty et d'Iny (d'après R. Engelbach, « The Quarries of the Western Nubian Desert », *ASAE* 33, pl. II, fig. 4 ; pl. III, fig. 4).

Figure 75 : statue des quatre-vingts ans d'Amenhotep, fils de Hapou (d'après G. Legrain, *Statues et statuettes*, vol. I, Le Caire, 1906, pl. LXXVI).

Figure 76 : chabti CGC 47243 (d'après P. E. Newberry, *Funerary Statuettes and Model Sarcophagi*, CGC n^{os} 46530-48273, Le Caire, 1930, pl. XXV).

Figure 77 : stèle royale, Ouadi Hammamat (n°12) (d'après J. Couyat, P. Montet, *Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât*, Le Caire, 1912, pl. IV).

Table des figures

FIGURE 1 : TOMBE DE RAHOTEP, NICHE (A ET B) (D'APRES W. M. F. PETRIE, <i>MEDUM</i> , LONDRES, 1892, PL. XIII). ... 1	
FIGURE 2 : PAPYRI D'ABOUSIR, TABLEAU (A) (D'APRES J.-L. DE CENIVAL, P. POSENER-KRIEGER, <i>HIERATIC PAPYRI IN THE BRITISH MUSEUM</i> , LONDRES, 1968, PL. XXA ET XXIA). 2	
FIGURE 3 : PAPYRI D'ABOUSIR, TABLEAU (A) (D'APRES J.-L. DE CENIVAL, P. POSENER-KRIEGER, <i>HIERATIC PAPYRI IN THE BRITISH MUSEUM</i> , LONDRES, 1968, PL. XX ET XXI). 3	
FIGURE 4 : PAPYRI D'ABOUSIR, FRAGMENT 27Q (B) (D'APRES J.-L. DE CENIVAL, P. POSENER-KRIEGER, <i>HIERATIC PAPYRI IN THE BRITISH MUSEUM</i> , LONDRES, 1968, PL. XXVII ET XXVIA). 4	
FIGURE 5 : GRAFFITO N°9 DE LA CARRIERE DE HATNOUB (D'APRES R. ANTHES, <i>DIE FELSINNSCHRIFTEN VON HATNUB NACH DEN AUFNAHMEN GEORG MÖLLERS</i> , LEIPZIG, 1928, PL. XIII). 5	
FIGURE 6 : INSCRIPTION N°192 DU OUADI HAMMAT (D'APRES J. COUYAT, P. MONTET, <i>LES INSCRIPTIONS HIEROGLYPHIQUES ET HIERATIQUES DU OUADI HAMMAT</i> , LE CAIRE, 1912, PL. XXXVII). 6	
FIGURE 7 : STELE UC 14333 (D'APRES H. GOEDICKE, « A NEGLECTED WISDOM TEXT », <i>JEA</i> 48, PL. II). 7	
FIGURE 8 : STELE UC 14333 (D'APRES H. M. STEWART, <i>EGYPTIAN STELAE</i> , DEUXIEME PARTIE, WARMINSTER, 1979, PL. XVIII). 8	
FIGURE 9 : INSCRIPTION D'UN TEMPLE DE L'ILE D'ELEPHANTINE (D'APRES W. SCHENKEL, « DIE BAUINSCHRIFT SESOSTRIS'I. IM SATET-TEMPEL VON ELEPHANTINE », <i>MDAIK</i> 31, PL. 37). 9	
FIGURE 10 : P. RHIND, PROBLEME N°62 (A ET B) (D'APRES G. ROBINS, C. SHUTE, <i>THE RHIND MATHEMATICAL PAPYRUS, AN ANCIENT EGYPTIAN TEXT</i> , LONDRES, 1987, PL. XVIII). 10	
FIGURE 11 : P. EDWIN SMITH, CAS N°6 (A) (D'APRES J. H. BREASTED, <i>THE EDWIN SMITH SURGICAL PAPYRUS</i> , VOL. II, CHICAGO, 1930, PL. II). 11	
FIGURE 12 : P. EDWIN SMITH, XXII, 7 (B) (D'APRES J. H. BREASTED, <i>THE EDWIN SMITH SURGICAL PAPYRUS</i> , VOL. II, CHICAGO, 1930, PL. XXII). 12	
FIGURE 13 : STELE CGC 34013 (D'APRES P. LACAU, <i>STELAS DU NOUVEL EMPIRE</i> , LE CAIRE, 1909, PL. IX). 13	
FIGURE 14 : TOMBE DE TJANOUNI (D'APRES A. ET A. BRACK, <i>DAS GRAB DES TJANUNI THEBEN NR. 74</i> , MAYENCE, 1977, PL. 31). 14	
FIGURE 15 : COUR A PERISTYLE DE THOUTMOSIS IV A KARNAK (D'APRES J. VERCOUTTER (DIR.), <i>HOMMAGES A SERGE SAUNERON</i> , VOL. I, LE CAIRE, 1979, FIG. 2). 15	
FIGURE 16 : STATUE-CUBE D'AMENHOTEP, FILS DE HAPOU (D'APRES L. BORCHARDT, <i>STATUEN UND STATUETTEN</i> , VOL. II, LE CAIRE, 1925, PL. 102). 16	
FIGURE 17 : ETIQUETTE (D'APRES J. ČERNÝ, <i>HIERATIC INSCRIPTIONS FROM THE TOMB OF TUT'ANKHAMUN</i> , OXFORD, 1965, PL. XI). 17	
FIGURE 18 : STELE PRIVEE JE 28569 (D'APRES G. A. GABALLA, « THREE ACEPHALOUS STELAE », <i>JEA</i> 63, PL. XXII). 18	
FIGURE 19 : SUPPORT DE STATUE (D'APRES S. SAUNERON, « LE PRETENDU « PYRAMIDION » DU JARDIN DES STELES A ISMAÏLIA », <i>BSES</i> V, PL. I ET II). 19	
FIGURE 20 : STELE CGC 34504 (D'APRES A. HAMADA, « A STELA FROM MANSHIYET ES-SADR », <i>ASAE</i> 38, PL. XXX). 20	
FIGURE 21 : <i>BENEDICTION DE PTAH</i> (A ET B) (D'APRES E. NAVILLE, « LE DECRET DE PHTAH TOTUNEN EN FAVEUR DE RAMSES II ET DE RAMSES III », <i>TSBA</i> VII, p. 119). 21	
FIGURE 22 : TOMBE DE NEBENMAAT (D'APRES C. MAYSTRE, <i>TOMBES DE DEIR EL-MEDINEH</i> , LE CAIRE, 1936, PL. V). 22	
FIGURE 23 : O. VIENNE AEG. 1 (D'APRES L. M. J. ZONHOVEN, « THE INSPECTION OF A TOMB AT DEIR EL-MEDINA (O. WIEN AEG. 1) », <i>JEA</i> 65, PL. XI, FIG. 1). 23	
FIGURE 24 : « PIERRE DE CHABAKA » (D'APRES J. H. BREASTED, « THE PHILOSOPHY OF A MEMPHITE PRIEST », <i>ZÄS</i> 39, PL. I-II). 24	
FIGURE 25 : TOMBE D'ABA (D'APRES N. DE G. DAVIES, <i>THE ROCK TOMBS OF DEIR EL GEBRAWI</i> , PREMIERE PARTIE, LONDRES, 1902, PL. XIII). 25	
FIGURE 26 : NAOS DE SAFT EL-HENNEH, FACE EXTERIEURE DROITE (D'APRES G. ROEDER, <i>NAOS</i> , LEIPZIG, 1914, PL. 24). 26	
FIGURE 27 : NAOS DE SAFT EL-HENNEH, DETAIL DE LA FACE EXTERIEURE DROITE, EN PARTICULIER L. 5 (D) (D'APRES G. ROEDER, <i>NAOS</i> , LEIPZIG, 1914, PL. 27). 27	
FIGURE 28 : NAOS DE SAFT EL-HENNEH, DETAIL DE LA FACE EXTERIEURE DROITE, EN PARTICULIER L. 1 ET 4 (A ET C) (D'APRES G. ROEDER, <i>NAOS</i> , LEIPZIG, 1914, PL. 28). 28	
FIGURE 29 : NAOS DE SAFT EL-HENNEH, DETAIL DE LA FACE EXTERIEURE DROITE, EN PARTICULIER L. 4 (D'APRES G. ROEDER, <i>NAOS</i> , LEIPZIG, 1914, PL. 29). 29	
FIGURE 30 : NAOS DE SAFT EL-HENNEH, DETAIL DE LA FACE EXTERIEURE DROITE, EN PARTICULIER L. 2 (B) (D'APRES G. ROEDER, <i>NAOS</i> , LEIPZIG, 1914, PL. 31). 30	

FIGURE 31 : STATUE DE DJEDHER LE SAUVEUR (D'APRES E. JELINKOVA-REYMOND, <i>LES INSCRIPTIONS DE LA STATUE GUERISSEUSE DE DJED-HER-LE-SAUVEUR</i> , LE CAIRE, 1961, P. 1).....	31
FIGURE 32 : TOMBE DE PETOSIRIS, PRONAOS (A) (D'APRES G. LEFEBVRE, <i>LE TOMBEAU DE PETOSIRIS</i> , II, LE CAIRE, 1924, PL. XVII).....	32
FIGURE 33 : TOMBE DE PETOSIRIS, CHAPELLE (B) (D'APRES G. LEFEBVRE, <i>LE TOMBEAU DE PETOSIRIS</i> , II, LE CAIRE, 1924, PL. XXIX).....	33
FIGURE 34 : TEMPLE D'HORUS A EDFOU, ESCALIER EST (A) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE D'EDFOU</i> , T. II, FASC. III, MIFAO 11, LE CAIRE, 1920, PL. XXXVIII).....	34
FIGURE 35 : TEMPLE D'HORUS A EDFOU, VESTIBULE DU TRESOR (B) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE D'EDFOU</i> , T. II, FASC. III, MIFAO 11, LE CAIRE, 1920, PL. XLII).....	34
FIGURE 36 : TEMPLE D'HORUS A EDFOU, LABORATOIRE (C) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE D'EDFOU</i> , T. II, FASC. III, MIFAO 11, LE CAIRE, 1920, PL. XLIII).....	35
FIGURE 37 : TEMPLE D'HORUS A EDFOU, LABORATOIRE (E ET F) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE D'EDFOU</i> , T. II, FASC. III, MIFAO 11, LE CAIRE, 1920, PL. XLIII).....	35
FIGURE 38 : TEMPLE D'HORUS A EDFOU, LABORATOIRE (E) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE D'EDFOU</i> , T. XII, LE CAIRE, 1934, PL. CCCXCII).....	36
FIGURE 39 : TEMPLE D'HORUS A EDFOU, LABORATOIRE (F) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE D'EDFOU</i> , T. XII, LE CAIRE, 1934, PL. CCCXCVI).....	37
FIGURE 40 : TEMPLE D'HORUS A EDFOU, LABORATOIRE (F) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE D'EDFOU</i> , T. XII, LE CAIRE, 1934, PL. CCCXCVII).....	38
FIGURE 41 : TEMPLE D'HORUS A EDFOU, LABORATOIRE (F) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE D'EDFOU</i> , T. XII, LE CAIRE, 1934, PL. CCCXCVIII).....	39
FIGURE 42 : TEMPLE D'HORUS A EDFOU, MUR D'ENCEINTE, FACE INTERNE (G) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE D'EDFOU</i> , T. X, DEUXIEME FASC., LE CAIRE, 1960, PL. CLIV).....	40
FIGURE 43 : TEMPLE D'ISIS A ASSOUAN (D'APRES E. BRESCIANI, S. PERNIGOTTI, <i>ASSUAN</i> , PISE, 1978, P. 88).....	41
FIGURE 44 : DECRET DE MEMPHIS (D'APRES R. SOLE, D. VALBELLE, <i>LA PIERRE DE ROSETTE</i> , PARIS, 1999, P. 8-9).....	42
FIGURE 45 : STELE DE LA FAMINE (A-D) (D'APRES P. BARGUET, <i>LA STELE DE LA FAMINE A SEHEL</i> , LE CAIRE, 1953, PL. I).....	43
FIGURE 46 : P. JUMILHAC (D'APRES J. VANDIER, <i>LE PAPYRUS JUMILHAC</i> , PARIS, 1962, PL. III).....	44
FIGURE 47 : STATUE-CUBE D'AHMES (D'APRES I. SCHWALLER DE LUBICZ, <i>LES TEMPLES DE KARNAK</i> , II, PL. 357).....	45
FIGURE 48 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, COULOIR MYSTERIEUX, EXTERIEUR DES CHAPELLES, PAROI EST, QUATRIEME REGISTRE (A) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE DE DENDARA</i> , T. II, LE CAIRE, 1934, PL. XCI).....	46
FIGURE 49 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, COULOIR MYSTERIEUX, EXTERIEUR DES CHAPELLES, PAROI EST, QUATRIEME REGISTRE (A) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE DE DENDARA</i> , T. II, LE CAIRE, 1934, PL. LXXXVIII).....	47
FIGURE 50 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, COULOIR MYSTERIEUX, EXTERIEUR DES CHAPELLES, PAROI OUEST, TROISIEME REGISTRE (B) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE DE DENDARA</i> , T. II, LE CAIRE, 1934, PL. XCVIII).....	48
FIGURE 51 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, COULOIR MYSTERIEUX, EXTERIEUR DES CHAPELLES, PAROI OUEST, QUATRIEME REGISTRE (C) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE DE DENDARA</i> , T. II, LE CAIRE, 1934, PL. CVI).....	49
FIGURE 52 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, ARRIERE-CHAMBRE SUD-EST, PAROI EST, TROISIEME REGISTRE (E) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>DENDARA III</i> , LOUVAIN, 2000, PL. XII).....	50
FIGURE 53 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, DEUXIEME CHAMBRE OUEST, PAROI SUD, PREMIER REGISTRE (F) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE DE DENDARA</i> , T. III, LE CAIRE, 1935, PL. CCXIX).....	51
FIGURE 54 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, DEUXIEME CHAMBRE OUEST, PAROI NORD, PREMIER REGISTRE (G) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE DE DENDARA</i> , T. III, LE CAIRE, 1935, PL. CCXXVI).....	52
FIGURE 55 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAMBRE SUD-OUEST, PAROI EST, TROISIEME REGISTRE (H) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE DE DENDARA</i> , T. III, LE CAIRE, 1935, PL. CCXXXIX).....	53
FIGURE 56 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, VESTIBULE, PAROI OUEST, DEUXIEME REGISTRE (I) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE DE DENDARA</i> , T. IV, LE CAIRE, 1935, PL. CCLXXV).....	54
FIGURE 57 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, TRESOR Q, PAROI NORD, BANDEAU DU SOUBASSEMENT (J) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE DE DENDARA</i> , T. IV, LE CAIRE, 1935, PL. CCXCII).....	55
FIGURE 58 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, OUABET, PAROI EST, TROISIEME REGISTRE (L) (D'APRES E. CHASSINAT, <i>LE TEMPLE DE DENDARA</i> , T. IV, LE CAIRE, 1935, PL. CCCVII).....	56
FIGURE 59 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE EST N°1, PAROI OUEST, COL. 43, 49-50, 52-53 (A-C) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 26).....	57

FIGURE 60 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE EST N°1, PAROI SUD, COL. 127 (D) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 29)...	58
FIGURE 61 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE EST N°1, PAROI EST, COL. 128, 140-144 (D ET E) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 30).....	59
FIGURE 62 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE EST N°2, PAROI SUD-OUEST, EMBRASURE OUEST DE LA PORTE (F) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 42).....	60
FIGURE 63 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE EST N°3, PAROI OUEST, DEUXIEME REGISTRE (G) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 104).....	61
FIGURE 64 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE EST N°3, PAROI SUD-OUEST, TROISIEME TABLEAU (H) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 107).....	62
FIGURE 65 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE EST N°3, PLAFOND, COTE OUEST, SIXIEME REGISTRE (I) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 115).....	63
FIGURE 66 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE OUEST N°1, PAROI NORD-OUEST, SOUBASSEMENT (J) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 152).....	64
FIGURE 67 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE OUEST N°2, PAROI NORD-EST, SOUBASSEMENT (K) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 184).....	65
FIGURE 68 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE OUEST N°3, PAROI NORD-OUEST, PREMIER REGISTRE (M) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 247).....	66
FIGURE 69 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE OUEST N°3, PAROI SUD-OUEST, DEUXIEME REGISTRE, PREMIER TABLEAU (N) (D'APRES <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 256).....	67
FIGURE 70 : TEMPLE D'HATHOR A DENDARA, CHAPELLE OSIRIENNE OUEST N°3, PAROI OUEST, DEUXIEME REGISTRE, TROISIEME TABLEAU (O) (D'APRES S. CAUVILLE, <i>LE TEMPLE DE DENDARA. LES CHAPELLES OSIRIENNES</i> , DEND. X/2, LE CAIRE, 1997, PL. X, 257).....	68
FIGURE 71 : TEMPLE DE MONTOU A TOD (D'APRES C. THIERS, <i>TOD. LES INSCRIPTIONS DU TEMPLE PTOLEMAÏQUE ET ROMAIN. III. RELEVÉ PHOTOGRAPHIQUE</i> , LE CAIRE, 2003, P. 140).....	69
FIGURE 72 : INSCRIPTION N° 40 DU OUADI HAMMAT (D'APRES J. COUYAT, P. MONTET, <i>LES INSCRIPTIONS HIEROGLYPHIQUES ET HIERATIQUES DU OUADI HAMMAT</i> , LE CAIRE, 1912, PL. XI).....	70
FIGURE 73 : STELE C14 DU LOUVRE (D'APRES W. BARTA, <i>DAS SELBSTZEUGNIS EINES ALTÄGYPTISCHEN KÜNSTLERS (STELE LOUVRE C14)</i> , BERLIN, 1970, PL. I).....	71
FIGURE 74 : STELE D'AMENY ; STELE DE NAKHTY ET D'INY (D'APRES R. ENGELBACH, « THE QUARRIES OF THE WESTERN NUBIAN DESERT », <i>ASAE</i> 33, PL. II, FIG. 4 ; PL. III, FIG. 4).....	72
FIGURE 75 : STATUE DES QUATRE-VINGTS ANS D'AMENHOTEP, FILS DE HAPOU (D'APRES G. LEGRAIN, <i>STATUES ET STATUETTES</i> , VOL. I, LE CAIRE, 1906, PL. LXXVI).....	73
FIGURE 76 : CHABTI CGC 47243 (D'APRES P. E. NEWBERRY, <i>FUNERARY STATUETTES AND MODEL SARCOPHAGI, CGC N°S 46530-48273</i> , LE CAIRE, 1930, PL. XXV).....	74
FIGURE 77 : STELE ROYALE, OUADI HAMMAT (N°12) (D'APRES J. COUYAT, P. MONTET, <i>LES INSCRIPTIONS HIEROGLYPHIQUES ET HIERATIQUES DU OUADI HAMMAT</i> , LE CAIRE, 1912, PL. IV).....	75